

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379598561>

Eficiência dos produtos em grade na estimativa de chuvas diárias no Sudeste Brasileiro e aplicação em análises de tendência nas bacias de contribuição do Sistema Guandu/RJ

Thesis · March 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.18550.82241

CITATIONS

0

3 authors:

Monique de Faria Marins

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

14 PUBLICATIONS 70 CITATIONS

SEE PROFILE

Andre L. Belem

Universidade Federal Fluminense

138 PUBLICATIONS 863 CITATIONS

SEE PROFILE

Rodrigo Amado Garcia Silva

Universidade Federal Fluminense

7 PUBLICATIONS 21 CITATIONS

SEE PROFILE

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA/LAGEMAR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICA DOS OCEANOS E DA TERRA

MONIQUE DE FARIA MARINS

**EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EM GRADE NA ESTIMATIVA DE CHUVAS
DIÁRIAS NO SUDESTE BRASILEIRO E APLICAÇÃO EM ANÁLISES DE
TENDÊNCIA NAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA GUANDU/RJ**

Orientador: André Luiz Belém
Coorientador: Rodrigo Amado Garcia Silva

Niterói – RJ
2022

MONIQUE DE FARIA MARINS

**EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EM GRADE NA ESTIMATIVA DE CHUVAS
DIÁRIAS NO SUDESTE BRASILEIRO E APLICAÇÃO EM ANÁLISES DE
TENDÊNCIA NAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA GUANDU/RJ**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra, DOT, Instituto de Geociências, da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos necessários à obtenção do Grau de Doutor.

Área de Concentração: Hidrografia

Orientador: André Luiz Belém

Coorientador: Rodrigo Amado Garcia Silva

Niterói-RJ

Março de 2022

Ficha catalográfica automática - SDC/BIG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

M337e Marins, Monique de Faria
EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EM GRADE NA ESTIMATIVA DE CHUVAS
DIÁRIAS NO SUDESTE BRASILEIRO E APLICAÇÃO EM ANÁLISES DE
TENDÊNCIA NAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA GUANDU/RJ /
Monique de Faria Marins ; André Luiz Belém, orientador ;
Rodrigo Amado Garcia Silva, coorientador. Niterói, 2022.
300 f. : il.

Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2022.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22409/PPGDOT.2022.d.11319490727>

1. Monitoramento por satélite. 2. Pluviometria. 3.
Precipitação atmosférica. 4. Hidrologia. 5. Produção
intelectual. I. Belém, André Luiz, orientador. II. Amado
Garcia Silva, Rodrigo, coorientador. III. Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Geociências. IV. Título.

CDD -

MONIQUE DE FARIA MARINS

EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EM GRADE NA ESTIMATIVA DE CHUVAS DIÁRIAS NO SUDESTE BRASILEIRO E APLICAÇÃO EM ANÁLISES DE TENDÊNCIA NAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA GUANDU/RJ

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e Terra, da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do grau de doutor

Área de Concentração: Hidrografia

Aprovada em 30/03/2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Luiz Belém, Dr.

Deptº de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente – TER/UFF

Prof. Rodrigo Amado Garcia Silva, Dr.

Deptº de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente – TER/UFF

Prof. Osvaldo Moura Rezende, Dr.

Deptº de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - DRHIMA-POLI/UFRJ

Engª. Lígia Maria Nascimento de Araújo, Dra.

Especialista de Recursos Hídricos na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Oceanógrafa Lidiane dos Santos Lima, Dra.

Hidróloga no Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Estado do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ)

Meteorologista Rafael Henrique Oliveira Rangel, Dr.
Analista Especialista na NEOENERGIA

Página de assinaturas

Rodrigo Silva
122.919.247-61
Signatário

Osvaldo Rezende
096.902.307-35
Signatário

Lígia Araujo
636.340.317-00
Signatário

Lidiane Lima
317.545.008-38
Signatário

Rafeal Rangel
221.317.758-90
Signatário

HISTÓRICO

- 30 mar 2022** 14:09:19 **Andre Luiz Belem** criou este documento. (E-mail: andrebelem@id.uff.br)
- 31 mar 2022** 20:34:14 **Rodrigo Amado Garcia Silva** (E-mail: rodrigo_amado@id.uff.br, CPF: 122.919.247-61) visualizou este documento por meio do IP 191.190.34.100 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022** 20:34:22 **Rodrigo Amado Garcia Silva** (E-mail: rodrigo_amado@id.uff.br, CPF: 122.919.247-61) assinou este documento por meio do IP 191.190.34.100 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022** 21:08:54 **Osvaldo Moura Rezende** (E-mail: omrezende@poli.ufrj.br, CPF: 096.902.307-35) visualizou este documento por meio do IP 186.205.31.196 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

- 31 mar 2022**
21:20:38 **Oswaldo Moura Rezende** (E-mail: omrezende@poli.ufrj.br, CPF: 096.902.307-35) assinou este documento por meio do IP 186.205.31.196 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 01 abr 2022**
08:20:45 **Lígia Maria Nascimento de Araujo** (E-mail: ligiamna@gmail.com, CPF: 636.340.317-00) visualizou este documento por meio do IP 189.122.198.202 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 01 abr 2022**
08:21:15 **Lígia Maria Nascimento de Araujo** (E-mail: ligiamna@gmail.com, CPF: 636.340.317-00) assinou este documento por meio do IP 189.122.198.202 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022**
14:32:12 **Lidiane dos Santos Lima** (E-mail: lidianelima.ocn@gmail.com, CPF: 317.545.008-38) visualizou este documento por meio do IP 200.202.106.205 localizado em Marica - Rio de Janeiro - Brazil.
- 01 abr 2022**
13:57:11 **Lidiane dos Santos Lima** (E-mail: lidianelima.ocn@gmail.com, CPF: 317.545.008-38) assinou este documento por meio do IP 200.202.106.205 localizado em Marica - Rio de Janeiro - Brazil.
- 01 abr 2022**
14:36:43 **Rafae Henrique Oliveira Rangel** (E-mail: rafaelhor@gmail.com, CPF: 221.317.758-90) visualizou este documento por meio do IP 200.223.9.1 localizado em Sao Goncalo - Rio de Janeiro - Brazil.
- 01 abr 2022**
14:37:01 **Rafae Henrique Oliveira Rangel** (E-mail: rafaelhor@gmail.com, CPF: 221.317.758-90) assinou este documento por meio do IP 200.223.9.1 localizado em Sao Goncalo - Rio de Janeiro - Brazil.

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”

Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano em ‘Las palabras andantes’

À minha família, por me proporcionar o que há de mais importante na vida: o amor.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu orientador André Luiz Belém, pela oportunidade de crescimento no meio acadêmico, através de orientações que extrapolaram a pesquisa e que me fortaleceram como estudante e profissional. Agradeço, também, por todo o apoio, incentivo, paciência e pelo acolhimento durante todo o doutorado. Agradeço, ainda, ao meu coorientador Rodrigo Amado Garcia Silva, por importantes contribuições e direcionamentos ao longo da pesquisa, bem como pelas oportunidades de docência ao longo desse período.

Minha gratidão se estende à Universidade Federal Fluminense (UFF), por todas as chances de crescimento e aprendizado desde a graduação, e aos profissionais do Programa de Pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, que forneceram todo o suporte necessário para a realização deste doutorado.

Agradeço à AGEVAP que, através do Edital de Chamamento Público nº 016/19, promoveu uma seleção pública para concessão de auxílio financeiro para pesquisa científica com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim. E, nesse contexto, promoveu o financiamento do projeto de pesquisa “Prognóstico da tendência e das intensidades de variação da chuva anual e a segurança hídrica da RH-II Guandu”, firmado entre a UFF e a referida Agência, permitindo o desenvolvimento de parte da presente pesquisa.

Agradeço aos grupos de pesquisa da UFF dos quais fiz parte ao longo do doutorado, denominados O2, Hungry & Science e H2O, que foram espaços de muita troca de conhecimento e onde pude, por diversas vezes, discutir minha pesquisa e aprimorá-la com base nas contribuições de queridos colegas.

Também gostaria de agradecer ao amigo Bruno Sobral pelas ricas trocas de conhecimento, pelos artigos indicados e por muitos esclarecimentos em momentos nebulosos. Agradeço à Thaís Lobato pela ajuda paciente no MatLab e por todas as formas de incentivo ao longo da pesquisa. Agradeço, ainda, à Luthiene e à Yaci, amigas que fiz ao longo do doutorado, pelos momentos que passamos juntas e por todo o apoio. Expresso minha gratidão aos alunos de graduação do curso de Engenharia de Recursos Hídricos Lucca e Thales, que muito me apoiaram na elaboração da pesquisa, no desenvolvimento de códigos de programação que possibilitaram o manuseio da grande

massa de dados aqui apresentada. Agradeço, também, à aluna Larissa pelo apoio no levantamento de dados, bem como em análises que subsidiaram a pesquisa.

Agradeço à Fernanda Vissirini, amiga desde o início da graduação e parceira de muitos trabalhos, pelo apoio e por toda a troca de conhecimento que sempre permeia a nossa convivência. Agradeço à amiga e sócia Naiara Pitta, não só pelo carinho e paciência de sempre, mas também pela compreensão nos momentos em que tive que me fazer ausente dos serviços da empresa Nascente Soluções Ambientais e de Recursos Hídricos. Agradeço, também, aos amigos e amigas do CEMADEN-RJ, por onde estive durante parte do doutorado e com quem aprendi demais, em especial à Camila Magalhães, Natasha Oliveira, Karina Coutinho, Tiago Ferreli e Lidiane Lima. Gostaria também de agradecer ao amigo Mauro Medeiros, com quem aprendo diariamente desde a época do mestrado, por toda a generosidade em sempre compartilhar o seu conhecimento e pela confiança.

Expresso a minha profunda gratidão ao meu marido e amigo Gil Lebre, que foi fonte de carinho e cuidado durante toda essa caminhada. Pelos abraços acolhedores, pela sensibilidade em perceber os momentos em que precisei de apoio, por escolher as palavras certas, por estar sempre disponível para me ouvir e por sempre acreditar em mim. Não há palavras que possam expressar o quão importante foi tê-lo ao meu lado nesse período, que ainda teve uma pandemia no meio para deixar tudo mais emocionante. Seguimos, juntos, encarando os mais variados desafios que ainda estão por vir. Obrigada, meu amor, por tudo.

Agradeço aos meus familiares por todo o carinho e incentivo ao longo desse trabalho: aos meus pais, Lucia e Celso, por tudo o que fizeram por mim até hoje e por vibrarem as minhas conquistas com o mais genuíno sentimento que alguém poderia ter, o amor incondicional; aos meus irmãos Helena e Tiago, por torcerem sempre por mim e por estarem ao meu lado em todas as circunstâncias; à minha sogra, Solange, pelas palavras diárias de carinho e incentivo, e por ser uma grande amiga; à minha sobrinha e afilhada Beatriz, por ser sempre tão presente, carinhosa e preocupada comigo; e ao meu sobrinho Davi, por sempre fazer gracinhas para a titia rir. Agradeço também aos meus afilhados Rafael e Isabela, pelo carinho de sempre e por entenderem a ausência dessa dinda nesse período.

São muitas pessoas especiais que atravessaram o meu caminho durante todos esses anos, amigos e amigas de longa data desde a época da graduação na UFF, onde tudo começou

e que permanecem até hoje, em especial André, Tuninho, Maria Fernanda, Vinagre, Julia, Carol, Ita, Eluane, Thais, Carol Bahia, Luciana, Rodolfo, Wilson e Luciana Teixeira. Amigas queridas que fiz no mestrado, Carol, Juliana, Claudia, Fernanda, Bruna, Bianca e Mel, mulheres incríveis que admiro demais e com quem aprendo, todos os dias, a seguir com leveza e fé. Aos amigos Aline e Tatico agradeço por estarem sempre presentes, tanto em momentos especiais quanto difíceis, tornando a vida mais leve e divertida. E muitos outros amigos e amigas que não se fazem menos importantes por não estarem citados aqui. A vocês, todo o meu agradecimento por todo o carinho e torcida sempre dispensados a mim.

Por fim, agradeço aos cidadãos brasileiros que, através de seus impostos, possibilitam a existência das universidades públicas e permitiram que eu chegasse até aqui. As oportunidades que a educação me proporcionou mudaram a minha vida, a minha maneira de pensar, de ver e de estar no mundo. E nada disso seria possível sem a contribuição da população, resultante do trabalho diário de tantos brasileiros e brasileiras. Espero poder sempre retribuir todo esse conhecimento adquirido em prol de melhorias na qualidade de vida da população. Obrigada!

Resumo

Os desafios relacionados à obtenção dos dados de precipitação são enfrentados no mundo inteiro, especialmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. A distribuição espacial não homogênea dos postos pluviométricos e as falhas nas séries de dados, são alguns dos fatores que motivaram o desenvolvimento de produtos que fornecem precipitação oriundas de diferentes fontes, como de produtos baseados em satélites. A fim de avaliar o desempenho na estimativa de chuvas de fontes alternativas e/ou complementares para a Região Sudeste, a presente pesquisa comparou os dados diários de precipitação estimados pelos produtos em grade CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS às medições realizadas por 2.336 pluviômetros. Avaliou, ainda, o desempenho dos produtos em grade na estimativa das chuvas anuais nas bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema de Abastecimento de Água Guandu, localizado no estado do Rio de Janeiro, bem como sua aplicação em estudos de tendência e intensidade de variação de chuvas nesta região. O Sistema Guandu abastece mais de 12 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e depende da transposição das águas do rio Paraíba do Sul, evidenciando a sua vulnerabilidade e a importância da avaliação de novas fontes de precipitação nesta área, que possam subsidiar ações como a elaboração de planos estratégicos e a adoção de medidas de redução de risco de desastres, principalmente aqueles relacionados à escassez hídrica.

Palavras-chave: Precipitação diária; Monitoramento pluviométrico; Produtos de precipitação em grade; Produtos baseados em satélite; Sudeste do Brasil; Bacia do rio Paraíba do Sul; Análises de tendência.

Abstract

The challenges related to obtaining precipitation data are faced all over the world, especially in underdeveloped and developing countries such as Brazil. The non-homogeneous spatial distribution of the gauge stations and the failures in the data series, are some of the factors that motivated the development of products that provide precipitation from different sources, such as satellite-based precipitation products. In order to evaluate the performance in estimating rainfall from alternative and/or complementary sources for the southeast region, this research compared the daily precipitation data estimated by the gridded products CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR and PERSIANN-CCS, to the measurements performed by 2,336 rain gauges. It also evaluated the performance of the grid products in the estimation of annual rainfall in the hydrographic basins that contribute to the Guandu Water Supply System, located in the state of Rio de Janeiro, as well as its application in studies of trend and intensity of variation of rainfall in this region. The Guandu System supplies more than 12 million people in the metropolitan region of Rio de Janeiro and depends on the transposition of the waters of the Paraíba do Sul river, evidencing its vulnerability and the importance of evaluating new sources of precipitation in this area, which can subsidize actions such as the elaboration of strategic plans and the adoption of disaster risk reduction measures, especially those related to water scarcity.

Keywords: Daily rainfall; Rainfall monitoring; Gridded-based precipitation products; Satellite-based products; Southeastern Brazil; Paraíba do Sul River Basin; Trend analysis.

Lista de Figuras

Figura 1 – Estimativa de precipitação por diferentes equipamentos. Fonte: UCAR (2009)	4
Figura 2 – Pluviômetro do tipo convencional - Ville de Paris (padrão). Fonte: Correa (2013)	11
Figura 3 – Pluviômetro automático do tipo TBR (Tipping Bucket Rain Gauge) – basculante. Fonte: Erbakanov <i>et al.</i> (2018)	11
Figura 4 – Estação pluviométrica convencional – Posto 02041023 - Afonso Cláudio - Montante operada pela ANA, localizado no município de Afonso Cláudio, ES	13
Figura 5 - Pluviômetro automático do tipo TBR (Tipping Bucket Rain Gauge), conhecido como pluviômetro tipo basculante. Fonte: Silva <i>et al.</i> (2010).....	13
Figura 6 – Estação pluviométrica automática localizada no município de Maricá/RJ...	14
Figura 7 – Estação pluviométrica telemétrica	15
Figura 8 - Rede de Monitoramento Hidrometeorológica Nacional do SNIRH/ANA. Fonte: ANA (2021a).....	17
Figura 9 – Os 10 (dez) principais gêneros de nuvens e a sua localização em níveis atmosféricos. Fonte: WMO (2017).....	20
Figura 10 – Nuvem <i>cumulus</i> . Fonte: WMO (2017).....	22
Figura 11 - Nuvem <i>Cumulonimbus</i> . Fonte: WMO (2017)	23
Figura 12 - Nuvem <i>Stratus</i> . Fonte: WMO (2017)	23
Figura 13 - Nuvem <i>Stratocumulus</i> . Fonte: WMO (2017)	24
Figura 14 - Nuvem <i>Nimbostratus</i> . Fonte: WMO (2017).....	24
Figura 15 - Nuvem <i>Altostratus</i> . Fonte: WMO (2017).....	25
Figura 16 - Nuvem <i>Alto cumulus</i> . Fonte: WMO (2017).....	25
Figura 17 - Nuvem <i>Cirrus</i> . Fonte: WMO (2017)	26
Figura 18 - Nuvem <i>Cirrocumulos</i> . Fonte: WMO (2017)	26
Figura 19 - Nuvem <i>Cirrostratus</i> . Fonte: WMO (2017).....	27
Figura 20 – Tipos de chuva de acordo com o mecanismo de ascensão do ar. Fonte: Collischonn e Dornelles (2013).....	27
Figura 21 - Global Telecommunication System (GTS). Fonte: WMO (2021)	32
Figura 22 - Distribuição de estações (1º de julho de 2003). Fonte: Chen e Xie (2008) .	34
Figura 23 - Número de estações com dados diários em cada grade de 0,5° x 0,5° em 25/02/2022. Fonte: CPC (2022)	35

Figura 24 – Estrutura do Modelo PERSIANN-CCS. Fonte: Adaptado de Hong <i>et al.</i> (2004)	38
Figura 25 - Evolução das estações pluviométricas no Brasil usadas para calibração do CHIRPS de 1981 a 2022. Fonte: CHC (2021)	44
Figura 26 - Evolução das estações pluviométricas no Brasil usadas para calibração do CHIRPS de 1981 a 2022. Fonte: adaptado de CHC (2022, 2021b)	44
Figura 27 - Visão geral do processo e validação do CHIRPS. (a) Esquema de produção e aplicação do CHIRPS. (b) Trimestres mais úmidos estimados com base no CHPclim. Fonte: Funk <i>et al.</i> (2015).....	45
Figura 28 - Distribuição espacial e intensidade de mudança na temperatura superficial média (a) e na precipitação média (b) com base em projeções médias multimodelo para 2081–2100 em relação a 1986–2005. Fonte: IPCC (2014).	49
Figura 29 – Tendências anuais de extremos de precipitação no Brasil, em mm/década. Fonte: Regoto <i>et al.</i> (2021).....	50
Figura 30 – Resultados dos estudos de tendências apresentados em Zilli <i>et al.</i> (2017), com destaque para os resultados das tendências não significativas para a região sul do RJ e parte de São Paulo, com exceção da estação 02244097, que apresentou tendência de redução.....	51
Figura 31 – Resultados do estudo apresentado em Sobral <i>et al.</i> (2020) para o estado do Rio de Janeiro, com estimativa da precipitação média anual projetada para 2027. (A) Representação espacial dos valores de Mann-Kendall e tendências de precipitação anual (mm); (B) Representação espacial de Sen’s Slope (mm/ano)	51
Figura 32 – Localização da Região Sudeste	54
Figura 33 - Precipitação total anual da Região Sudeste	57
Figura 34 - Mapa topográfico da Região Sudeste	58
Figura 35 - Mapa dos biomas da Região Sudeste.....	59
Figura 36 – Localização da área de estudo que contempla as bacias que contribuem o Sistema Guandu.....	62
Figura 37 - Localização bacia do Paraíba do Sul e RH II – Guandu.....	63
Figura 38 – Precipitações médias anuais – Bacia do rio Paraíba do Sul	65
Figura 39 – Mapa de uso e cobertura do solo - Bacia do rio Paraíba do Sul.....	66
Figura 40 – Mapa de Localização da RH II – Guandu	69
Figura 41 – Sistema de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: Britto <i>et al.</i> (2016)	70

Figura 42 – Esquema geral do aproveitamento hidrelétrico dos rios Paraíba do Sul, Pirai e Ribeirão das Lajes. Fonte: Apresentação da Light, sobre o Encaminhamento de Cheias no Rio Pirai GTA/OH/CEIVAP (2016).....	71
Figura 43 - Diagrama esquemático de hidrelétricas na Bacia do Rio Paraíba do Sul. ...	72
Figura 44 – Recorte da área de estudo, com foco nas sub-bacias que compõem a RH-II e no sistema integrado de abastecimento Guandu-Lajes-Acari.....	73
Figura 45 - Mapa das Sub-bacias Hidrográficas da RH II – Guandu.....	74
Figura 46 - Uso e Cobertura do Solo e Unidades de Conservação na RH II-Guandu....	79
Figura 47 - Número de registros por município da RH II – Guandu. Fonte: S2iD (2021)	80
Figura 48 - Dimensões do ISH na RH II-Guandu e nos municípios abastecidos pelo Sistema Guandu. Fonte: Adaptado de ANA (2019)	83
Figura 49 - IQA das Estações de Monitoramento da RHII-Guandu. Em destaque período que compreende exatamente o início dos casos de reclamação sobre a qualidade da água no Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de INEA (2020).	85
Figura 50 – Organograma do Processo Metodológico da Pesquisa	87
Figura 51 - Mapa de localização das estações pluviométricas	98
Figura 52 – Distribuição espacial das estações selecionadas na área que abastece o Sistema Guandu, para período de observação maior que 70 anos.....	101
Figura 53 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: CPC, período de 1979 a 2021. Total de 1.985 estações selecionadas	106
Figura 54 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: CHIRPS, período de 1981 a 2021. Total de 1963 estações selecionadas.....	106
Figura 55 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: PERSIANN- CDR, período de 1983 a 2021. Total de 1.970 estações selecionadas.....	107
Figura 56 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: PERSIANN-CCS, período de 2003 a 2021. Total de 1.266 estações selecionadas.....	107
Figura 57 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: CPC, 23 estações selecionadas	113

Figura 58 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: CHIRPS, 23 estações selecionadas.....	114
Figura 59 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: PERSIANN-CDR, 23 estações selecionadas.....	115
Figura 60 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: PERSIANN-CCS, 17 estações selecionadas	116
Figura 61 – Mapa topográfico na área que abastece o Sistema Guandu. Fonte: Dados altimétricos disponibilizados em https://www.diva-gis.org/gdata	118
Figura 62 – Mapa das isoietas na área que abastece o Sistema Guandu. Fonte: Dados pluviométricos disponibilizados em http://www.cprm.gov.br	118
Figura 63 – Mapa da cobertura e uso da terra (2018) na área que abastece o Sistema Guandu. Fonte: IBGE (2020)	119
Figura 64 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o CPC.....	120
Figura 65 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o CHIRPS	121
Figura 66 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o PERSIANN-CDR	121
Figura 67 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o PERSIANN-CCS.....	122
Figura 68 -Sobreposição dos acumulados totais anuais dos produtos em grade ao pluviômetro 2345067 - Ponte Alta 1 – 1979 a 2020	124
Figura 69 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2244124 e 2346099 – Postos pluviométricos	127
Figura 70 – Gráficos de homogeneidade das estações 2243205, 2244124, 2244133, 2346099 – Postos pluviométricos.....	128
Figura 71 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2243205, 2244124 e 2245048 – Postos pluviométricos.....	129
Figura 72 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva - Postos Pluviométricos.....	130
Figura 73 – Gráfico Q-Q Plot da estação 2346019 – Produto CPC	132
Figura 74 – Gráficos de homogeneidade das estações 2243205, 2244124, 2244133, 2346099 – Produto CPC.....	133

Figura 75 - Teste de homogeneidade da série de observações para o posto 2243205 - UEL Santa Cecília Barramento, no período de 1921 – 2011	134
Figura 76 - Teste de homogeneidade da série de estimada pelo CPC tendo como referência a localização do 2243205, no período de 1979 – 2021	134
Figura 77 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245067 e 2345032 – Produto CPC	135
Figura 78 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade CPC.....	135
Figura 79 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2245032, 2244097 e 2244092 – Produto CHIRPS	137
Figura 80 – Gráficos de homogeneidade da estação 2345012 – produto CHIRPS.....	138
Figura 81 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245054 – Produto CHIRPS	138
Figura 82 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade CHIRPS	139
Figura 83 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2243205 e 2244097 – Produto PERSIANN-CDR.....	141
Figura 84 – Gráficos de homogeneidade da estação 2244133 para as séries observadas no posto pluviométrico (1939-2016), e as estimadas nos produtos CPC (1979-2021) e PERSIANN-CDR (1983-2021).....	142
Figura 85 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2244042 e 2245007 – Produto PERSIANN-CDR	143
Figura 86 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade PERSIANN-CDR.....	144
Figura 87 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2345065 e 2345067 – Produto PERSIANN-CCS.....	146
Figura 88 – Gráficos de homogeneidade da estação 2244001 – Produto PERSIANN-CCS	147
Figura 89 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245007 – Produto PERSIANN-CCS.....	147
Figura 90 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade PERSIANN-CCS.....	148

Figura 91 – Projeção da precipitação total anual para o ano de 2031, na bacia que contribui para o Sistema Guandu, para os postos pluviométricos e para os produtos em grade: CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS 153

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens no uso de diferentes ferramentas de medição de precipitação (Petty e Krajewski, 1996; Seyyedi, 2010; WMO, 2018; Babaousmail <i>et al.</i> , 2019; Derin, 2019; UCAR, 2009)	5
Tabela 2 – Disponibilidade de dados no BDMEP – INMET. Fonte: INMET (2021)....	19
Tabela 3 - Densidades mínimas recomendadas de estações (km ² por estação). Fonte: adaptado de WMO (2020) e Marcuzzo e Melati (2015)	19
Tabela 4 - Principais tipos de nuvens. Fonte: WMO (2017); Huang et al. (2015).....	20
Tabela 5 – Resumo dos cinco produtos de chuva usados no estudo	31
Tabela 6 – Resumo da metodologia utilizada pelos produtos de precipitação em grade 47	
Tabela 7 - Densidade demográfica e total de municípios no SEB e no Brasil. Fonte: www.ibge.gov.br	55
Tabela 8 - Área ocupada por Biomas no SEB	60
Tabela 9 – Classificação dos usos e coberturas na bacia do rio Paraíba do Sul.....	66
Tabela 10 - Principais cursos d'água das bacias hidrográficas da RH II - Guandu	74
Tabela 11 – Área Territorial e População inserida na Região Hidrográfica II - Guandu	76
Tabela 12 – População projetada para 2030 na Região Hidrográfica II – Guandu	77
Tabela 13 – Uso e Cobertura do Solo na RH II – Guandu	78
Tabela 14 - Produção de energia na RH II-Guandu	82
Tabela 15 – Resumo da Produção de energia na RH II-Guandu por tipologia	82
Tabela 16 – Classificação da significância das tendências de chuva, para nível de significância $\alpha=0.05$ (5%). Fontes: Sobral <i>et al.</i> (2020) e Moraes <i>et al.</i> (1997).....	95
Tabela 17 - Densidade da Rede de Monitoramento Pluviométrica no SEB. Fonte: Dados territoriais disponibilizados em https://www.ibge.gov.br	99
Tabela 18 – Características das estações selecionadas na área que abastece o Sistema Guandu, para período de observação maior que 70 anos	102
Tabela 19 – Número de estações selecionadas para cada produto – escala diária	104
Tabela 20 - Número de estações e percentual por intervalo de correlação para chuvas diárias	104
Tabela 21 – Número de estações selecionadas para cada produto – escala anual.....	111
Tabela 22 - Número de estações e percentual por intervalo de correlação para as chuvas anuais	111
Tabela 23 – Coeficientes de Correlações de Pearson (r) para a escala anual	117

Tabela 24 – Totais anuais médios (mm/ano) para cada produto e as diferenças entre os dados estimados e os dados observados	123
Tabela 25 – Comparação entre os coeficientes de Correlações de Pearson (r) para as escalas diária e anual	126
Tabela 26 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual dos pluviômetros	131
Tabela 27 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do CPC	136
Tabela 28 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do CHIRPS	140
Tabela 29 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do PERSIANN-CDR	145
Tabela 30 - Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do PERSIANN-CCS	149
Tabela 31 – Resumo das Tendências nas séries de dados observadas (postos pluviométricos) e estimadas (produtos em grade).....	150
Tabela 32 – Precipitação total média projetada no horizonte de 10 anos (2021-2031)	152

Lista de Abreviaturas e Siglas

AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

ASAS - Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul

BDMEP - Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET

CBERS - China-Brazil Earth Resources Satellite

CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

CERHI-RJ - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro

CESP - Companhia Energética de São Paulo

CGH - Centrais Geradoras Hidrelétricas

CHC - Climate Hazards Center

CHG - Climate Hazards Group

CHIRP - Climate Hazards Group InfraRed Precipitation

CHIRPS - Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data

CHPClim - Climate Hazards Precipitation Climatology

CHRS - Center for Hydrometeorology and Remote Sensing

CMORPH - CPC Morphing Technique

CNARH - Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos

COOP - Cooperative Observer Program

CPC - Climate Prediction Center

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

DNAEE - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica

ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ETA - Estação de Tratamento de Água

EUMETSAT - Exploitation of Meteorological Satellites

FAB - Força Aérea Brasileira

FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

GHCN - Global Historical Climatology Network

GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite
GPCC - Global Precipitation Climatology Centre
GPCP - Global Precipitation Climatology Project
GPM - Global Precipitation Measurement
GSM - Groupe Special Mobile
GSOD - Global Summary Of the Day
GTS - Global Telecommunication System
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMERG - Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM
INAMHI - Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Equador
INEA – Instituto Estadual do Ambiente
Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
IQA - Índice de Qualidade da Água
ISCCP - International Satellite Cloud Climatology Project
ISH - Índice de Segurança Hídrica
LI – Linha de Instabilidade
MCS - Sistema Convectivo de Mesoescala
MERGE – produto de precipitação estimada por satélite do CPTEC/INPE
MK – Man-Kendall
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration
OMM - Organização Meteorológica Mundial
ONS - Operador Nacional do Sistema
PCD - Plataforma de Coleta de Dados
PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas
PERSIANN - Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks
PERSIANN-CCS - Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Cloud Classification System
PERSIANN-CDR - Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate Data Record
PIB - Produto Interno Bruto

PNRH - Política Nacional de Recursos Hídricos
PROSEGH - Programa Estadual de Segurança Hídrica
RH – Região Hidrográfica
RHN - Rede Hidrometeorológica Nacional
RMRJ – Região Metropolitana do Rio de Janeiro
S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
SASSCAL - Southern African Science Service Center for Climate Change and Adaptive
Land Management
SCD - Satélite de Coleta de Dados
SEAS - Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade
SEB – Sudeste Brasileiro
SF - Sistemas Frontais
SIMEPAR - Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
SIN – Sistema Interligado Nacional
SNIRH - Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SW – Shapiro-Wilk
SWAT - Soil and Water Assessment Tool
TBR - Tipping Bucket Rain gauge
TMPA - TRMM Multi-Satellite Precipitation Analysis
TRMM – Tropical Rainfall. Measuring Mission
UHE - Usinas Hidrelétricas
USGS – United State Geological Survey
VCAN - Vórtice Ciclônico em Altos Níveis
WMO - World Meteorological Organization
WWW - World Weather Watch
ZCAS - Zona de Convergência do Atlântico Sul

Lista de Anexos

ANEXO I - Resultados das Correlações Diárias

ANEXO II - Totais Anuais das Estações Pluviométricas

ANEXO III - Totais Anuais dos Produtos em Grade

ANEXO IV - Totais Anuais usados na Correlação Anual

ANEXO V – Gráficos de Chuvas Anuais dos Postos e dos Produtos em Grade

ANEXO VI - Resultados das Correlações Anuais

ANEXO VII – Apresentação da Defesa de Tese do Doutorado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	CONTEXTO.....	1
1.2	OBJETIVOS DA PESQUISA.....	7
1.3	HIPÓTESE DO TRABALHO.....	8
1.4	METODOLOGIA GERAL.....	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	11
2.1	PLUVIOMETRIA.....	11
2.2	FORMAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES E TIPOS DE NUVENS.....	20
2.2.1	<i>Tipos de Nuvens.....</i>	<i>20</i>
2.2.2	<i>Formação das Precipitações.....</i>	<i>27</i>
2.3	PRODUTOS DE PRECIPITAÇÃO.....	29
2.3.1	<i>Produtos de precipitação baseados em Pluviômetros.....</i>	<i>32</i>
2.3.2	<i>Produtos de Precipitação baseados em Satélite.....</i>	<i>36</i>
2.3.3	<i>Produtos de Precipitação baseados em Pluviômetros e Satélites.....</i>	<i>40</i>
2.4	ANÁLISE DE TENDÊNCIA DE CHUVA.....	47
3	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	54
3.1.1	<i>Região Sudeste Brasileira.....</i>	<i>54</i>
3.2	BACIAS HIDROGRÁFICAS DE INTERESSE PARA O SISTEMA GUANDU	
	61	
3.2.1	<i>Bacia do Rio Paraíba do Sul.....</i>	<i>62</i>
3.2.2	<i>Região Hidrográfica II – Guandu.....</i>	<i>68</i>
4	MATERIAIS E MÉTODOS.....	86
4.1	LEVANTAMENTO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS.....	88

4.2	COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS DE PRECIPITAÇÃO OBSERVADOS E ESTIMADOS	89
4.2.1	<i>Escala Diária</i>	89
4.2.2	<i>Escala Anual</i>	90
4.3	ESTUDOS DE TENDÊNCIA DE CHUVAS	91
4.4	PROJEÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES ANUAIS.....	96
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	98
5.1	LEVANTAMENTO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS.....	98
5.1.1	<i>Precipitações Diárias</i>	98
5.1.2	<i>Precipitações Anuais</i>	100
5.2	ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EM GRADE	103
5.2.1	<i>Escala Diária</i>	103
5.2.2	<i>Escala Anual</i>	110
5.3	ESTUDOS DE TENDÊNCIA E DA VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE CHUVA ANUAL NAS BACIAS QUE CONTRIBUEM PARA O SISTEMA GUANDU	127
5.3.1	<i>Estações Pluviométricas</i>	127
5.3.2	<i>Produto em grade CPC</i>	132
5.3.3	<i>Produto em grade CHIRPS</i>	137
5.3.4	<i>Produto em grade PERSIANN-CDR</i>	141
5.3.5	<i>Produto em grade PERSIANN-CCS</i>	146
5.4	PROJEÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES ANUAIS.....	151
6	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	155
7	REFERÊNCIAS.....	161

1 Introdução

1.1 Contexto

A água, recurso renovável indispensável para a manutenção da vida, cobre cerca de 70% da superfície terrestre (Owusu *et al.*, 2016), representa de 60 a 70% do volume do corpo humano (Silva *et al.*, 2014), e encontra-se o tempo todo em movimento sob diferentes formas. A hidrologia é a ciência que estuda a água através da observação dos processos envolvidos no meio físico natural, analisando a sua ocorrência, circulação e distribuição, além de suas propriedades físico-químicas, suas transformações com o meio ambiente e sua relação com os seres vivos (Vestena, 2008). O comportamento natural da água é explicado através do ciclo hidrológico, um fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, alimentado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e à rotação da Terra (Gribbin, 2009). O ciclo hidrológico compreende, resumidamente, quatro principais etapas: precipitações atmosféricas, escoamento subterrâneo, escoamento superficial e evapotranspiração (Sperling, 2005). No que diz respeito às precipitações, estas representam um conjunto de água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Englobam não só a chuva, mas também a neve, o granizo, o nevoeiro, o sereno e a geada (Garcez e Alvarez, 1988). No presente estudo, o uso do termo precipitação estará sempre relacionado à chuva.

A precipitação é um dos principais elementos do clima de uma região que, além de sofrer influência da posição geográfica em relação à circulação atmosférica geral, também é influenciada pelo uso do solo e cobertura vegetal, pela variação topográfica, pela distribuição de temperatura e padrões de vento, dentre outros fatores que afetam o regime hidrológico regional (Poschlod *et al.*, 2020). O conhecimento das taxas de precipitação em uma bacia hidrográfica é essencial devido à importância da água para a segurança alimentar, abastecimento humano, produção de energia, atividade industrial, agricultura, riscos hídricos (inundações e secas), equilíbrio dos ecossistemas de água doce e preservação dos aspectos sociais e de identidade cultural (Carvalho de Melo *et al.*, 2021; Dos Reis *et al.*, 2020).

A avaliação quantitativa do ciclo da água em escalas regional e global e o gerenciamento adequado dos recursos hídricos são de suma importância, especialmente sob o atual cenário de mudanças do clima e de crescente demanda hídrica (Douville *et al.*, 2021). Para obter esse entendimento é necessário que a precipitação, componente fundamental do ciclo hidrológico, seja estudada em detalhes. As precipitações são gatilhos principais para a deflagração de desastres como inundações, enxurradas e deslizamentos de terra, bem como sua ausência tem causado episódios de estiagens e secas em diversas partes do mundo (Debortoli *et al.*, 2017). O Brasil é um dos países que sofrem constantemente os impactos dos extremos climáticos, com destaque para a ocorrência de inundações e deslizamentos de terra em centros urbanos, seguido da seca (Silva, 2022). Desta forma, cabe ressaltar a relevância de estudos observacionais que visem a medição e caracterização do regime de chuvas, como forma de aperfeiçoar o entendimento a respeito da variabilidade pluviométrica nas diversas regiões do país.

Tradicionalmente, a precipitação é medida usando equipamentos chamados pluviômetros, porém a medição também pode ser realizada por redes de radar ou remotamente, com sensores de satélite. Embora forneçam medidas físicas diretas da precipitação superficial, os pluviômetros são suscetíveis a incertezas decorrentes do tamanho do coletor, de perdas por evaporação, da incidência de ventos e da localização do aparelho (Michaelides *et al.*, 2009; Strangeways, 2010). A qualidade das medições e o quanto elas representam a quantidade real de precipitação que incide sobre uma determinada área, está diretamente relacionada à localização e ao número de estações dentro da região de interesse. E por realizar medições pontuais, a representatividade de um pluviômetro é limitada, e sua abrangência se dá em função da duração do período de acumulação, da homogeneidade fisiográfica da região, da topografia local e do processo de produção de precipitação (WMO, 2018). No entanto é importante destacar que, apesar das incertezas, os pluviômetros são extremamente importantes e essenciais para o conhecimento das precipitações, e suas séries históricas são fundamentais para a elaboração de pesquisas, estudos, projetos, planos de bacia, para calibrar estimativas obtidas por sensores remotos, dentre outras aplicações.

Sun *et al.* (2018) destacam o fato de que as estações pluviométricas estão diminuindo criticamente e frequentemente apresentam estimativas inconsistentes, e que estão sendo gradualmente substituídas por dados de satélite que fornecem resolução temporal

adequada e resolução espacial fina com ampla cobertura, permitindo estimativas precisas de precipitação em algumas regiões não monitoradas, como os oceanos e desertos. Neste contexto, mais recentemente, outros equipamentos têm sido utilizados para observação e quantificação da precipitação, dentro os quais podem ser citados os sensores transportados por satélite e o radar meteorológico (Prigent, 2010). As redes de radares meteorológicos fornecem medições de chuva em altas resoluções espaciais e temporais, no entanto, também são suscetíveis a certas limitações e erros, especialmente em regiões montanhosas, onde a precisão tende a ser reduzida como resultado de ultrapassagem de feixe (*overshooting*), efeitos de alcance, bloqueio de feixe e efeitos de banda brilhante (Krajewski *et al.*, 2006; Derin, 2019). De acordo com Capozzi *et al.* (2022), a manutenção dos pluviômetros e dos radares terrestres geralmente impõe custo elevado, especialmente em regiões mais isoladas e/ou regiões com recursos financeiros limitados. E, por isso, observações geralmente disponíveis são referentes às áreas mais baixas e planas, resultando em uma lacuna observacional nos dados de precipitação global em terrenos complexos, onde a precipitação é tipicamente caracterizada por alta variabilidade espacial. A má distribuição da rede pluviométrica em termos de resolução espacial e temporal, bem como a falta de radares climáticos nos países em desenvolvimento, levaram ao surgimento de diferentes técnicas de estimativa de precipitação, como as baseadas em satélite (Babaousmail *et al.*, 2019).

As estimativas de precipitação baseadas em satélite têm oferecido uma grande oportunidade para várias aplicações hidrológicas (Zambrano-Bigiarini *et al.*, 2017), especialmente em regiões onde a cobertura espacial das estações pluviométricas é baixa ou ineficiente. Os dados de precipitação estimados por satélites estão disponíveis em diferentes formatos e escalas de tempo e têm maior cobertura espacial do que as estações, o que os torna muito úteis para a análise de grandes áreas geográficas (Region, 2022). Beck *et al.* (2020) e Sun *et al.* (2018) ressaltam que diversos produtos em grade de precipitação têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, provenientes de diferentes fontes de dados, com objetivos espaciais e temporais diferenciados, resolução, cobertura e metodologias, dentre os quais podem ser citados o CPC - Climate Prediction Center/NOAA (Chen e Xie, 2008) – produto de precipitação em grade baseado em pluviômetros; o CHIRPS - Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (Funk *et al.*, 2014) – produto de precipitação em grade resultante da combinação entre pluviômetros e satélite; e a Família PERSIANN - Precipitation Estimation from

Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks (Ashouri *et al.*, 2015; Hong *et al.*, 2004) - produto de precipitação em grade baseado em satélite.

Na **Figura 1** estão apresentadas as três formas de medição de precipitação: Os pluviômetros, instalados no nível do solo; O radar, que possui diferentes ângulos de medição; e o Satélite, que realiza a medição pelo topo da nuvem (UCAR, 2009). Ao observar a célula de chuva indicada na figura e os meios de medição, observa-se que, embora haja pluviômetros instalados, estes não estão localizados próximos ao núcleo de precipitação. Em relação ao radar, o ângulo de medição está posicionado na base da nuvem e, dependendo da sua calibração, a medição pode ser realizada no interior da nuvem, ou até mesmo acima da célula de precipitação, impedindo a sua observação e interferindo na medição do acumulado pluviométrico (Seyyedi, 2010a). Quanto ao satélite, através da emissão de radiações de infravermelho e de microondas passivas obtém informação do albedo da nuvem ou da temperatura, e com essa informação ele estima o acumulado precipitado (Derin, 2019; Petty e Krajewski, 1996). O grande desafio está em associar a leitura do satélite com o que realmente está acontecendo. Nesse sentido, fica claro que todas as formas de medição vão possuir vantagens e desvantagens, como aponta a **Tabela 1**.

Figura 1 – Estimativa de precipitação por diferentes equipamentos. Fonte: UCAR (2009)

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens no uso de diferentes ferramentas de medição de precipitação (Petty e Krajewski, 1996; Seyyedi, 2010; WMO, 2018; Babaousmail *et al.*, 2019; Derin, 2019; UCAR, 2009)

Ferramenta	Vantagens	Desvantagens
Postos Pluviométricos	Medição direta do acumulado de chuva, maior acurácia, registro de chuvas intensas.	Área representativa limitada, baixa cobertura nos oceanos, rede não homogênea, falhas nas séries.
Radar	Observação em tempo real, alta resolução espacial e temporal.	Medições indiretas, cobertura esparsa em oceanos e a áreas remotas, alto custo de operação, baixo desempenho em regiões montanhosas.
Satélite	Cobertura global (ou quase global), séries contínuas de dados.	Medições indiretas, relação entre o albedo ou temperatura do topo da nuvem e a taxa de precipitação da superfície, incertezas nos registros de chuvas intensas, baixo desempenho em regiões montanhosas.

Nesse contexto, a presente pesquisa avalia se os produtos de precipitação em grade estimam, de forma satisfatória, os dados diários de chuva para o Sudeste Brasileiro (SEB). Esta região foi escolhida devido à sua grande relevância econômica, social e ambiental, além de ser a mais populosa das cinco regiões brasileiras, concentrando cerca de 85 milhões de habitantes (Censo IBGE, 2010). Nela estão localizados cursos d'água de importância nacional, como o rio São Francisco, nascentes do rio Paraná e o rio Paraíba do Sul, e os ecossistemas em seu território são caracterizados por três dos seis biomas brasileiros, a saber: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Conforme A segurança hídrica do SEB encontra-se cada vez mais ameaçada, aumentando a vulnerabilidade da população frente ao aumento da ocorrência de desastres relacionados à precipitação, especialmente nas regiões mais populosas e com maiores demandas hídricas do país, tais como a bacia do rio Paraíba do Sul e a região metropolitana de São Paulo (Castro, 2022). A ocorrência desses desastres podem vir a ser mais frequentes devido à intensificação da circulação de monções e precipitação ao sul de 20°S, bem como um deslocamento para o sul da posição média da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) até o final do século XXI, indicando cenários futuros de mudança climática para a América do Sul, conforme apontado nos estudos conduzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e citados em Zilli *et al.* (2017). Porém, estes estudos também deixam claro que ainda há grandes incertezas em relação à tendência das precipitações,

principalmente em relação à magnitude e ao sinal das mudanças do comportamento pluviométrico na Região Sudeste Brasileira.

Face a essas incertezas ficam ameaçados os sistemas de geração de energia e de abastecimento de água, que acabam sendo diretamente afetados pelas oscilações nas vazões dos cursos d'água. Os impactos decorrentes da interrupção no abastecimento de energia e de água em grandes centros populacionais geram não só conflitos ambientais, como também sociais, políticos e econômicos (Uryu, 2022), o que demonstra a relevância nacional de estudos como o desenvolvido nesta pesquisa. Regiões densamente ocupadas como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), que conta com mais de 12 milhões de habitantes (Censo IBGE, 2010) dependem, em muitos casos, de um único sistema de abastecimento de água, colocando grande número de pessoas sob um risco elevado frente a um cenário de escassez hídrica. Doze municípios da RMRJ, localizada na Região Hidrográfica (RH) II – Guandu, são abastecidos pelo Sistema Guandu, que depende da transposição do rio Paraíba do Sul realizada na Elevatória de Santa Cecília (UEL Santa Cecília). Tal sistema foi dimensionado para realizar o bombeamento da vazão mínima de 119 m³/s (quando o reservatório equivalente encontra-se abaixo da curva limite devido condições hidrológicas críticas), sendo a vazão objetivo para a transposição para o Sistema Guandu de 160 m³/s (CEIVAP, 2013). O rio Paraíba do sul nasce no estado de São Paulo e percorre cerca de 800 km de extensão até o ponto de transposição na Elevatória de Santa Cecília. Trata-se, portanto, de um rio federal que, no ano de 2014, foi severamente impactado pela pior estiagem dos últimos 85 anos (Costa *et al.*, 2015) tendo suas vazões reduzidas e afetando diretamente o Sistema Guandu.

Com base no exposto, destacam-se os seguintes aspectos: a enorme fragilidade do Sistema de Abastecimento de Água Guandu decorrente, principalmente, da sua total dependência da disponibilidade hídrica superficial; os impactos nas vazões do rio Paraíba do Sul e do rio Guandu devido às alterações climáticas e às mudanças dos regimes de precipitação; a relação intrínseca entre o conhecimento do regime hídrico em uma bacia hidrográfica e os registros contínuos dos dados observacionais de chuva; as incertezas relacionadas aos pluviômetros, como baixa homogeneidade espacial e descontinuidades em suas medições e; a necessidade de estudos de tendência de chuva a fim de subsidiar a tomada de decisão, a elaboração de planos estratégicos e adoção de medidas de redução de risco frente aos cenários de extremos máximos e mínimos (possível escassez hídrica).

Tais aspectos foram os balizadores da presente pesquisa que, além de avaliar a eficiência dos produtos de precipitação em grade para a estimativa de chuvas diárias no SEB, analisou o desempenho desses produtos na estimativa das precipitações anuais e na elaboração de estudos de tendência de chuva, tendo como aplicação a área que abrange as bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu (bacias dos rios Paraíba do Sul, Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim). Deve-se destacar aqui a grande contribuição deste trabalho ao apresentar uma metodologia sistemática de avaliação de produtos em grade, que pode ser aplicada em diferentes localidades. Além de utilizar conjuntos de dados diários de precipitação de diferentes produtos de precipitação sobre a Região Sudeste do Brasil e sobre a Bacia do Rio Paraíba do Sul, regiões de grande relevância ambiental, econômica e social para o país.

1.2 Objetivos da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo principal avaliar a eficiência dos produtos de precipitação em grade na estimativa de chuvas diárias no Sudeste Brasileiro (SEB), propondo um método sistemático de análise desses produtos. A partir desta avaliação, aplicar as precipitações anuais dos produtos em grade na elaboração do prognóstico da tendência e das intensidades de variação da chuva anual nas bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu.

São objetivos específicos desse trabalho:

- Avaliar a cobertura espacial e temporal da rede de monitoramento pluviométrico atual no SEB, com base nos dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (SNIRH/ANA) e no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET);
- Avaliar o desempenho dos produtos em grade (CHIRPS, CPC, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS) na escala diária, comparando os dados pluviométricos diários disponíveis no banco de dados da ANA e do INMET com as chuvas estimadas pelos produtos, para a Região Sudeste (SEB);
- Estudar a disponibilidade de postos pluviométricos e a abrangência temporal das séries de chuva na área que abrange as bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu - delimitada para a realização dos estudos de tendência;

- Comparar os totais anuais das estações com séries mais abrangentes localizadas na área que abastece o Sistema Guandu com os totais anuais dos produtos em grade, a fim de avaliar o desempenho dos produtos na escala anual;
- Realizar a análise de tendência de chuva anual com base nos dados pluviométricos medidos nos postos e nos valores estimados pelos produtos em grade, e avaliar se esses produtos podem ser utilizados na elaboração dos estudos de tendência;
- Projetar as precipitações anuais para o horizonte de 10 anos (2021 – 2031), aplicando as taxas de redução/aumento estimadas nos estudos de tendência, para a área de contribuição do Sistema Guandu;

1.3 Hipótese do Trabalho

A pesquisa aqui apresentada aborda questões relativas às limitações dos pluviômetros na medição das precipitações, impostas por questões fisiográficas, climáticas, sociais, econômicas e políticas, e os impactos resultantes da ausência dos dados de chuva, dificultando a elaboração de pesquisas científicas, bem como de estudos, projetos e planos estratégicos voltados para uma adequada gestão hídrica. No Brasil os postos mais antigos de precipitação são do final do século XIX e, ao longo dos anos, a abrangência da rede de monitoramento e os investimentos nesse setor foram aumentando, principalmente impulsionados pela ocorrência de desastres relacionados às precipitações. No entanto, embora seja notável e irrefutável a importância desses equipamentos para o registro histórico das precipitações e, até mesmo, para a validação de novos produtos, a busca por fontes alternativas de dados de chuva se faz necessária, principalmente para as regiões que não são cobertas pela rede de monitoramento. Para as áreas atendidas por pluviômetros, os novos produtos aparecem como uma opção complementar de fonte de dados pluviométricos. Pesquisadores de diversas regiões do mundo têm desenvolvido estudos que visam avaliar produtos que estimam chuva através de interpolações dos dados observados, com base em redes de radar e através de sensores de satélite.

Dessa forma, as hipóteses do trabalho buscam mostrar que (1) *os produtos de precipitação em grade podem ser usados como fonte alternativa/complementar aos pluviômetros*, e que (2) *seus dados podem ser aplicados em diversos estudos, como em análises de tendência de chuva*.

1.4 Metodologia Geral

O processo metodológico da pesquisa pode ser entendido, de forma resumida, através das seguintes etapas:

- a. **Revisão bibliográfica dos assuntos abordados na pesquisa:** A fundamentação teórica da pesquisa foi feita através de uma revisão bibliográfica, que buscou analisar os processos de formação das precipitações, caracterizar os tipos de pluviômetros existentes e a pluviometria no Brasil, e os produtos em grade desenvolvidos até o presente estado da arte, com base em estudos realizados no Brasil e em outras regiões do mundo. Abordou, ainda, questões relacionadas à segurança hídrica, especialmente da Região Hidrográfica II – Guandu, e realizou um levantamento dos estudos de tendência de chuvas desenvolvidos nos últimos anos, a fim de avaliar os padrões esperados principalmente para a área de estudo;
- b. **Levantamento dos dados pluviométricos:** nesta etapa foi realizado o levantamento de todos os dados brutos e consistidos dos postos pluviométricos, disponíveis nos bancos de dados da ANA e do INMET, além do levantamento dos produtos de precipitação em grade CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS. Os dados foram obtidos tendo como abrangência a Região Sudeste;
- c. **Comparação entre os dados de precipitação observados e estimados:**
 - (1) a análise da eficiência dos produtos em grade na escala diária foi realizada para a Região Sudeste, comparando os acumulados diários de chuva dos pluviômetros da rede de monitoramento da ANA e do INMET aos valores estimados pelos produtos em grade (CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS), através da aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson (r), metodologia estatística consagrada para esse tipo de estudo;
 - (2) na escala anual, o desempenho dos produtos foi analisado para a área que abrange as bacias que contribuem para o Sistema Guandu, comparando os totais anuais de chuva dos pluviômetros selecionados para esta região com mais de 70 anos de dados disponíveis, aos totais anuais dos produtos em grade. Para esta avaliação também foi realizado o teste de correlação de Pearson (r);

- d. **Estudos de tendência de chuvas:** para verificar as tendências da chuva anual na área que abastece o Sistema Guandu, os reconhecidos testes estatísticos de Mann-Kendall (MK) e Shapiro-Wilk foram aplicados às séries de chuva dos postos e dos produtos em grade. O teste MK foi adotado em conjunto com o teste (método) não paramétrico de Şen, chamado Sen's Slope, sendo o último empregado para estimar a magnitude da mudança ao longo do tempo, ou seja, a intensidade de uma tendência linear existente;
- e. **Projeção das precipitações anuais:** os totais anuais foram projetados para o horizonte de 10 anos (2021-2031) aplicando as taxas de redução/aumento estimadas nos estudos de tendência, para a área de contribuição do Sistema Guandu;
- f. **Comparação entre as tendências calculadas para diferentes fontes de dados:** as projeções das precipitações foram comparadas a fim de avaliar o desempenho dos produtos nos estudos de tendência de chuva;
- g. **Avaliação dos resultados obtidos, discussões finais e considerações gerais,** trazendo as conclusões extraídas da pesquisa, corroborando, ou não, com a hipótese do trabalho aqui apresentada.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Pluviometria

Os dados pluviométricos representam um importante insumo para diversas aplicações, principalmente para hidrologia, estudos de clima, gestão de recursos hídricos, agricultura, projetos hídricos, estruturas hidráulicas e, principalmente, estudos voltados para avaliação e previsão de riscos de enchentes e secas (Cavalcante *et al.*, 2020). A maneira mais comumente adotada para medir a precipitação é utilizando um equipamento chamado pluviômetro. Consiste em um recipiente com medidas padronizadas que coletam as chuvas de forma direta e pontual, na superfície, medindo o volume acumulado ao longo do tempo. Os modelos mais utilizados no Brasil são o tipo convencional, Ville de Paris (padrão), apresentado na **Figura 2**, e o automático do tipo TBR (Tipping Bucket Rain Gauge), conhecido como pluviômetro tipo basculante (Silva *et al.*, 2010), como mostra a **Figura 3**.

Figura 2 – Pluviômetro do tipo convencional - Ville de Paris (padrão). Fonte: Correa (2013)

Figura 3 – Pluviômetro automático do tipo TBR (Tipping Bucket Rain Gauge) – basculante. Fonte: Erbakanov *et al.* (2018)

Os pluviômetros tipo basculante são os mais populares usados por muitas agências meteorológicas e hidrológicas, pois produzem dados pluviométricos em formato digital, que podem ser facilmente processados por computadores. Consiste em um recipiente em formato de funil, que coleta e canaliza a precipitação para um dispositivo basculante (semelhante a uma gangorra). Quando um dos lados da balsa está cheio, o dispositivo

inclina, produzindo um sinal em um circuito elétrico embutido, que é registrado por um sensor em um *datalogger*. O dado registrado deve ser multiplicado pela resolução do instrumento fornecido pelo fabricante, que consiste na altura do volume da balsa em relação a área de captação do funil em m² (Nascimento *et al.*, 2007).

Estes instrumentos sofrem influências ambientais e estão sujeitos a fontes que induzem a erros de leitura, como vento, evaporação, respingos, localização, variação espaço-temporal na distribuição do tamanho das gotas, dentre outros (Sun *et al.*, 2018). Possuem maior precisão na medição de chuvas de intensidades baixa e intermediária, subestimando as precipitações em intensidades mais altas, devido à perda de água da chuva durante o movimento da balsa (Saidi *et al.*, 2014). Portanto, o monitoramento de uma chuva intensa durante um evento extremo severo, utilizando esse tipo de instrumento, pode ser afetado. Também há incertezas na medição das chuvas de baixa intensidade. De acordo com Sun *et al.* (2018), esta imprecisão nas medições está associada ao fato dos medidores do tipo basculantes permanecerem cheios após um evento chuvoso, inclinando-se novamente apenas quando um novo período de chuva se inicia, resultando em uma incerteza principalmente no início da precipitação, quando a intensidades são menores.

Quanto ao seu funcionamento, as estações podem ser classificadas em convencionais, automáticas (ou semi-automáticas) e telemétricas. Os dados das estações convencionais são lidos nos instrumentos por um observador, que os anota em caderneta apropriada para posterior processamento em escritório (**Figura 4**).

Figura 4 – Estação pluviométrica convencional – Posto 02041023 - Afonso Cláudio - Montante operada pela ANA, localizado no município de Afonso Cláudio, ES

As estações automáticas (ou semi-automáticas) são dotadas de sensores que produzem registros de alturas de chuva a cada 15 minutos, armazenando-os em *datalogger*, os quais são transferidos para computadores portáteis quando os postos pluviográficos são vistoriados (**Figura 5 e Figura 6**).

Figura 5 - Pluviômetro automático do tipo TBR (Tipping Bucket Rain Gauge), conhecido como pluviômetro tipo basculante. Fonte: Silva *et al.* (2010)

Figura 6 – Estação pluviométrica automática localizada no município de Maricá/RJ

O funcionamento das estações telemétricas, que é semelhante ao das estações automáticas, permite registrar dados de precipitação e de níveis d'água a cada 15 minutos. Nesse tipo de estação, porém, os dados armazenados no *datalogger* são enviados por celular, utilizando-se a tecnologia GSM (a cada 15 minutos), ou via satélite GOES (dados registrados a cada 15 minutos e enviados a cada hora) para um centro de monitoramento (**Figura 7**). As estações telemétricas são, portanto, estações automáticas com sistema de envio de dados em tempo real.

Figura 7 – Estação pluviométrica telemétrica

O número total de pluviômetros em todo o mundo é estimado entre 150.000 e 250.000 e, embora existam muitos medidores, nem todos operaram de forma contínua (Kidd *et al.*, 2017). No Brasil, o monitoramento teve início em torno do ano de 1920, com o objetivo de fomentar o setor de geração de energia. Os primeiros equipamentos de medição automática de chuvas e níveis dos rios foram instalados a partir da década de 1960 e, 9 anos depois, foi criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, atual Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com a responsabilidade de operar a Rede Hidrometeorológica Nacional. Em 1989, um estudo da Organização Meteorológica Mundial (OMM) relatou que no Brasil havia um pluviômetro para cada 1.040km², totalizando 6.950 pluviômetros do tipo Ville de Paris de aço inoxidável e 1.200 pluviógrafos do tipo sifão, instalado a 1,5 m acima do solo (Santana *et al.*, 2015). Com a criação da ANA, no ano de 2000, a Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) que antes era coordenada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), em seguida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), passou a ser de responsabilidade da referida instituição. Sob nova coordenação, a rede que, até então, era composta basicamente por estações convencionais, passou por um processo de modernização, ampliando o número de estações automáticas com transmissão via satélite. As informações começaram então a ser divulgadas em tempo real, a partir de, aproximadamente, 3.000 pontos de monitoramento, sob responsabilidade da própria Agência e de hidrelétricas (ANA, 2022). Muitas dessas estações são mantidas por

concessionárias de energia, que devem divulgar seus dados na plataforma mantida pela ANA.

De acordo com Santana *et al.*, (2015), no Brasil, muitas instituições públicas e privadas utilizam pluviômetros como parte de seus sistemas de observações meteorológicas, dentre as quais podemos citar: ANA, INMET, ANEEL, CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), FAB (Força Aérea Brasileira), Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), órgãos estaduais de meteorologia e meio ambiente, institutos de pesquisa, instituições de ensino, hidrelétricas, concessionárias de rodovias, indústrias, etc.

A ANA é uma agência reguladora, integrante do SNIRH, por meio do qual divulga, gratuitamente, dados hidrometeorológicos, como pluviosidade, níveis e vazões dos rios, climatologia, qualidade da água e sedimentos. É responsável pela coordenação das atividades da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) e, os dados coletados são reunidos nesse portal, de onde foram obtidas as informações sobre as estações pluviométricas utilizadas neste estudo. Os dados são disponibilizados nos seguintes sistemas:

- **HidroWeb** – consiste em um Portal que oferece acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela RHN, reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos. Os dados disponíveis no Portal HidroWeb se referem à coleta convencional de dados hidrometeorológicos, ou seja, registros diários feitos pelos observadores e medições feitas em campo pelos técnicos em hidrologia e engenheiros hidrólogos;
- **Telemetria** – onde são fornecidos os dados hidrológicos coletados em intervalos regulares e divulgados quase em tempo real, pelas estações denominadas Plataformas de Coletas de Dados - PCDs, transmitidos pelos satélites brasileiros SCD (Satélite de Coleta de Dados) e CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite). Os dados são disponibilizados por meio de uma Sala de Situação, inaugurada em 2009, que monitora e analisa a evolução das chuvas, dos níveis e da vazão dos principais rios, reservatórios e bacias hidrográficas. Todas as informações são compartilhadas por meio de boletins e de sistemas de monitoramento;

- **Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH** - Trata-se de um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão. Através do SNIRH são disponibilizados dados como divisão hidrográfica, quantidade e qualidade das águas, usos de água, disponibilidade hídrica, eventos hidrológicos críticos, planos de recursos hídricos, regulação e fiscalização dos recursos hídricos e programas voltados a conservação e gestão dos recursos hídricos.

A RHN atualmente é composta por 23.170 estações, como mostra o mapa da **Figura 8**. O volume de chuvas é monitorado através de 12.935 estações pluviométricas, e o nível e a vazão dos rios, bem como a quantidade de sedimentos e a qualidade das águas, por meio de 10.235 estações fluviométricas. Os números das estações foram obtidos no portal SNIRH e referem-se às Estações da Rede Hidrometeorológica Nacional em operação em março de 2022.

Figura 8 - Rede de Monitoramento Hidrometeorológica Nacional do SNIRH/ANA. Fonte: ANA (2021a)

O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como objetivo fornecer informações meteorológicas por meio de monitoramento, análise e previsão de tempo e de clima. É responsável pelo tráfego das mensagens coletadas pela rede de observação meteorológica da América do Sul e os demais centros meteorológicos que compõem o Sistema de Vigilância Meteorológica Mundial. Através do BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) o INMET disponibiliza dados meteorológicos diários a partir de 1961, que foram coletadas desde o início do século XX, bem como séries históricas das estações meteorológicas convencionais da rede de estações do referido órgão, incluindo dados de precipitação.

A rede de monitoramento meteorológico do INMET atualmente é composta por dois tipos de estação: convencional e automática. A rede convencional possui estações com sensores isolados que registram continuamente os parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, etc), que são lidos e anotados por um observador a cada intervalo e este os envia a um centro coletor por um meio de comunicação qualquer. A rede automática é composta por estações constituídas de unidades de memória central (*datalogger*), ligadas a vários sensores dos parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, etc), que integram os valores observados minuto a minuto e os disponibilizam automaticamente a cada hora, em tempo real. Estes dados são integralizados e disponibilizados para serem transmitidos, via satélite ou telefonia celular, para a sede do INMET, em Brasília. disponibilizados gratuitamente, em tempo real O conjunto dos dados recebidos é validado, através de um controle de qualidade e armazenado em um banco de dados.

O BDMEP abriga os dados meteorológicos em forma digital, de séries históricas das estações meteorológicas convencionais da rede de estações do INMET. As séries são disponibilizadas sob forma de dados horários, diários e mensais, e a pesquisa destas informações pode ser realizada de acordo com as variáveis de interesse, considerando a disponibilidade conforme **Tabela 2**.

Tabela 2 – Disponibilidade de dados no BDMEP – INMET. Fonte: INMET (2021)

Dados Horários	Temp Bulbo Seco (°C)	Dados Mensais	Precipitação Total (mm)
	Temp Bulbo Úmido (°C)		Número de Dias com Precipitação (qtd)
	Umidade Relativa (%)		Temp Mínima Média(°C)
	Velocidade do Vento (m/s)		Temp Máxima Média(°C)
	Direção do Vento		Temp Compensada Média (°C)
	Nebulosidade		Umidade Relativa Média (%)
	Pressão Atm nível Estação (mbar)		Velocidade do Vento Média (mps)
Dados Diários	Precipitação (mm)		Velocidade do Vento Máxima Média (mps)
	Temp Mínima (°C)		Evaporação do Piche (mm)
	Temp Máxima (°C)		Insolação Total (hs)
	Temperatura Compensada Média (°C)		Direção do Vento Predominante
	Umidade Relativa Média (%)		Evapotranspiração Real BH (mm)
	Velocidade Vento Média (mps)		Evapotranspiração Potencial BH (mm)
	Evaporação do Piche(mm)		Nebulosidade Média (décimos)
	Insolação(horas)	Pressão Atm Média (mbar)	
	Pressão Atm nível Mar Média (mbar)		
	Visibilidade Média (%)		

Quanto à densidade mínima exigida de uma rede pluviométrica, Rainfall *et al.* (2020) indica que esta deve ser determinada de acordo com os seguintes parâmetros: resolução temporal das medições de precipitação desejadas; objetivo do estudo; configuração geográfica da região; e fatores econômicos. Em WMO (2020) é estabelecida uma densidade mínima de estações (**Tabela 3**) dependendo das diferentes unidades fisiográficas e do parâmetro a ser avaliado, como por exemplo precipitação, evaporação, vazão, dentre outros.

Tabela 3 - Densidades mínimas recomendadas de estações (km² por estação). Fonte: adaptado de WMO (2020) e Marcuzzo e Melati (2015)

Unidades Fisiográficas	Densidade de acordo com a finalidade (km ² /estação)					Qualidade da Água
	Pluviômetro	Pluviógrafo	Evaporação	Vazão	Sedimentos	
Litorais/Regiões Costeiras	900	9.000	50.000	2.750	18.300	55.000
Montanhas	250	2.500	50.000	1.000	6.700	20.000
Planícies Interioranas	575	5.750	5.000	1.875	1.200	37.500
Onduladas/Montanhas	575	5.750	50.000	1.875	12.500	47.500
Pequenas Ilhas (<500km ²)	25	250	50.000	300	2.000	6.000
Áreas Urbanas	-	10 a 20	-	-	-	-
Polares/Áridas	10.000	100.000	200.000	20.000	200.000	200.000

2.2 Formação das Precipitações e Tipos de Nuvens

2.2.1 Tipos de Nuvens

A classificação de nuvens foi proposta pela primeira vez por Luke Howard (Howard, 1803), dividindo-as em três tipos principais: *Stratus*, *Cumulus* e *Cirrus*. A OMM ampliou as classificações de Luke Howard agrupando-as em 10 grupos principais, chamados gêneros (WMO, 2017). Estes são divididos em três níveis, de acordo com a parte da atmosfera em que normalmente se encontram, sendo classificados conforme **Tabela 4** e localizadas em níveis atmosféricos como mostra a **Figura 9**.

Tabela 4 - Principais tipos de nuvens. Fonte: WMO (2017); Huang et al. (2015)

Classe	Gênero	Altura da Nuvem em Regiões Tropicais
Nuvens baixas (CL)	<i>Cumulus (Cu)</i>	0 – 2 km
	<i>Cumulonimbus (Cb)</i>	
	<i>Stratus (St)</i>	
	<i>Stratocumulus (Sc)</i>	
Nuvens médias (CM)	<i>Nimbostratus (Ns)</i>	2 – 8 km
	<i>Altostratus (As)</i>	
	<i>Alto cumulus (Ac)</i>	
Nuvens altas (CH)	<i>Cirrus (Ci)</i>	6 – 18 km
	<i>Cirrocumulos (Cc)</i>	
	<i>Cirrostratus (Cs)</i>	

Figura 9 – Os 10 (dez) principais gêneros de nuvens e a sua localização em níveis atmosféricos. Fonte: WMO (2017)

A palavra *Cirrus* significa fibra, estria; *cumulus* significa acumular, empilhar, juntar; *Stratus* significa camada; e *Nimbus*: nuvem de chuva (WMO, 2017). O tipo de nuvem está diretamente relacionado ao processo de formação das precipitações, conforme abordado no **item 2.2.1**, e o seu entendimento é de suma importância no âmbito do estudo de diferentes ferramentas de medição de precipitação. Uma vez que, o tipo de chuva e de nuvem formada sobre uma determinada localidade, afetam diretamente no monitoramento por diferentes equipamentos – pluviômetro, radar e satélite, por exemplo (UCAR, 2009). Nesse sentido, a seguir são descritos os 10 (dez) gêneros principais de nuvem, de acordo com os diferentes níveis atmosféricos em que são formados.

2.2.1.1 Nuvens Baixas

Cumulus (Cu): Nuvens destacadas, geralmente densas e com contornos nítidos, desenvolvendo-se verticalmente na forma de montículos, cúpulas ou torres, cuja parte superior saliente muitas vezes se assemelha a uma couve-flor. As partes iluminadas pelo sol são principalmente de um branco brilhante, e sua base é relativamente escura e quase horizontal (Howard, 1803). As nuvens cumulus formam-se na região das correntes ascendentes, por processos convectivos, possuindo formas irregulares, assemelhando-se a flocos de algodão, como pode ser observado na **Figura 10**.

Quando se formam em uma atmosfera instável, as nuvens desenvolvem-se em forma de torres, resultando nas nuvens *Cumulonimbus*, que surge quando essa “torre de nuvem” atinge altas altitudes. As nuvens *Cumulus* estão associadas à formação das Linhas de Instabilidade (LI) e às precipitações nas regiões tropicais, devido à grande quantidade de radiação solar incidente sobre essa região, contribuindo para a formação desse tipo de nuvem (Ferreira e Mello, 2005).

Figura 10 – Nuvem *cumulus*. Fonte: WMO (2017)

Cumulonimbus (Cb): Nuvem pesada e densa, com uma extensão vertical considerável, em forma de montanha ou de enormes torres, devido aos ventos nos altos níveis que fazem com que o topo da nuvem se espalhe, afastando-se da base da nuvem. Parte de sua porção superior é lisa, fibrosa ou estriada, e quase sempre achatada. Muitas vezes o topo se espalha na forma de uma bigorna ou grande pluma, com diâmetro da ordem de dezenas de quilômetros (**Figura 11**). Pode apresentar bordas indefinidas devido à presença de nuvens cirrus cobrindo o seu topo (*overshooting tops*).

Sob a base desta nuvem, muitas vezes muito escura, há frequentemente nuvens baixas e irregulares, fundidas ou não a ela, e precipitação às vezes na forma de virga (também chamada de "chuva invisível" ou "chuva fantasma", é um tipo de precipitação que evapora antes de atingir o solo, num fenômeno que acontece principalmente em locais de ar seco) (Weilbach, 1880). Esse tipo de nuvem é formado devido a processos convectivos e está associado a fortes ventos, granizo, chuvas intensas e tornados (Cotton *et al.*, 2011).

As *Cumulonimbus* são nuvens frias muito altas e referem-se a células convectivas individuais na atmosfera, que geralmente se aglomeram em meso-escalas γ de 2-20 km e estão associadas a ocorrência de tempestades (Siqueira e Marques, 2008). Assim como as *Cumulus*, o conjunto de *Cumulonimbus* de diversos tamanhos também constituem as Linhas de Instabilidade (LI). As LI consistem em bandas de precipitação formada por nuvens *Cumulus* e *Cumulonimbus* que se organizam em linha ou em curva, por isso o nome, e se deslocam de maneira uniforme, cujo tempo de vida pode variar entre poucas horas até um dia, com grande potencial de resultar em chuvas intensas (Silva Dias, 1987; Reboita *et al.*, 2010; Farias, 2019).

Figura 11 - Nuvem *Cumulonimbus*. Fonte: WMO (2017)

***Stratus* (St):** Camada de nuvens geralmente cinzenta com uma base bastante uniforme, podendo resultar em garoa, neve ou grãos de neve, como mostra a **Figura 12**. Em alguns casos aparece na forma de manchas irregulares, no entanto, quando o Sol é visível através da nuvem, o seu contorno torna-se mais regular. Em temperaturas muito baixas, é possível que seja observada a ocorrência do fenômeno de halo nas nuvens *Stratus* (Howard, 1803; Abercromby, 1887; Hildebrandsson, 1887).

Figura 12 - Nuvem *Stratus*. Fonte: WMO (2017)

***Stratocumulus* (Sc):** Caracterizada como nuvens que possuem coloração que pode variar entre cinza e/ou esbranquiçada, e sua forma assemelha-se a um lençol ou a uma camada de nuvem quase sempre com partes escuras, compostas por mosaicos, massas arredondadas, rolos, etc., como pode ser visto na **Figura 13** (Kaemtz, 1840).

Figura 13 - Nuvem *Stratocumulus*. Fonte: WMO (2017)

***Nimbostratus* (Ns):** Camada amorfa de nuvens cinzentas (**Figura 14**), muitas vezes escuras, cuja aparência se torna difusa pela queda mais ou menos contínua da chuva ou da neve. São espessas o suficiente para bloquear a passagem da radiação solar, e consistem em nuvens baixas e irregulares, sendo um dos tipos de nuvens mais associadas à ocorrência de precipitação (CEN, 1930).

Figura 14 - Nuvem *Nimbostratus*. Fonte: WMO (2017)

2.2.1.2 Nuvens Médias

***Altostratus* (As):** Folha ou camada de nuvens acinzentadas ou azuladas, de aparência estriada, fibrosa ou uniforme, cobrindo total ou parcialmente o céu. Possui partes suficientemente finas para permitir a passagem da radiação solar, como através de vidro fosco, conforme indicado na **Figura 15**. As nuvens *Altostratus* não apresentam fenômenos de halo (Renou, 1855).

Figura 15 - Nuvem *Altostratus*. Fonte: WMO (2017)

Altostratus (Ac): São nuvens de coloração branco e/ou cinza, em formato de folha ou camada de nuvem, geralmente com sombreamento, composta por lâminas, massas arredondadas, rolos, etc., às vezes parcialmente fibrosas ou difusas e que podem ou não se fundir (**Figura 16**) (Renou, 1855).

Figura 16 - Nuvem *Altostratus*. Fonte: WMO (2017)

2.2.1.3 Nuvens Altas

Cirrus (Ci): Nuvens destacadas na forma de filamentos brancos e delicados, ou manchas brancas em formato de faixas estreitas, como mostra a **Figura 17**. Essas nuvens podem assumir uma aparência fibrosa (semelhante a um cabelo), ou caracterizar-se por um brilho sedoso, ou ambos (Howard, 1803).

Figura 17 - Nuvem Cirrus. Fonte: WMO (2017)

Cirrocumulos (Cc): Caracterizam-se por mancha fina, branca, folha ou camada de nuvem sem sombreamento, composta de elementos muito pequenos na forma de grãos, ondulações, etc., fundidos ou separados, e dispostos mais ou menos de forma regular (**Figura 18**) (Howard, 1803; Renou, 1855).

Figura 18 - Nuvem Cirrocumulos. Fonte: WMO (2017)

Cirrostratus (Cs): Véu de nuvens transparente, esbranquiçado, de aspecto fibroso (cabelo) ou liso, cobrindo total ou parcialmente o céu, produzindo frequentemente fenômenos de halo, como pode ser observado na **Figura 19** (Howard, 1803; Renou, 1855).

Figura 19 - Nuvem *Cirrostratus*. Fonte: WMO (2017)

2.2.2 Formação das Precipitações

Quando o ar atmosférico resfria até o ponto de saturação, ocorre a condensação do vapor d'água formando as nuvens e, posteriormente formam-se as precipitações (Garcez e Alvarez, 1988). As precipitações são formadas através da ascensão do ar úmido e, de acordo com o mecanismo através do qual se dá esta ascensão, elas são classificadas (Bertoni e Tucci, 2001).

Na **Figura 20** estão ilustrados os tipos de chuva detalhados a seguir.

Figura 20 – Tipos de chuva de acordo com o mecanismo de ascensão do ar. Fonte: Collischonn e Dornelles (2013)

2.2.2.1 Chuvas Frontais

São formadas pelo encontro de uma massa de ar frio (frente fria) com uma massa de ar quente (frente quente). Na parte frontal do contato entre as duas massas, o ar quente (mais leve e mais úmido) é deslocado para cima, atingindo temperatura mais baixas onde, conseqüentemente, ocorre a condensação do vapor (Garcez e Alvarez, 1988). As massas de ar das chuvas frontais chegam a dezenas de quilômetros de extensão e, por isso,

movimentam-se de forma mais lenta, caracterizando-se por serem chuvas de grande duração, cobrindo grandes áreas e produzindo precipitações de intensidade baixa e média (Collischonn e Dornelles, 2013).

Quando as frentes são estacionárias, podem atingir o mesmo local por vários dias seguidos, contribuindo para o aumento do acumulado pluviométrico e das vazões em grandes bacias, resultando em cheia nos cursos hídricos (Bertoni e Tucci, 2001). Quando ocorre o avanço de uma massa de ar frio sobre uma massa de ar quente, os processos frontais favorecem a formação das nuvens *Cumulonimbus*, *Alto cumulus*, que são precedidas por *Cirrostratus* e *Cirrus*. Quando o processo é inverso, ou seja, quando a massa de ar quente avança sobre a massa de ar frio, ocorre a formação das nuvens *Stratus* e *Nimbostratus*, precedidas por *Altostratus*, *Cirrostratus* e *Cirrus* (Sampaio, 2021).

2.2.2.2 Chuvas Orográficas

São resultantes da ascensão do ar úmido que ocorre devido a barreiras de relevo, que impedem a passagem de ventos quentes e úmidos provenientes do mar e provocam o desvio vertical das correntes aéreas de ar (Garcez e Alvarez, 1988). Nas maiores altitudes o vapor de água é condensado, formando nuvens próximos aos pontos mais altos do relevo (picos da serra), onde as chuvas são mais frequentes. São chuvas de grande intensidade e intermitentes, abrangendo pequenas áreas.

Quando os ventos ultrapassam a barreira montanhosa, no lado oposto ocorre a projeção de uma sombra pluviométrica, produzindo áreas secas ou semiáridas causadas pelo ar seco (Bertoni e Tucci, 2001). Vale destacar que as chuvas orográficas são muito comuns na Serra do Mar, cadeia montanhosa localizada ao longo do litoral entre o Rio Grande do Sul e o sul do Espírito Santo (Collischonn e Dornelles, 2013).

No estado do Rio de Janeiro a Serra do Mar atinge grandes altitudes, em torno de 2.000m, produzindo acumulados pluviométricos anuais que chegam a atingir o total de 4.300mm de chuva. As nuvens orográficas mais comuns pertencem aos gêneros *Alto cumulus*, *Stratocumulus* e *Cumulus* (WMO, 2017).

2.2.2.3 Chuvas Convectivas

São chuvas decorrentes da ascensão vertical do ar que, ao entrar em contato com as camadas de ar frio, sofre condensação e se precipita (Garcez e Alvarez, 1988). Ocorrem pelo aquecimento das massas de ar que, como já mencionado, por serem mais leves atingem níveis mais altos da atmosfera onde o ar é mais frio, resultando na condensação do vapor de ar e formando nuvens *Cumulonimbus* (Collischonn e Dornelles, 2013).

Consistem em chuvas de grande intensidade e de pequena duração, que ocorrem de forma mais localizada e ficam restritas a áreas pequenas, podendo provocar importantes inundações em pequenas bacias (Bertoni e Tucci, 2001).

Nos processos convectivos que culminam na formação de *Cumulonimbus*, quando estas se organizam em aglomerados, são formados os Sistemas Convectivos de Mesoescala (MCSs). Estes sistemas possuem dimensões máximas de 100 km e, muitas vezes, formam grandes linhas de tempestades (Linhas de Instabilidade). Siqueira e Marques (2008) avaliaram as frequências de ocorrência e trajetórias de Sistemas Convectivos de Mesoescala (MCSs) sobre o sudeste do Brasil. Os resultados mostram que os MCSs são frequentes sobre o sudeste continental, costeiro e oceânico do Brasil durante o outono austral, primavera e principalmente verão, sugerindo uma importante modulação da convecção profunda pelas frequentes incursões frontais frias ao longo do ano e o forçamento diurno (térmico e /ou orográfico). A distribuição espacial dos MCSs no sudeste do Brasil revelou numerosas ocorrências sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e centro e leste do Estado de São Paulo, mas pouca ocorrência sobre o Espírito Santo, sul da Bahia e áreas oceânicas adjacentes, provavelmente inibida pela fraca convergência de umidade e topografia costeira do sudeste do Brasil. Tais sistemas são responsáveis por tempestades intensas na região sul do Brasil, normalmente relacionados a ventos fortes, descargas elétricas atmosféricas, chuva intensa, e, em casos mais extremos, até granizo (Ferreira, 2016).

2.3 Produtos de precipitação

Os produtos de precipitação em grade vêm sendo testados e analisados quanto à sua eficiência por diversos pesquisadores em diferentes partes do globo, e alguns desses

estudos estão descritos em César (2022); Marinho e Rivera (2021); Fallah *et al.* (2020); Cavalcante *et al.* (2020); Liu *et al.* (2019); Solakian *et al.* (2019); Costa *et al.* (2019); Sun *et al.* (2018); Tan e Santo (2018); (Arvor *et al.*, 2017); Katiraie-Boroujerdy *et al.* (2017); Zambrano-Bigiarini *et al.* (2017).

Os estudos que vêm sendo realizados com esses produtos de chuva são aplicados para diversas finalidades, as quais podem ser citadas:

- Simulações e modelagens hidrológicas com estimativa de vazões (Ougahi e Mahmoodb, 2022);
- Análise de qualidade da água (Alnahit *et al.*, 2020);
- Estudos de sazonalidade (Qureshi *et al.*, 2022);
- Estudos de tendências de chuva (Sobral *et al.*, 2020);
- Avaliação do escoamento superficial e sedimentos (Singh e Saravanan, 2022);
- Gerenciamento de recursos hídricos (Goshime, 2021).

Para a bacia do rio Wei (China), Liu *et al.* (2019) testou diferentes produtos de chuva enquanto comparava dados em grade aos dados de chuva de 2.400 estações, para uma área de 134.800 km², em múltiplas escalas espaço-temporais e abrangendo o período de 2009 a 2014. Sobre a Malásia, IMERG (Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM Global Precipitation Mission from NASA), produtos TMPA (TRMM Multi-Satellite Precipitation Analysis) e PERSIANN-CDR foram avaliados em medições de precipitação diárias, mensais, sazonais e anuais, por um período de 2 anos, usando um total de 501 medidores de precipitação (Tan e Santo, 2018). Em Zambrano-Bigiarini *et al.* (2017), sete produtos foram analisados no Chile, em escala diária, mensal e sazonal. Os resultados foram comparados com dados de 366 estações pluviométricas de 2003 a 2014.

Os estudos têm mostrado diferentes desempenhos na estimativa de precipitação para cada produto, deixando claro que a aderência varia de acordo com fatores como localização geográfica, tipo climático, topografia, bioma e escala temporal em que a precipitação é estimada. No entanto, alguns estudos apontam para a possibilidade de uso desses dados para diferentes aplicações, como para a produção hidrelétrica no Brasil (Dos Reis *et al.*, 2020), para apoiar o planejamento dos recursos hídricos na Venezuela, devido à alta vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, como secas intensas e cheias

extraordinárias (Paredes Trejo *et al.*, 2016), para monitorar secas no sul da China (Lai *et al.*, 2019), para estimar o fluxo de água na bacia do rio Liujiang (Li *et al.*, 2019) e para aplicações de climatologia e hidrologia na Malásia (Semire e Mohd-Mokhtar, 2016; Tan *et al.*, 2017; Varikoden *et al.*, 2010).

Nesse sentido, para avaliar o desempenho dos produtos na Região Sudeste, os produtos usados no presente estudo foram:

- CPC - Climate Prediction Center da NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Chen e Xie, 2008);
- CHIRPS - Climate Hazards Group InfraRed Precipitation With Station Data (Funk *et al.*, 2014);
- PERSIANN-CDR - Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate Data Record (Ashouri *et al.*, 2015);
- PERSIANN-CCS - Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Cloud Classification System (Hong *et al.*, 2004).

As características de cada produto estão reunidas na **Tabela 5**.

Tabela 5 – Resumo dos cinco produtos de chuva usados no estudo

Produto	Período	Resolução Espacial*	Escala Temporal	Cobertura	Categoria
CPC	1979-2021 (43 anos)	0,5° (~55.5km)	Diária	89,75°N-89,75°S	Pluviômetro
CHIRPS	1981-2021 (41 anos)	0,05° (~5.55km)	Diária	50°N-50°S	Pluviômetro-Satélite
PERSIANN-CDR	1983-2021 (39 anos)	0,25° (~27.75km)	Diária	60°N-60°S	Satélite
PERSIANN-CCS	2003-2021 (19 anos)	0,04° (~4.44km)	Diária	60°N-60°S	Satélite
Pluviômetro	1888-2021 (variável)	point	Diária	Região Sudeste	Pluviômetro

*Resolução aproximada baseada no WGS84 para a latitude do SEB

Os produtos foram escolhidos por representarem diferentes fontes de dados de chuva, por serem de domínio público, por possuírem diferentes resoluções espaciais e por apresentarem bom desempenho em diferentes regiões do mundo.

2.3.1 Produtos de precipitação baseados em Pluviômetros

Os dados de precipitação baseados em pluviômetros são, em geral, coletados por serviços meteorológicos nacionais e disponibilizados, para pesquisa climática, por meio de um conjunto global integrado de dados, como o Global Telecommunication System (GTS) da Organização Meteorológica Mundial (OMM) (Sun *et al.*, 2018). A OMM promove o desenvolvimento de redes de observação para as áreas de climatologia, hidrologia e geofísica, bem como o intercâmbio, processamento e padronização de dados relacionados. O GTS é um sistema global coordenado de instalações e arranjos de telecomunicações para a rápida coleta, troca e distribuição de observações e informações processadas dentro da estrutura do World Weather Watch (WWW), como mostra a **Figura 21**.

Figura 21 - Global Telecommunication System (GTS). Fonte: WMO (2021)

O sistema é implementado e operado por serviços meteorológicos nacionais, membros da OMM e organizações internacionais, como ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) e EUMETSAT (Exploitation of Meteorological Satellites). Esta rede de comunicação segura permite a troca de informações em tempo real, fundamentais para a previsão e alertas hidrometeorológicos.

Devido à necessidade de desenvolver um conjunto de dados confiáveis de precipitação em grade, em 1989 foi criado o Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) em Deutscher Wetterdienst, a convite da OMM. O GPCC calculou a precipitação de todo o globo terrestre para o período de 1951-2000, utilizando as normais climatológicas de cerca de 67.200 estações pluviométricas de sua base de dados (Schneider *et al.*, 2014).

2.3.1.1 CPC

A análise da precipitação diária baseada em medidor unificado global CPC (Climate Prediction Center) é um dos produtos baseados em pluviômetros mais conhecidos, que relata informações de precipitação global da terra com uma resolução espacial de $0,5^{\circ} \times 0,5^{\circ}$, de 1979 até o presente, cobrindo uma faixa de latitude de $89,75^{\circ}\text{N}$ - $89,75^{\circ}\text{S}$ (Chen e Xie, 2008). O período de acumulação diária varia dependendo a região ao redor do globo e para os países da América do Sul a precipitação diária é considerada entre as 12UTC do dia 0 e 12UTC do dia 1. Este produto emprega mais de 30.000 estações de diversas origens, incluindo o Global Telecommunications System (GTS), Cooperative Observer Program (COOP) e outras agências nacionais e internacionais (Sadeghi *et al.*, 2019). A rede de medidores GTS é relativamente densa nos Estados Unidos, Europa Ocidental e costas leste da Austrália e China, enquanto é muito esparsa em várias regiões, incluindo a África equatorial e a Amazônia, como mostra a **Figura 22** (Chen e Xie, 2003).

Figura 22 - Distribuição de estações (1º de julho de 2003). Fonte: Chen e Xie (2008)

A análise de precipitação em grade da América do Sul é elaborada utilizando relatórios diários GTS e relatórios adicionais fornecidos pelas instituições brasileiras CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) e SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), e pelo INAMHI (Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia), do Equador (<https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/GIS/SA/sa-analysis.shtml>).

As fontes primárias de dados diários de precipitação para o Brasil usadas nas análises históricas de precipitação em grade (versão 2005) são:

- a) ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (1960-1997);
- b) ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento (1948-2004);
- c) FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (1973-2004);
- d) SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) (1948-1998).

Figura 23 - Número de estações com dados diários em cada grade de 0,5° x 0,5° em 25/02/2022.
Fonte: CPC (2022)

No CPC os dados diários dos medidores são submetidos a diversos tipos de controle de qualidade, incluindo uma verificação de estação duplicada, uma verificação de dupla (estações próximas) e uma verificação de desvio padrão. Para a interpolação dos dados é usado o método de Cressman modificado (Cressman, 1959). Neste método, é definido um campo de “primeira suposição” de valores interpolados em todos os pontos da grade. O campo de primeira suposição é então corrigido pela média ponderada das diferenças entre os valores observados e os valores interpolados, em locais de medição dentro de uma distância predeterminada a partir de ponto analisado dentro da grade (raio de influência). Este processo é repetido quatro vezes, acompanhado da diminuição da distância (Chen *et al.*, 2008). O raio de influência não é fixo no método de Cressman modificado, mas muda de acordo com a quantidade de estações para cada dia, uma vez que o número de estações reportadas apresenta variações diárias. Em média, o valor inicial do raio de influência é de cerca de 200 km, sendo reduzido em varreduras sucessivas para aumentar a precisão (Silva *et al.*, 2007).

Existem diversos estudos que avaliam a eficiência do conjunto de dados de chuva do CPC: Dinh *et al.* (2020) avaliou o desempenho deste produto em relação aos 175 pluviômetros colocados em toda a Bacia do Rio Mekong (China), usando um conjunto de indicadores estatísticos, juntamente com o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool); Reis *et al.* (2020) avaliou as diferenças entre os dados de precipitação obtidos pelo CPC e pelo TRMM-MERGE, em 41 bacias hidrográficas da América do Sul, para o período de 1997-2017. Foram encontradas diferenças substanciais entre os dois produtos, especialmente no período de 2008 a 2017, além da tendência espacial em direção a valores mais altos de precipitação do TRMM-MERGE em relação aos valores do CPC, à medida que se desloca para o norte e oeste. Portanto, este estudo recomenda cautela ao trabalhar com uma fonte única de dados históricos de precipitação para calibrar modelos hidrológicos, pois a fonte pode apresentar incertezas e erros que variam no espaço e no tempo; Fallah *et al.* (2020) avaliou o CPC em relação às observações mensais de precipitação de 155 medidores distribuídos pela bacia durante o período 2000–2015 na bacia de Karun (Iran); e Cardoso e Quadro (2017) avaliaram o produto CPC para a Região Sul do Brasil, comparando-o com dados observados de 81 estações pluviométricas do banco de dados da ANA e do INMET. A pesquisa mostrou que o CPC possui bom desempenho em representar a precipitação nesta região, com tendência a subestimar a precipitação em regiões montanhosas. As menores correlações ocorreram nas regiões oeste e litorânea do Sul do Brasil, podendo ser associado aos extremos de precipitação.

2.3.2 *Produtos de Precipitação baseados em Satélite*

Os desafios enfrentados para a representação da variabilidade espacial da chuva a partir de observações terrestres ressaltam a necessidade da utilização de produtos de precipitação baseados em satélite, devido à sua capacidade de representar a variabilidade espaço-temporal da precipitação com cobertura quase global (Beck *et al.*, 2020; Sorooshian *et al.*, 2000). Atualmente os produtos de precipitação baseados em satélite estimam as precipitações através das radiações de infravermelho e das micro-ondas passivas, e então calibrados usando observações terrestres de chuva para obter melhores estimativas (Dinh *et al.*, 2020). A radiação eletromagnética refletida em diferentes comprimentos de onda é coletada pelo produto de satélite, à qual são aplicados algoritmos específicos que integram os dados de reflexão para gerar a estimativa de chuva (Sultana e Nasrollahi, 2018). A radiação eletromagnética consiste na radiação solar nas bandas

visíveis e infravermelho próximo, refletidas ou espalhadas sem qualquer mudança de comprimento de onda pela superfície e atmosfera. Consiste, ainda, nas faixas térmicas de infravermelho e micro-ondas, que são irradiadas devido ao aquecimento da superfície e da atmosfera pela radiação solar, reemitindo a energia em comprimentos de onda mais longos - radiação de origem natural. (Nanding e Rico-Ramirez, 2021; WMO, 2020; Sultana e Nasrollahi, 2018). Os comprimentos de onda são medidos por diferentes sensores instalados em diversos tipos de satélites, agrupados de acordo com sua órbita, sendo os tipos mais comuns de satélites os geoestacionários e os polares (Sun *et al.*, 2018; Kidd e Levizzani, 2011; Seyyedi, 2010)

2.3.2.1 PERSIANN-CCS

Desenvolvida pelo CHRS - Center for Hydrometeorology and Remote Sensing da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI), a família de produtos PERSIANN tem sido usada com frequência em diferentes estudos por pesquisadores nas áreas de hidrologia, gestão de recursos hídricos e clima (Nguyen *et al.*, 2018). O produto PERSIANN-CCS foi lançado em 2003 e usa satélites geoestacionários operados por várias agências, cobrindo uma área entre 60° N e 60° S, e radiação na faixa do infravermelho (10,7 μm) de alta resolução espacial ($0,04^\circ \times 0,04^\circ$) para estimar parâmetros de estrutura (patch) de nuvem (Hong *et al.*, 2007; Sorooshian *et al.*, 2000). Esses parâmetros são inseridos em uma rede neural artificial, com intensidade horária de precipitação, para construir uma relação entre a temperatura de brilho e os valores de precipitação (Hong *et al.*, 2004).

Esse algoritmo processa imagens de nuvens de satélite através das seguintes etapas (**Figura 24**):

- a) Pré-processamento de imagem por meio de um procedimento de segmentação de nuvem;
- b) Extração de recursos da estrutura da nuvem, incluindo frieza, geometria e textura;
- c) Classificação das nuvens através do agrupamento de estruturas (*patches*) de nuvens em subgrupos bem organizados (cluster 20x20);
- d) Calibração das relações de temperatura no topo da nuvem e precipitação (T_b-R) para os grupos de nuvens classificados (clusters 20x20), usando dados de

precipitação horária de radar corrigidos pelo pluviômetro. A saída final desse processo é o Tb–R calibrado para cada cluster de nuvem classificado.

Figura 24 – Estrutura do Modelo PERSIANN-CCS. Fonte: Adaptado de Hong *et al.* (2004)

O algoritmo do PERSIANN-CCS utiliza mais informações das imagens de nuvens infravermelhas em comparação com o PERSIANN, realizando a segmentação da imagem da nuvem sob diferentes limites de temperatura (Nguyen *et al.*, 2018). Os valores extraídos desses modelos são frequentemente comparados a outros produtos para investigar a coerência entre fontes de dados orbitais e de dados locais de chuva.

O trabalho de Li *et al.* (2019) apresentou estimativas de vazão na bacia do rio cárstico Liujiang, localizada no sul da China, usando o PERSIANN-CCS. Também na China, Chen *et al.* (2014) compararam os produtos PERSIANN-CCS e CMORPH (NOAA CPC Morphing Technique) contra uma densa rede de pluviômetros sobre Pequim durante um dos eventos de chuva mais intensos dos últimos 60 anos, ocorrido em 21 de julho de 2012. Ambos os produtos pluviométricos em grade não conseguiram representar os valores extremos de precipitação registrados pelos pluviômetros, porém o CMORPH apresentou um desempenho muito melhor do que o PERSIANN-CCS. Na bacia hidrográfica de Occoquan situada na área de Washington DC (Estados Unidos), um estudo comparou o produto PERSIANN-CCS com outros produtos em grade (TMPA 3B42-V7 e CMORPH) e revelou um desempenho geral relativamente inferior do PERSIANN-CCS, com baixa correlação entre o produto e os registros baseados em medidores na escala diária (Solakian *et al.*, 2019).

2.3.2.2 PERSIANN-CDR

O produto de chuva PERSIANN-CDR foi desenvolvido pelo CHRS, e visa fornecer um conjunto de dados de precipitação global de alta resolução em todo o mundo desde 1983 até o presente, sendo publicado pela primeira vez no trabalho de Ashouri *et al.* (2015). Cobre a banda de latitude de 60° N - 60° S a uma resolução espacial de 0,25° (Tan e Santo, 2018). Para aprimorar o produto PERSIANN-CDR e corrigir os vieses, a temperatura de brilho infravermelho registrada a partir do Gridded Satellite (GridSat-B1) do International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) é usada como dado de entrada para treinar a rede neural do modelo PERSIANN, com os produtos do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) versões 2.2 e 2.58 (Mondal *et al.*, 2018). Este produto de satélite tem sido utilizado por muitos pesquisadores, principalmente por disponibilizar dados de longo prazo (mais de 30 anos) e por ser derivado de múltiplas fontes de dados (Alnahit *et al.*, 2020), fatores que muitas vezes garantem maior confiabilidade aos dados pluviométricos.

Ao avaliar eventos extremos de chuva sobre a China, Liu *et al.* (2019) observou que o PERSIANN-CDR apresentou um viés bastante baixo quando comparado a outros produtos em grade baseados em satélite, e também representou melhor o número de dias secos consecutivos quando comparado aos dados dos pluviômetros da Administração Meteorológica da China. Ainda no sul da China, mais precisamente na bacia do rio Beijiang, o monitoramento da seca usando o PERSIANN-CDR e o Standardized Streamflow Index (SSI) foi liderado por Lai *et al.* (2019) e concluiu que o PERSIANN-CDR apresenta alta coerência com a precipitação mensal média observada na bacia e bons resultados na simulação de vazão. Na Malásia, o PERSIANN-CDR apresentou um desempenho ruim quando comparado a outros produtos de chuva de acordo com Tan e Santo (2018b), mas sua disponibilidade de dados de precipitação de longo prazo torna o produto útil para estudos hidroclimáticos de longo prazo, como o presente estudo.

Nos Estados Unidos, a eficiência dos produtos de precipitação na estimativa da vazão e nos estudos de qualidade da água foi avaliada utilizando sete produtos de chuva, para duas bacias diferentes, demonstrando que o PERSIANN-CDR estava entre as que tiveram melhor desempenho na simulação de vazão e obtenção de vazão de base e de pico em

comparação a outros produtos de satélite e reanálise (Alnahit *et al.*, 2020). Em Katiraie-Boroujerdy *et al.* (2017) os estudos desenvolvidos observaram que o PERSIANN-CDR superestimou a precipitação mensal sobre a região norte e as regiões de alta altitude do sudoeste do Irã, em mais de 30 e 5 mm/mês, respectivamente, o que pode ser justificado principalmente pela complexidade da topografia local. No entanto, a comparação do PERSIANN-CDR com outros produtos em grade no trabalho de Katiraie-Boroujerdy *et al.* (2017) para o Irã concluiu que é um produto de alta resolução que pode ser empregado para várias aplicações, especialmente para a maioria das áreas com escassas observações *in situ*.

O uso do PERSIANN-CDR como produto pluviométrico ainda precisa de validação para a maioria das regiões da América do Sul, incluindo o Brasil. No território brasileiro, um pequeno número de estudos tem sido realizado para avaliar a eficiência do PERSIANN-CDR, dentre os quais podem ser citados Arvor *et al.* (2017) e Sobral *et al.* (2020). Enquanto o primeiro confirma o bom desempenho do produto para o monitoramento dos regimes pluviométricos em áreas caracterizadas por sistemas de monção, o segundo corrobora parcialmente com as descobertas científicas anteriores para o estado do Rio de Janeiro – incluído na região de estudo do presente trabalho – indicando que regiões de maiores altitudes apresentam maiores valores de precipitação anual e, portanto, recomenda uma validação mais abrangente do conjunto de dados para esta região.

2.3.3 Produtos de Precipitação baseados em Pluviômetros e Satélites

2.3.3.1 CHIRPS

O Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station data (CHIRPS) é um produto de precipitação relativamente novo e que fornece dados pluviométricos resultantes da combinação de observações de satélite e precipitação média de estações, (Cavalcante *et al.*, 2020), com alta resolução temporal (1981 até o presente) e espacial ($0,05^\circ \times 0,05^\circ$) e abrangência quasi-global (banda de latitude 50°S – 50°N e longitude 180°E – 180°W) (Funk *et al.*, 2014). Consiste em um conjunto de dados de precipitação livre, desenvolvido pelo U.S. Geological Survey (USGS) do Centro de Observação e Ciência dos Recursos Terrestres/EUA, em associação com o Climate Hazards Center (CHC) da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) (Paredes Trejo *et al.*,

2016). É um produto em grade de fontes múltiplas que compreende três tipos de informação: climatologia global, estimativas de satélite e observações *in situ* realizada por pluviômetro (Katsanos *et al.*, 2016).

O CHIRPS foi criado com a finalidade de estimar as variações de precipitação no espaço e no tempo com foco no alerta precoce de seca e monitoramento ambiental, tendo a África como região de estudo inicial. As primeiras pesquisas concentraram-se na combinação de modelos de precipitação induzida pelo terreno, utilizando dados interpolados das estações pluviométricas. Mais recentemente, novos recursos de observações de satélite, precipitação média de estações e preditores de chuva, como altitude, latitude e longitude foram incorporados para estimar médias mensais de precipitação global de alta resolução, criando assim o Climate Hazards Precipitation Climatology (CHPClim). As médias mensais foram estimadas para o período 1980-2009 e foram usadas para remover o viés sistemático dos campos de precipitação mensais baseados em satélite, usando o CHPClim para a média mensal somente do satélite. Esse método de remoção de viés foi adotado como uma abordagem eficaz para representar os efeitos de precipitação relacionados ao terreno. As observações da estação combinadas a essas estimativas imparciais de precipitação por satélite foram usadas para produzir o CHIRPS (Funk *et al.*, 2014).

O processo CHIRPS envolve três etapas principais (**Figura 27a**):

1. A primeira etapa, denominada CHPclim (Climate Hazards group Precipitation climatology), utiliza informações de normais climatológicas das estações, dados de satélite, elevação do terreno, latitude e longitude como fonte de processamento;
2. A segunda etapa utiliza dados de satélite coletados por meio de estimativas de precipitação de duração de nuvens frias (CCD), dividindo-se com a média e resultando em valores percentuais de precipitação. Os valores resultantes dessas duas etapas são multiplicados, gerando assim o produto denominado CHIRP (Satellite-only Climate Hazards group Infrared Precipitation);
3. A última etapa é a utilização dos dados observados pelas estações pluviométricas, passando por procedimentos estatísticos e multiplicando seus valores pelos do CHIRP e, assim, validando os dados de precipitação para a plataforma denominada CHIRPS.

O CHPclim é um produto diferenciado porque além dos indicadores fisiográficos típicos usados na maioria das climatologias atuais (elevação, latitude e longitude), também inclui informações de campos médios mensais de longo prazo de cinco produtos de satélite: estimativas de precipitação por micro-ondas do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 2B31, estimativas de precipitação baseadas em micro-ondas e infravermelho do CMORPH, temperaturas médias mensais de brilho infravermelho geoestacionário e estimativas de temperatura da superfície terrestre.

Os campos CHIRP são variações da média do CHPclim, e realizam a calibração local de estimativas de precipitação através de satélite. Porém, primeiramente são usados dados históricos diários de precipitação para definir um limite de temperatura de CCD (duração da nuvem fria) ideal para uma determinada região, e para desenvolver as relações de regressão traduzindo os valores de CCD em estimativas de precipitação em milímetros. O CCD corresponde a uma medida do tempo que um determinado pixel foi coberto por nuvens altas e frias, devido ao fato dos satélites geoestacionários observarem o topo das nuvens e da temperatura cair bruscamente de acordo com altura atmosférica. Para alcançar uma cobertura quase global, o valor de CCD é fixado em 235°K ($-38,15^{\circ}\text{C}$) e a calibração é feita usando as regressões de CCD com base na precipitação na escala $0,25^{\circ}$ do produto TMPA 3B42. Para cada célula da grade de $0,25^{\circ}$, para cada mês, as inclinações de regressão e as intercepções são derivadas usando dados pentadal TMPA e TIR (infravermelho térmico) CCD. O uso de dados de treinamento do TMPA 3B42 (em oposição às observações do pluviômetro) pode aumentar os valores de intercepção, fazendo com que o CHIRP superestime o número de dias chuvosos. Essas inclinações e intercepções mensais de $0,25^{\circ}$ são reamostradas para uma grade de $0,05^{\circ}$ e usadas para produzir estimativas de precipitação pentadal até 1981. Cada estimativa de precipitação pentadal é então traduzida em uma fração do normal, dividindo o valor de cada célula da grade pela estimativa de precipitação média dessa célula, no período de 1981 até o presente. Esta fração, multiplicada pelo valor CHPclim correspondente, produz as estimativas de CHIRP. Dessa forma, os dados do CCD são usados para estimar variações em torno da média CHPclim, o que reduz o viés sistemático do CHIRP.

No que diz respeito às estações pluviométricas usadas na calibração do modelo, são utilizados dados públicos e de entidades privadas, como o Global Historical Climatology Network (GHCN mensal e GHCN diário), Global Summary of the Day (GSOD), GTS e Southern African Science Service Center for Climate Change and Adaptive Land Management (SASSCAL, www.sasscalweathernet.org). Os dados GTS são coletados diariamente e os dados GHCN, GSOD e SASSCAL são atualizados mensalmente. Informações de chuva adicionais são fornecidas por agências meteorológicas nacionais, principalmente no México, América Central, América do Sul e África Subsaariana. Atualmente, o arquivo do Climate Hazards Group (CHG) tem quase 600 milhões de observações diárias desde 1981 e outros 600 milhões antes desse ano em mais de 200.000 locais.

O gráfico da **Figura 25** e o mapa da **Figura 26** mostram a evolução das estações utilizadas pelo CHIRPS no período de 1981 a 2022, onde é possível observar um forte declínio principalmente entre os anos de 2008 e 2020. No início dos anos 80, o Brasil fornecia cerca de 8.000 estações e, atualmente, este número encontra-se perto de 3.000. Ainda assim, o Brasil, juntamente com Austrália, Canadá, Colômbia, México e EUA, é um dos países que fornecem o maior número de observações. Na África (excluindo a República da África do Sul), encontramos cerca de 2.400 estações no início da década de 1980 e apenas cerca de 500 após 2010, demonstrando a escassez de dados para calibração do produto nessa região.

De posse dos dados pluviométricos observados, as séries temporais N-estações de precipitação mensal e pentadal são criadas usando uma lista classificada de fontes preferenciais, com prioridade aos arquivos meteorológicos nacionais e, por último, as listas GSOD e GTS. A adoção dessa ordem se dá pelo fato dos sistemas automatizados GSOD e GTS serem conhecidos por apresentarem problemas associados a dados perdidos marcados como zero e observações diárias repetidas erroneamente. As fontes de dados de mais alta qualidade são usadas como o conjunto inicial de estações de referência e, em seguida, para aumentar a cobertura espacial, as estações de outras fontes são adicionadas ao conjunto por ordem de classificação das fontes. Uma estação é adicionada ao conjunto se ainda não houver uma estação de referência dentro de 5 km. Se já houver uma estação dentro dessa distância, a estação é sinalizada para ser usada apenas para preencher dados ausentes no local da estação de referência.

Figura 25 - Evolução das estações pluviométricas no Brasil usadas para calibração do CHIRPS de 1981 a 2022. Fonte: CHC (2021)

Figura 26 - Evolução das estações pluviométricas no Brasil usadas para calibração do CHIRPS de 1981 a 2022. Fonte: adaptado de CHC (2022, 2021b)

A Figura 27b mostra os trimestres mais úmidos dentro do domínio de validação do produto, apontando para dois trimestres na Região Sudeste Brasileira: novembro-dezembro-janeiro (NDJ) e dezembro-janeiro-fevereiro (DJF). De acordo com Funk *et al.* (2015), como o CHIRPS foi desenvolvido principalmente para apoiar o monitoramento da seca agrícola, a construção do mapa se concentrou em avaliar o desempenho do

produto durante a estação de precipitação mais chuvosa, revelando que, na maioria das regiões com culturas tanto de sequeiro quanto irrigadas, há uma forte dependência dos acumulados pluviométricos durante os meses de pico de precipitação.

Figura 27 - Visão geral do processo e validação do CHIRPS. (a) Esquema de produção e aplicação do CHIRPS. (b) Trimestres mais úmidos estimados com base no CHP_{clim} . Fonte: Funk *et al.* (2015)

O uso do produto de chuva CHIRPS tem sido amplamente validado em diferentes partes do mundo, mas com resultados diferentes. Em Chipre, os resultados de Katsanos *et al.* (2016) revelou melhor correlação entre estações pluviométricas e o produto CHIRPS nas áreas montanhosas do país com a diferença entre as duas fontes de conjuntos de dados (grade e medidor) aumentando ao longo do tempo, possivelmente devido à incorporação, nos últimos anos, das estimativas do TRMM, que tendem a superestimar a precipitação. A subestimação do produto CHIRPS – quando comparada a outros produtos

pluviométricos – também foi mencionada por Fallah *et al.* (2019) no Irã, possivelmente causada pela baixa densidade de estações meteorológicas e é encontrada principalmente em regiões com climas comparativamente frios e úmidos. Na Argélia, Babaousmail *et al.* (2019) compararam dados de chuva baseados em satélites CHIRPS e CMORPH em cinco regiões diferentes e descobriram que o produto CMORPH apresentou melhores resultados para a escala diária. No entanto, ambos os produtos aumentaram a precisão com os dados do pluviômetro à medida em que o intervalo de tempo aumentou. De acordo com Alexander *et al.* (2019), dados de chuva em grade, como o CHIRPS, são mais úteis quando os dados do pluviômetro são muito escassos ou quando seus dados não são disponibilizados para uso público, como acontece com maior recorrência nas regiões da África e América do Sul (Costa *et al.*, 2019).

Na América do Sul, Paredes Trejo *et al.* (2016) estudaram a correlação de CHIRPS e estações meteorológicas na Venezuela e descobriram que devido à sua tendência de classificar erroneamente os eventos de chuva, especialmente durante a estação chuvosa, o produto CHIRPS tem uma baixa habilidade de detecção de chuva para o país. O produto CHIRPS foi testado no Brasil para a Amazônia (Cavalcante *et al.*, 2020) e para a região Nordeste (Paredes-Trejo *et al.*, 2017), subestimando os valores mensais de precipitação para as duas regiões. Na região amazônica os autores inferem que quanto maior o evento de chuva, menor a correlação entre o CHIRPS e os dados do pluviômetro, enquanto para a região nordeste do país os resultados sugerem que o desempenho do CHIRPS depende em grande parte das características do terreno, biomas e precipitação de sistemas convectivos dominantes. No território brasileiro o CHIRPS foi validado por Costa *et al.* (2019) e apresentou excelente aderência aos dados do pluviômetro, com coeficiente de determinação médio de 95,4% para todas as regiões e, portanto, uma associação muito forte entre os dois conjuntos de dados. Considerando a região sudeste do Brasil, o mesmo estudo apresentou aderência ainda mais forte entre o CHIRPS e os dados do pluviômetro ($r^2 = 0,9856$) em ambos os conjuntos de dados mensais de chuva.

Com base nas informações apresentadas ao longo do **item 2.3**, a **Tabela 6** foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a compreensão da metodologia utilizada por cada produto em grade na estimativa das precipitações.

Tabela 6 – Resumo da metodologia utilizada pelos produtos de precipitação em grade

CPC	CHIRPS	PERSIANN- CDR	PERSIANN- CCS
Utiliza como base os pluviômetros do Sistema Global de Telecomunicações (GTS), a Rede de Observadores Cooperativos (COOP) e outras agências. Para o Brasil, utiliza dados da ANEEL, ANA, FUNCEME e SUDENE;	Combina dados de satélite com pluviômetro;	Utiliza dados de temperatura de brilho infravermelho do Grid Sat-B1 para treinar a rede neural do PERSIANN;	Baseado em classificação de nuvens e rede neural artificial, estabelecendo relação entre temperatura de brilho da nuvem e precipitação;
A quantidade de estações utilizada varia ao longo do dia;	A combinação é feita entre modelos de precipitação (gerados através da interpolação de dados das estações pluviométricas), dados de satélite, acrescidos de informações sobre altitude, latitude e longitude.	Realiza ajustes das precipitações estimadas através de dados do GPCP.	A calibração é feita com dados de radar corrigidos pelos pluviômetros.
A interpolação é realizada através do Método de Creissman. Estabelece um raio inicial de 200km e vai refinando-o e diminuindo-o ao longo do processamento;			
Estabelece um valor de precipitação para a grade e vai corrigindo com a média ponderada das diferenças entre o valor observado e o estimado.			

2.4 Análise de Tendência de Chuva

Os estudos de tendência de chuva são utilizados quando pretende-se avaliar o comportamento desta variável no tempo e no espaço, sendo possível analisar, para determinadas regiões, se houve ou se há algum processo que indique mudanças significativas do padrão ao longo do tempo (Salviano *et al.*, 2016).

Para verificar possíveis tendências de aumento e redução da chuva anual, os reconhecidos testes estatísticos de *Mann-Kendall* (MK) (Mann, 1945; Kendall, 1975) e *Shapiro-Wilk* (Shapiro e Wilk, 1965) são comumente utilizados em diversos estudos. O teste MK é usualmente aplicado em conjunto com o teste (método) não paramétrico de *Sen* (Sen, 1968), chamado *Sen's Slope*, sendo o último empregado para estimar a magnitude da mudança ao longo do tempo, ou seja, a intensidade de uma tendência linear existente. Estes testes combinados foram aplicados com sucesso em diversos estudos hídricos no mundo todo, como em Cavalcante *et al.* (2020), para detecção de tendências na série anual de índices extremos de precipitação na Amazônia; em Harrison *et al.* (2019), para calcular as tendências das séries temporais de precipitação na África Subsaariana; em Ruy *et al.* (2014) para avaliar a tendência da precipitação máxima diária anual no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, nos últimos 71 anos; e em Sobral *et al.* (2020) para diagnosticar

tendências na distribuição de chuva anual, com projeção até 2027, no estado do Rio de Janeiro.

Para avaliar o comportamento das chuvas é importante entender que, conforme mencionado anteriormente, a precipitação consiste em uma das etapas do ciclo hidrológico e que este, por se tratar de um fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera (Gribbin, 2009), há diversos fatores que o influenciam. A aceleração do processo de ocupação, principalmente nas áreas urbanas que se desenvolveram sem planejamento adequado, provocou alterações desordenadas no meio ambiente e nos processos hidrológicos, decorrentes, principalmente, das modificações no uso e cobertura do solo (Marins, 2013). De acordo com Uttara *et al.* (2012) o desenvolvimento urbano e o conseqüentemente desmatamento provocam impactos no meio ambiente, que acarretam inúmeros impactos, como o aumento do volume de chuva efetivo e redução da infiltração da água de chuva, bem como a geração do calor e aumento do fluxo ascendente de ventos, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade aos efeitos de aquecimento e de processos hidrológicos associados as inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Portanto, além dos fatores antrópicos que alteram a dinâmica hidrológica e o comportamento das precipitações, há fatores não antrópicos que também contribuem para o aumento ou redução das chuvas, como a intensificação da atividade solar e fenômenos naturais como o El Niño e La Niña (Marengo, 2010). Seneviratne *et al.*, (2012) reforça que os extremos de precipitação podem ser potencializados pela influência antropogênica, mas que se relacionam, também, com a variabilidade natural do clima uma vez que, se em um clima futuro mais quente, a intensidade e a frequência de fenômenos naturais como El Niño Oscilação Sul (ENSO) e monções forem modificadas, os eventos extremos de precipitação também serão afetados. Com base nos modelos do relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – o IPCC-AR4, Marengo e Valverde (2007) observaram que, desde meados do século XX, a região sul do Brasil e o norte da Argentina vem apresentando forte tendência ao aumento das chuvas e vazões de rios associados ao fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS). O 5º Relatório IPCC-AR5 (IPCC, 2014) indicou que, no século XXI há uma tendência global de aumento da temperatura e precipitação, no entanto, as variações não são uniformes, tendo em vista que em algumas regiões os modelos de projeção indicaram um aumento significativo nos

níveis de precipitações, enquanto em outras foi observado um declínio em relação às séries históricas analisadas, como mostra a **Figura 28**.

Figura 28 - Distribuição espacial e intensidade de mudança na temperatura superficial média (a) e na precipitação média (b) com base em projeções médias multimodelo para 2081–2100 em relação a 1986–2005. Fonte: IPCC (2014).

Para o Brasil, avaliando a precipitação total em dias úmidos (PRCPTOT) com base nos dados de precipitação do INMET e da ANA, no período 1961–2018, Regoto *et al.* (2021) realizaram estudos de tendência para os próximos 10 anos e observou ausência de um único sinal claro e consistente em todo o país, pois os resultados foram distintos para as diferentes regiões brasileiras, de acordo com o indicado na **Figura 29**. Na Região Nordeste foi identificada uma redução estatisticamente significativa e robusta, apontando para um clima mais seco. Para a Região Sul e no sul da Região Centro Oeste, os resultados indicaram tendências de aumento, resultando em um clima mais úmido. Na Região Sudeste, parte do Centro Oeste e, principalmente, no Norte, os sinais distribuídos para estas regiões foram espacialmente heterogêneos, sem predominância para clima mais seco ou mais úmido. No entanto, na Região Sudeste, os índices pluviométricos analisados (R95p – dias muito úmidos, RX1day – precipitação máxima de 1 dias e RX5day – precipitação máxima de 5 dias) indicam tendência de clima mais úmido.

Figura 29 – Tendências anuais de extremos de precipitação no Brasil, em mm/década. Fonte: Regoto *et al.* (2021)

No Sudeste brasileiro observa-se, nos últimos anos, uma redução significativa dos índices pluviométricos que tem prejudicado a oferta de água para os usos múltiplos, principalmente em mananciais de abastecimento de regiões populosas como as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro (ANA, 2014).

Para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro Zilli *et al.* (2017) encontrou tendência não significativas em sua maioria, com sinais significativos de aumento em São Paulo e de redução em uma estação no RJ (posto 02244097, operado pela LIGHT e localizado em Rio Claro/RJ), que inclusive encontra-se localizada dentro dos limites da área de estudo referente às bacias de interesse para o Sistema Guandu. Os estudos de Sobral *et al.* (2019) e Silva e Dereczynski (2014) também apontam para a ausência de um sinal único para o estado do Rio de Janeiro, com tendências de redução no sul do estado. Vale destacar que os estudos mencionados utilizaram como base de análise as séries históricas registradas nos postos pluviométricos.

Figura 30 – Resultados dos estudos de tendências apresentados em Zilli *et al.* (2017), com destaque para os resultados das tendências não significativas para a região sul do RJ e parte de São Paulo, com exceção da estação 02244097, que apresentou tendência de redução.

Ao utilizar dados de precipitação baseados em satélite do PERSIANN-CDR para avaliar a variabilidade pluviométrica anual em cada município do estado do Rio de Janeiro, Sobral *et al.* (2020) encontrou tendência significativa de redução para 2027 em algumas regiões do ERJ, incluindo a região sul, onde encontra-se o Médio Paraíba do Sul e a área de estudo. A interpretação do teste de Mann-Kendall permitiu identificar as maiores e menores intensidades na redução das chuvas, conforme mapa da **Figura 31**, indicando que, embora as regiões do Médio Paraíba e Costa Verde concentrem maior quantidade de chuvas anuais, o teste Sen's Slope alertou sobre a intensidade da redução da precipitação anual nessas regiões, especialmente nas áreas sul e centro. As regiões Metropolitana, Centro-Sul, Planícies Costeiras, Norte da Paraíba e Costa Verde ocidental também têm registrado queda nas chuvas anuais em taxas alarmantes, variando de 10,00 a 15,00 mm/ano.

Figura 31 – Resultados do estudo apresentado em Sobral *et al.* (2020) para o estado do Rio de Janeiro, com estimativa da precipitação média anual projetada para 2027. (A) Representação espacial dos valores de Mann-Kendall e tendências de precipitação anual (mm); (B) Representação espacial de Sen's Slope (mm/ano)

Como mencionado, além das questões climáticas que interferem no regime hidrológico e, conseqüentemente, no volume de água disponível, a antropização e o uso inadequado do solo também vêm causando impactos no ciclo hidrológico. As iniciativas governamentais no sentido de promover a proteção do meio ambiente, no Brasil, foram impulsionadas na década de 80 pela Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, seguida da Conferência das Nações Unidas (Rio 92) e da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) - Lei nº 9.433/1997. A PNRH se baseia em fundamentos importantes para a gestão dos recursos hídricos, como por exemplo a caracterização da água como um recurso natural limitado e de domínio público, definindo o consumo humano e a dessedentação de animais como prioritários, e estabelecendo uma gestão descentralizada deste recurso, da qual participam de maneira integrada o Poder Público, os usuários e as comunidades.

No ano de 2010 foi publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) o primeiro volume do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010) que trouxe estudos e coleta de dados desde 2005 para fins de análise da oferta de água para a população brasileira, propondo ainda alternativas técnicas que visam garantir o abastecimento a todos os municípios do país. Em 2019 foi publicado pela mesma agência, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA, 2019), com a finalidade de propor obras e ações que garantam a oferta de água para abastecimento e atividades produtivas até o ano de 2035, e que buscam também reduzir riscos causados por cheias e secas em áreas mais vulneráveis do país. No Plano é reconhecido que existem disparidades e conflitos nos âmbitos municipal, estadual e federal sobre a gestão e serviços dos recursos hídricos, e que as regiões com piores índices de segurança hídrica são Nordeste, Sul e Sudeste, respectivamente (Ribeiro, 2017). Mais recentemente, em 2021, a ANA publicou o Atlas Águas (ANA, 2021b), um trabalho que envolveu os prestadores de serviço de saneamento, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e diversas instituições federais, estaduais, municipais e privadas de todo o Brasil. Foi desenvolvido com foco na segurança hídrica, reunindo informações sobre o diagnóstico e o planejamento do abastecimento de água das 5.570 sedes municipais. Nesse aspecto, o estudo mostrou que, no Brasil, cerca de 44% das sedes possuem manancial com algum grau de vulnerabilidade (baixa, média ou alta), das quais 5% responsáveis por atender 6 milhões de habitantes, foram classificadas com alta

vulnerabilidade. Para o estado do Rio de Janeiro, o diagnóstico do Atlas Águas apontou a alta vulnerabilidade das localidades que dependem da transposição das águas do rio Paraíba do Sul, como será melhor abordado na caracterização da área de estudo deste documento, e ressaltou que, embora o restante do estado apresente boa disponibilidade hídrica, a vulnerabilidade qualitativa devido à poluição das água ameaça o abastecimento humano.

Recentemente, por uma iniciativa da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), foi lançado o Programa Estadual de Segurança Hídrica – PROSEGH, em 26 fevereiro de 2021. O programa foi criado com o objetivo de fornecer um instrumento para organização de ações, projetos e planos cujo desenvolvimento promova o aumento da segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, encontra-se dividido em quatro componentes, sendo estes: planejamento, oferta hídrica, qualidade ambiental e riscos associados à água. A sua implantação objetiva fomentar a integração na gestão dos recursos hídricos com as demais políticas setoriais, aumentar a sinergia de investimentos de ações e projetos de segurança hídrica, minimizar a vulnerabilidade hídrica relacionada às cheias, estiagens e poluição dos corpos hídricos, dentre outras ações (Faria Júnior e Romano, 2021).

Diante do cenário de incertezas relacionados à segurança hídrica, as análises de tendências de precipitação têm se tornado cada vez mais importantes, sendo úteis para o planejamento de ações em diferentes campos, como na gestão dos recursos hídricos, modelagem ambiental, na mitigação de cheias e secas, estudos de mudanças climáticas e no abastecimento de água (Easterling *et al.*, 2000). A variabilidade da chuva afeta diretamente as atividades que dependem da regularidade do ciclo hidrológico, tais como a produção agrícola, a segurança alimentar (Murali e Afifi, 2014), a segurança hídrica (Lockart *et al.*, 2016) e a geração hidrelétrica (Kern e Characklis, 2017), entre outras. Frente aos diagnósticos de vulnerabilidade hídrica e considerado que o estado do Rio de Janeiro (ERJ), com clima predominantemente tropical, é bastante afetado por alterações nos padrões de chuva (Brito *et al.*, 2017; Lyra *et al.*, 2018), os estudos sobre a possibilidade de escassez de água nas regiões hidrográficas do estado são de grande relevância, em especial para fins de planejamento do abastecimento de água e geração de energia para as regiões metropolitanas.

3 Caracterização da Área de Estudo

3.1.1 Região Sudeste Brasileira

Geograficamente, o Sudeste Brasileiro (SEB) inclui os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro (**Figura 32**), na região entre 15°S - 25°S e 40°W - 55°W (Nobre *et al.*, 2016), com extensão territorial de 924.558 km². O SEB é francamente a região de maior destaque econômico e demográfico das cinco regiões brasileiras, concentrando quase metade da população do país, com aproximadamente 90 milhões de habitantes (média de 96,27 habitantes/km²), o que corresponde a 42,0% da população brasileira¹ (**Tabela 7**). Nessa região há maior concentração do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com São Paulo respondendo por 31,6% do PIB, Rio de Janeiro por 10,8%, Minas Gerais por 8,8% e Espírito Santo por 2,0%, somando mais da metade (53,1%) do produto nacional bruto², com base no ano de 2018. Três das maiores regiões metropolitanas do Brasil estão localizadas no SEB: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que juntas concentram quase 35 milhões de habitantes. Nesta região existem 1.668 municípios, sendo pelo menos 144 com uma população de mais de 100 mil habitantes.

Figura 32 – Localização da Região Sudeste

¹ Fonte: <http://www.ibge.gov.br>

² Fonte: <http://www.ibge.gov.br>

Tabela 7 - Densidade demográfica e total de municípios no SEB e no Brasil. Fonte: www.ibge.gov.br

Estado/Região	Área Total (km ²)	População Total (hab)	Densidade Demográfica (hab/km ²)	Municípios
MG	586.514	21.292.666	36,3	853
SP	248.220	46.289.333	186,5	645
ES	46.074	4.064.052	88,2	78
RJ	43.750	17.366.189	396,9	92
Sudeste	924.558	89.012.240	96,3	1.668
Nordeste	3.850.516	18.672.591	4,8	450
Norte	1.552.175	57.374.243	37,0	1.793
Sul	576.737	30.192.315	52,4	1.191
Centro-Oeste	1.606.359	16.504.303	10,3	466
Brasil	8.510.346	211.755.692	24,9	5.568

Devido à expressiva população, essa região responde por 51% da capacidade instalada de produção de água do país, o que equivale a aproximadamente 300 m³/s, seguida pelo Nordeste (21%), Sul (15%), Norte (7 %) e Centro-Oeste (6%) (ANA, 2010). O SEB possui o maior número de indústrias do país (Beber *et al.*, 2018), e representa uma importante região na produção de energia do Brasil, onde 48% da produção de eletricidade é baseada em hidrelétricas³.

O SEB possui um clima característico diversificado, principalmente devido à sua topografia, sua posição geográfica e aos aspectos dinâmicos da atmosfera, que inclui os sistemas meteorológicos locais, de mesoescala e sinóticos (Reboita *et al.*, 2010). Esses sistemas influenciam direta - ou indiretamente - o regime de chuvas da região. Fenômenos importantes como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os Sistemas Frontais (SF) são os principais motores do regime de chuvas. Além disso, o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e o Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), que dependendo de suas posições combinadas, podem trazer longos períodos de seca para a região (Coelho *et al.*, 2016; Keller Filho *et al.*, 2005; Nobre *et al.*, 2016; Oliveira *et al.*, 2014). Embora a região da América do Sul com características de monção esteja localizada mais ao norte, na região tropical, a Região Sudeste é diretamente influenciada pelas monções através do sistema de transporte de umidade através da Amazônia e do

³ Fonte: <http://www.cprm.gov.br>

Brasil central, onde a estação chuvosa é o verão austral e a estação seca é o inverno austral (Franchito *et al.*, 2008).

Em grande parte do SEB, a estação chuvosa se distribui de outubro a março, com maior probabilidade de ocorrência de eventos extremos de chuva em dezembro (Naghettini, M. & Pinto, 2007; Nobre *et al.*, 2016). Nesse período, a ZCAS desempenha um papel fundamental na determinação da precipitação média anual, responsável por cerca de 25% do volume de chuvas nesta região (Nielsen *et al.*, 2019). A ZCAS mais ativa durante o verão austral (janeiro-março) é formada por uma faixa originária da Bacia Amazônica, se estendendo para Sudeste até o Atlântico e convergindo sobre o SEB (Carvalho *et al.*, 2002). O mapa de precipitação total anual média da **Figura 33**, elaborado com base no mapa das isoietas totais anuais da CPRM e considerando os dados de precipitação média anual de 1977 a 2006 da Rede Hidrometeorológica Nacional, mostra que a distribuição das chuvas no SEB apresenta uma variabilidade espacial significativa, variando de 700 a 4300 mm. Os menores valores são observados no norte de Minas Gerais, correspondendo à divisa com o semiárido brasileiro. As áreas com maior precipitação acumulada, com mais de 2000 mm/ano, confinam-se na Serra do Mar (cordilheira na direção sudoeste-nordeste) e na Serra da Mantiqueira, entre o Rio de Janeiro e o extremo sul do estado de São Paulo.

Figura 33 - Precipitação total anual da Região Sudeste
Fonte: Dados pluviométricos disponibilizados em <http://www.cprm.gov.br>

A Serra da Mantiqueira é uma importante feição do relevo localizado entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A vegetação nativa predominante é a Mata Atlântica, cuja Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira está distribuída em 4.218km², cobrindo 30 municípios nos estados mencionados (Vilanova, 2015). A altitude costuma ser superior a 1.500m e possui uma extensa escarpa voltada para o vale do rio Paraíba do Sul, cujo desnível ultrapassa 2.000m (Ferreira *et al.*, 2006). Encostas íngremes favorecem a ocorrência de chuvas orográficas de umidade que atinge o interior a partir da costa, funcionando como uma barreira natural (Nimer *et al.*, 1972). Segundo Vilanova (2015) a precipitação total anual nesta região varia de 1209mm a 2500mm nas estações 2245011 (São Bento do Sapucaí/SP) e 2244039 (Resende/RJ), respectivamente. Na Serra da Mantiqueira ocorrem nascentes que abastecem importantes mananciais para cidades populosas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de serem importantes afluentes de duas grandes bacias hidrográficas: a do Rio Grande e a do Rio Paraíba do Sul.

A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa contínua e extensa que se estende por 1.500km (Cerri *et al.*, 2018), com conjunto montanhoso fragmentado pela drenagem do baixo curso do rio Paraíba e seus afluentes (Hiruma *et al.*, 2010), e é o principal acidente geográfico que separa a costa do oceano Atlântico dos planaltos interiores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais no SEB (Figura 34).

Figura 34 - Mapa topográfico da Região Sudeste
Fonte: Dados altimétricos disponibilizados em <https://www.diva-gis.org/gdata>

Nessa região encontram-se importantes mananciais que abastecem parte da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba, além do maior corredor biológico da Mata Atlântica do Brasil (Tabarelli *et al.*, 2010). Na encosta oceânica da Serra do Mar, ocorrem chuvas mais intensas entre os meses de dezembro e março que, associadas ao relevo da encosta, às estruturas naturais das rochas e ao padrão de uso e cobertura do solo, com alto risco geológico, resultam em movimento de massa e rochas (Cerri *et al.*, 2018, 2017).

No SEB existem bacias hidrográficas de grandes extensões territoriais que merecem destaque não só por sua grande relevância ambiental, mas também econômica, política e

social. Observam-se diversos conflitos pelo uso da água nesta região, que ocorrem tanto por questões quantitativas (disponibilidade hídrica) quanto qualitativas, demonstrando a importância do presente estudo na avaliação de novas fontes de dados pluviométricos para subsidiar a elaboração de planos e políticas públicas. De toda a rede hidrográfica que drena o SEB, destacam-se os rios Paraíba do Sul, São Francisco, Doce, Tietê, Grande e Jequitinhonha (**Figura 35**).

Figura 35 - Mapa dos biomas da Região Sudeste
Fonte: Dados de biomas disponibilizados <https://www.ibge.gov.br>

O SEB compreende três dos principais biomas brasileiros (**Figura 35** e **Tabela 8**): Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A Mata Atlântica e o Cerrado são considerados dois dos 36 *hotspots* de biodiversidade em todo o mundo - classificação dada pelo inglês Norman Myers em 1988, e que consistem em áreas naturais que concentram alto nível de biodiversidade e cuja preservação é prioridade em níveis mundiais, em razão de suas elevadas ameaças de destruição (Rezende *et al.*, 2018). Para ser caracterizada como um *hotspot*, uma área precisa ter ao menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e ter mais de 70% do seu habitat original perdido, demonstrando, portanto, a relevância dos biomas existentes na área de estudo. Juntos, esses dois biomas ocupam cerca de 96,5% da área

do SEB, com presença de Mata Atlântica em todos os estados e Cerrado apenas em MG e SP (IBGE, 2019).

Tabela 8 - Área ocupada por Biomas no SEB
Fonte: Dados disponibilizados em www.ibge.gov.br

Estado/Região	Bioma	Área Bioma (km ²)	Área do Estado/Região (km ²)
MG	Caatinga	32.580	586.514
	Cerrado	317.038	
	Mata Atlântica	236.897	
SP	Cerrado	46.126	248.220
	Mata Atlântica	202.093	
ES	Mata Atlântica	46.074	46.074
RJ	Mata Atlântica	43.750	43.750
SEB	-	924.558	924.558

Os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro estão inteiramente localizados no domínio da Mata Atlântica, e a Caatinga cobre apenas uma pequena extensão de MG, representando 3,5% de todo o SEB. O bioma Mata Atlântica é considerado um dos mais ricos conjuntos de ecossistemas do planeta, abrigando 2.420 vertebrados e 20.000 espécies de plantas, ambos com alto índice de endemismo (Rezende *et al.*, 2018). Conforme pode ser observado na **Tabela 8**, este bioma cobre 528.815 km² de área do SEB (57,2%), abrangendo parcialmente MG e SP, e totalmente os estados de RJ e ES. Segundo (Scarano e Ceotto, 2015) é reconhecido como o mais descaracterizado dos biomas brasileiros, cuja constituição da silvicultura está estritamente relacionada ao volume e uniformidade das chuvas. Além disso, a área coberta pela Mata Atlântica hoje apresenta alta densidade populacional, com o desenvolvimento de importantes atividades econômicas no país.

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, superado apenas pela Amazônia (Da Silva e Bates, 2002). Ocupa 39,2% da área total do SEB (363.164,00 km²) e é onde nasce um dos maiores rios brasileiros, o rio São Francisco, em MG. Este bioma se caracteriza como uma savana úmida com precipitação média anual variando de 800 a 2000mm (de Araújo *et al.*, 2012), sendo a principal fronteira agrícola e pecuária do país, com alta produção principalmente de soja e eucalipto (Maia *et al.*, 2020). O bioma Caatinga ocorre quase que exclusivamente na Região Nordeste, com expressão modesta

no SEB apenas no estado de MG (32.580,00 km²), na região do semiárido (**Figura 35**). Refletem condições climáticas de temperaturas mais elevadas, com acumulação anual em torno de 800mm concentrada em 5 meses do ano e marcada por forte seca no período anual que pode variar entre 7 e 10 meses (Mares *et al.*, 1985). Neste bioma a principal atividade econômica é a agropecuária, com destaque para a exploração madeireira (Guerra *et al.*, 2020).

A preservação dos biomas Mata Atlântica e Cerrado está fortemente ameaçada devido à grande pressão antrópica sobre o SEB, uma vez que esta região inclui tanto grandes centros urbanos quanto áreas rurais, fazendo com que esses biomas sofram pressões para expansão urbana e para atividades agropecuárias. Também deve ser citada a exploração dos recursos naturais nessas áreas, como a extração de minério de ferro no estado de Minas Gerais e a posterior exportação desses recursos pelo estado do Espírito Santo, o que têm promovido, ao longo dos anos, a modificação da cobertura vegetal tanto pela ação exploratória em si, quanto pela expansão da rede portuária do Espírito Santo (Cardoso *et al.*, 2018). No Cerrado, a pressão antrópica está principalmente relacionada a questões fundiárias e à conversão de áreas florestais em pastagens, agricultura e silvicultura, especialmente *Eucalyptus sp.* (Roque *et al.*, 2019).

3.2 Bacias Hidrográficas de Interesse para o Sistema Guandu

As bacias hidrográficas que englobam os cursos d'água das quais são captadas as vazões que contribuem para o Sistema Guandu são: a) bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul até a o ponto de captação em Santa Cecília; e b) bacias dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, inseridos na RH II – Guandu, como mostra a **Figura 36**. Juntas essas bacias totalizam cerca de 21.600km² de área total, dos quais 15.850km² estão inseridos no estado de São Paulo e 5.750km² no estado do Rio de Janeiro, evidenciando a dependência da disponibilidade hídrica a montante da captação, principalmente em São Paulo. O comprimento do rio Paraíba do Sul até o ponto de captação em Santa Cecília é de, aproximadamente, 800km, o que representa em torno de 65% do comprimento total até a foz.

Figura 36 – Localização da área de estudo que contempla as bacias que contribuem o Sistema Guandu

3.2.1 *Bacia do Rio Paraíba do Sul*

O rio Paraíba do Sul nasce pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga que se encontram no estado de São Paulo, mais precisamente na Serra da Bocaina e deságua no estado do Rio de Janeiro, no município de São João da Barra. Destaca-se nacionalmente por se localizar entre dois grandes polos industriais e populacionais, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e pela transposição das águas para o rio Guandu, que é viabilizada por um sistema hidráulico complexo, composto por quatro grandes reservatórios. A transposição para a bacia do Guandu ocorre na Usina Elevatória de Santa Cecília, no curso médio inferior do rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro (**Figura 37**) e tem como objetivo o abastecimento de água da RMRJ.

Figura 37 - Localização bacia do Paraíba do Sul e RH II – Guandu

A bacia do Rio Paraíba do Sul possui uma área de cerca de 55.500 km², abrange parte dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Sua bacia tem forma alongada, com comprimento cerca de três vezes maior que a largura máxima, e distribui-se na direção leste-oeste entre as serras do Mar e da Mantiqueira, situando-se em uma das poucas regiões do país de relevo muito acidentado, de colinoso a montanhoso, chegando a mais de 2.000m nos pontos mais elevados, onde se destaca o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante na bacia, com 2.787m de altitude, situado no maciço do Itatiaia.

Possuindo aproximadamente 1.180 km de extensão, o rio Paraíba do Sul apresenta ao longo do seu percurso trechos com características distintas, sendo dividido em: Curso Superior (317 km), o trecho inicial, partindo da nascente até Guararema-SP; Curso Médio Superior (208 km), de Guararema à Cachoeira Paulista-SP; Curso Médio inferior (480 km), entre a Cachoeira Paulista e São Fidélis -RJ; e, Curso Inferior (95 km), o trecho final do Paraíba do Sul, partindo de São Fidélis-RJ à foz.

Na **Figura 37** é possível observar não só a bacia do rio Paraíba até a sua foz e a RH II - Guandu, como também a porção correspondente da bacia do rio Paraíba do Sul que

influencia nesta Região Hidrográfica, contemplando os cursos superior, médio superior e parte do médio inferior do rio. A área da bacia do Paraíba do Sul até a Estação Elevatória de Santa Cecília, localizada no município de Barra do Piraí e onde começa o processo de transposição de suas águas corresponde a 17.915km². A nascente do rio Paraíba do Sul apresenta uma altitude de 572 metros e a EE Santa Cecília, encontra-se a 353 metros (Nobre *et al.*, 2016), correspondendo a um desnível do curso d'água de 219m.

Das poucas áreas planas existentes na bacia do rio Paraíba do Sul destacam-se: o delta do Paraíba, com uma extensa planície flúvio-marinha, abrangendo parte dos municípios fluminenses de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana; e, ao longo do rio Paraíba do Sul e de alguns de seus maiores afluentes, planícies fluviais, pouco extensas, destacando-se as bacias sedimentares de Taubaté (SP) e Resende (RJ).

3.2.1.1 Clima

A região é caracterizada por um clima predominantemente tropical quente e úmido, com variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de ventos marinhos. Verificam-se os maiores índices pluviométricos nas regiões do maciço do Itatiaia e seus contrafortes, no trecho paulista da serra do Mar e na serra dos Órgãos (trecho fluminense da serra do Mar), onde a precipitação anual ultrapassa 2000mm, como mostra o mapa da distribuição pluviométrica da **Figura 38**. Essas regiões de elevadas altitudes apresentam também as temperaturas mais baixas, com a média das mínimas chegando a menos de 10°C. As menores pluviosidades ocorrem em uma estreita faixa do Médio Paraíba (entre Vassouras e Cantagalo, no Estado do RJ) e no curso inferior da bacia (regiões norte e noroeste fluminense), com precipitação anual entre 1000mm e 1250mm. As mais altas temperaturas ocorrem na região noroeste (RJ), especialmente em Itaocara, na confluência dos rios Pomba e Paraíba do Sul, com média das máximas entre 32°C e 34°C.

Figura 38 – Precipitações médias anuais – Bacia do rio Paraíba do Sul

Fonte: COHIDRO e AGEVAP (2014)

3.2.1.2 Uso e Cobertura do Solo

Quanto aos ecossistemas naturais, a bacia situa-se na área de domínio do bioma denominado Mata Atlântica, que se estendia, originalmente, por toda a costa brasileira (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul) em uma faixa de largura média de 300km, predominando a fisionomia florestal, com ocorrência de manguezais, restingas e brejos nas planícies litorâneas e encaves de cerrados nas planícies sedimentares. Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7% de sua área original no país. Na bacia do Paraíba do Sul, as florestas ocupam menos de 15% de sua área total e concentram-se nas regiões mais elevadas e de relevo mais acidentado.

O uso agropecuário, embora esteja em crescente decadência, ocupa a maior parte das terras da bacia. A paisagem que predomina atualmente é a das pastagens (**Figura 38 e Tabela 9**), em terras muito degradadas por erosão e frequentes e sucessivas queimadas, com uma produção pecuária de baixa produtividade. Se, no processo de ocupação das terras, houvesse maior atenção com a conservação do solo, dos mananciais de água e da diversidade biológica, a produtividade por área seria muito maior, evitando-se assim o atual cenário de grandes extensões de terras improdutivas, o enorme desperdício de

recursos naturais e a poluição ambiental. A insustentabilidade desse modelo *desmatamento - agropecuária extensiva* reflete-se no "agigantamento" dos problemas de infra-estrutura das áreas urbanas, onde vivem 87% da população da bacia. Grande parte dessa população hoje concentrada em cidades sem infraestrutura adequada origina-se de áreas rurais em decadência e atraída pelas oportunidades de trabalho oferecidas pelas indústrias e atividades comerciais atreladas. Enquanto isso, a maior parte das terras, que poderiam estar produzindo alimentos, madeira e outros produtos florestais em sistemas sustentáveis, social e ambientalmente, encontram-se vazias, subutilizadas e em acelerado processo de degradação.

Figura 39 – Mapa de uso e cobertura do solo - Bacia do rio Paraíba do Sul

Fonte: COHIDRO e AGEVAP (2014)

Tabela 9 – Classificação dos usos e coberturas na bacia do rio Paraíba do Sul

Fonte: Adaptado de COHIDRO e AGEVAP (2014)

Classes	Área (km ²)
Área Agrícola	5.884,4
Área não classificada	8,0
Área urbanizada	3.086,5
Campos/pastagens	24.483,0
Corpo hídrico	1.310,5

Classes	Área (km²)
Floresta Estacional/Vegetação arbórea densa	3.391,9
Floresta Estacional/Vegetação arbórea esparsa	357,4
Floresta ombrófila/Vegetação arbórea densa	7.081,9
Floresta ombrófila/Vegetação arbórea esparsa	518,3
Florestamento/reflorestamento	170,6
Restinga/mangue	656,8
Vegetação arbórea densa	6.507,9
Vegetação arbórea esparsa	7.849,8
Total	61.307,0

3.2.1.3 Demanda de Água e Energia

O acelerado desenvolvimento urbano-industrial, tanto na bacia do rio Paraíba do Sul como nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, trouxe uma grande demanda de energia e água para abastecimento da crescente população e das indústrias que se estabeleceram no eixo São Paulo - Rio. Instauraram-se grandes aproveitamentos hidrelétricos na bacia, destacando-se Paraibuna (da CESP - Companhia Energética de São Paulo), situado na confluência dos formadores do rio Paraíba (os rios Paraitinga e Paraibuna); Funil (de FURNAS Centrais Elétricas S/A), situado no rio Paraíba, em Itatiaia, na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro; e, o mais importante e complexo aproveitamento hidrelétrico da bacia - o Sistema Light, responsável hoje pela captação de 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul, no seu trecho médio, para abastecimento de água e energia a cerca de 12 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro através do Sistema Guandu.

No período compreendido entre os anos de 2013 e 2015 a bacia do Rio Paraíba do Sul vivenciou a pior estiagem desde o início dos registros históricos em 1931. Este cenário afetou diretamente todos os usuários da bacia, interferindo nas atividades agropecuárias, no abastecimento humano e na geração de energia elétrica. Atualmente o país vem enfrentando novamente uma crise hídrica que tem ocasionado a redução dos níveis d'água em diversos reservatórios, com conseqüente aumento de tarifas de energia e variações das vazões mínimas disponíveis aos usuários. Em 25/08/2021 o Governo Federal, através do Decreto nº 10.779, estabeleceu medidas para a redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal. Em seu Art. 4º, como meta de redução temporária de consumo, indica que os órgãos e as entidades deverão buscar reduzir o consumo de energia elétrica nos meses de setembro de 2021 até abril de 2022 em

percentual de 10% a 20% em relação à média do consumo do mesmo mês nos anos de 2018 e 2019. Na Bacia do Rio Paraíba do Sul, de acordo com o Boletim Diário de Monitoramento emitido pela ANA em 29/09/2021, o percentual de volume útil do Reservatório Equivalente (referente à soma dos reservatórios Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil) atual é de 21,91%. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior (2020), o armazenamento era de 30,71% para este conjunto de reservatórios. Ou seja, atualmente o volume útil é de 8,8% menor que o ano passado, indicando que medidas devem ser tomadas para minimizar os efeitos da escassez hídrica na bacia. Vale destacar que o índice mais baixo já registrado foi em janeiro de 2015, quando os reservatórios da Bacia do Paraíba do Sul chegaram a 2,23% de sua capacidade máxima.

A bacia do rio Paraíba do Sul representa, portanto, um grande desafio para a gestão dos recursos hídricos, tendo em vista a magnitude e a complexidade dos problemas ambientais que afetam a qualidade das águas e do ambiente em geral. Pode-se afirmar como mais críticos os problemas relativos à poluição industrial, ao esgotamento sanitário e à erosão na bacia. A erosão, consequência dos extensos desmatamentos e do uso rural inadequado, além de resultar na degradação da capacidade produtiva das terras, contribui para o assoreamento dos rios, o transporte de sedimentos e poluentes (principalmente os produtos químicos utilizados na agricultura) e representa ainda riscos à segurança de pessoas e estruturas (como os sistemas de geração de energia hidrelétrica). Em diversas cidades da bacia verificam-se inúmeras áreas de risco de erosão em encostas ocupadas irregularmente, com frequentes ocorrências de deslizamentos e desmoronamentos de terra. Esse material, carregado para os cursos de água, agrava os fenômenos de inundação (igualmente verificado em muitas cidades da bacia), causando graves transtornos à população ribeirinha.

3.2.2 Região Hidrográfica II – Guandu

Uma região hidrográfica pode ser definida como uma bacia, conjunto de bacias ou sub-bacias hidrográficas próximas que sejam similares em relação às características naturais, econômicas e sociais (Finkler, 2017). Como forma de promover a descentralização da gestão das águas no estado do Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (CERHI-RJ) estabeleceu, através da Resolução CERHI n° 107/2013, a divisão do estado em 9 (nove) Regiões Hidrográficas (RH). Uma destas

regiões é a RH II - Guandu, que recebeu este nome por conter o maior manancial de abastecimento público de água do estado, o rio Guandu. A RH-II abrange 3.700 km² (INEA, 2014) englobando total (Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Paracambi, Queimados e Seropédica) e parcialmente (Barra do Piraí, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro, Rio de Janeiro e Vassouras) 15 (quinze) municípios fluminenses, conforme apresentado na **Figura 40**.

Figura 40 – Mapa de Localização da RH II – Guandu

3.2.2.1 Sistema de Abastecimento Público de Água

Conforme indicado na **Figura 41**, o abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) se dá, basicamente, através de dois sistemas: o Sistema Leste (Imunana/Laranjal) e o Sistema Oeste (Guandu-Lajes-Acari). O sistema de abastecimento de água mais importante do estado do Rio de Janeiro é o Sistema Guandu-Lajes-Acari e, desses três sistemas, destaca-se o Sistema Guandu, localizado na Região Hidrográfica do Guandu (RH-II). Segundo Coelho e Antunes (2011), este sistema é responsável pelo abastecimento de água da maior e mais densamente povoada parcela da RMRJ.

Figura 41 – Sistema de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: Britto et al. (2016)

O sistema de transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu está situado na porção média do rio Paraíba do Sul. Este sistema inicia-se em Barra do Piraí, na Estação Elevatória de Santa Cecília, que bombeia água do rio Paraíba do Sul para o Reservatório de Santana, no rio Piraí, vencendo um desnível de 15 m e elevando significativamente sua vazão, como mostra o esquema geral da **Figura 42**. A água é recalçada pela segunda vez em mais 35 m de desnível para o reservatório de Vigário, localizado no município de Piraí, onde a Elevatória de Vigário bombeia a água até o reservatório de mesmo nome. Deste reservatório as águas são finalmente desviadas, por gravidade, para a vertente Atlântica da Serra do Mar (Sistema Tocos-Lajes), onde há o potencial energético de um desnível de aproximadamente 300 m, passando pelas usinas geradoras de Fontes Nova e Nilo Peçanha, e fluem para o Reservatório de Ponte Coberta,

da Usina Hidrelétrica de Pereira Passos e para o Reservatório de Paracambi, da PCH Paracambi, justificando o esforço de transposição até a bacia do rio Guandu (ANA, 2015). Desta forma, o rio Guandu, que em condições normais teria uma vazão média de 25 m³/s, tem historicamente recebido uma vazão de 119 m³/s a 160 m³/s, proveniente da transposição do Paraíba do Sul (CEIVAP, 2013).

Figura 42 – Esquema geral do aproveitamento hidrelétrico dos rios Paraíba do Sul, Pirai e Ribeirão das Lajes. Fonte: Apresentação da Light, sobre o Encaminhamento de Cheias no Rio Pirai GTAOH/CEIVAP (2016).

A **Figura 43** apresenta o diagrama unifilar esquemático das hidrelétricas existentes na bacia do rio Paraíba do Sul, com as vazões afluentes e defluentes do dia 01/03/2022, onde é possível observar que a vazão de transposição em Santa Cecília, nesta data, é de 120m³/s, estando dentro do intervalo esperado, porém próximo ao valor mínimo de captação.

Figura 43 - Diagrama esquemático de hidrelétricas na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Fonte: Paraíba do Sul - Boletim Diário da ANA, disponível em <https://www.gov.br/ana/pt-br/sala-de-situacao/paraiba-do-sul/paraiba-do-sul-boletim-diario>

Desde a instalação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em 1955, esse sistema passou a constituir a principal fonte de abastecimento da RMRJ, além de atender a outros usuários que realizam captações no rio Guandu. A RMRJ concentra cerca de 75% da população do estado e hoje, 83% da população da metrópole, ou aproximadamente 10 milhões de habitantes, dependem deste manancial. Vale destacar, que os municípios atendidos pelo Sistema Guandu não são os mesmos contidos na delimitação da RH-II. A região abastecida por esse sistema é parte da RMRJ que, de acordo com o Lei Complementar nº 184/2018, é composta por 22 municípios, a saber: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Desses municípios, aqueles abastecidos pelo Sistema Guandu-Lajes-Acari são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica (INEA, 2014b), conforme apontado na **Figura 44**. Juntos, esses 12 municípios somam 10,35 milhões de pessoas que dependem de um único sistema de abastecimento de água, que por sua vez já apresentou oscilações preocupantes na qualidade e na quantidade de água disponibilizada para a parte da população fluminense.

Figura 44 – Recorte da área de estudo, com foco nas sub-bacias que compõem a RH-II e no sistema integrado de abastecimento Guandu-Lajes-Acari

Considerando o exposto, ao pensar em segurança hídrica para a RH II – Guandu devem ser levados em consideração diversos fatores que envolvem não só a quantidade, como também a qualidade da água (ANA, 2019), bem como os desastres associados aos eventos hidrológicos (S2iD, 2021). Observa-se que, ao longo dos anos, esses eventos são recorrentes na RH II-Guandu, destacando um importante ponto de conflito relacionado à qualidade da água que, nos últimos anos, foi negativamente impactada pela crise da geosmina (Andrade, 2018; CEDAE, 2021; Costa, 2019). Portanto, ressalta-se a necessidade em extrapolar os estudos para a bacia do Rio Paraíba do Sul, não se limitando geograficamente à RH-II. Por isso a presente pesquisa incluiu como área de estudo a bacia do Rio Paraíba do Sul, considerando como exutório a Estação Elevatória de Santa Cecília, bem como as bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, inseridas na RH II – Guandu.

3.2.2.2 Hidrografia

Como mencionado no item anterior, os mananciais da RH-II são de grande relevância estratégica para o abastecimento de parte da RMRJ, contando também com a contribuição do volume hídrico da transposição do rio Paraíba do Sul, realizada na elevatória de Santa Cecília. Nos limites da RH-II encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piraí, Guandu, da Guarda, Guandu-Mirim, além de diversas bacias litorâneas com pequenos rios, que nascem próximos ao oceano e tem sua foz alguns quilômetros depois, na Baía de Sepetiba. O mapa apresentado na **Figura 45** ilustra a subdivisão das bacias hidrográficas pertencentes a RH-II e, na **Tabela 10**, estão as características das bacias hidrográficas que compõem esta região.

Figura 45 - Mapa das Sub-bacias Hidrográficas da RH II – Guandu

Tabela 10 - Principais cursos d'água das bacias hidrográficas da RH II - Guandu

Fonte: Adaptado de AGEVAP (2017)

Sub-bacia	Área (km ²)	Perímetro (km)
Bacias Litorâneas	780,0	516,0
Bacia do Rio Guandu	1.405,0	464,0
Bacia do Rio Guandu-Mirim	175,0	139,5
Bacia do Rio Piraí	1.005,0	321,0
Bacia do Rio da Guarda	335,0	145,0
Total na RH-II	3.700,0	3.712,0

Algumas dessas bacias são independentes e não possuem conexões hidrográficas entre elas, pois, como já mencionado no caso da bacia do rio Pirai e do rio Guandu, algumas são intimamente conectadas pelo sistema de transposições, ainda que suas redes de drenagem naturais não se comuniquem. Além disso, há ainda a transposição do rio Paraíba do Sul, que apesar de não fazer parte da RH-II, indiretamente integra-se a esta região devido às suas águas transpostas.

3.2.2.3 Evolução da População

A população total residente na RH-II, considerando os dados do Censo IBGE/2010 é de 1.881.318,4 habitantes, dos quais 1.836.206 ocupam as áreas urbanas e, 45.112, as áreas rurais (AGEVAP, 2017). A **Tabela 11** apresenta a população total por município da região, bem como o percentual da população inserida na região analisada. De acordo com os dados apresentados na referida tabela, observa-se que as maiores populações se concentram no município do Rio de Janeiro, com densidade demográfica de cerca de 2.290hab/km², seguida por Queimados e Japeri, com 1.822,5 e 1.167,4hab/km², respectivamente. Vale destacar que os municípios do Rio de Janeiro e de Queimados apresentam taxas de urbanização de 100%, sendo toda a população residente de áreas urbanas.

Tabela 11 – Área Territorial e População inserida na Região Hidrográfica II - Guandu

Fonte: Adaptado de AGEVAP (2017)

Item	Municípios da RH-II	Área total do município (km ²)	% Área dentro da RH-II	Área dentro da RH-II (km ²)	% Hab. na RH-II	População na RH-II – 2010 (hab)	Densidade demográfica - RH-II (hab/km ²)
1	Barra do Pirai	578,7	7,5	43,4	32,3	30.613,3	705,3
2	Engenheiro Paulo de Frontin	132,9	100,0	132,9	100,0	13.237,0	99,6
3	Itaguaí	275,7	100,0	275,7	100,0	109.091,0	395,7
4	Japeri	81,8	100,0	81,8	100,0	95.492,0	1.167,4
5	Mangaratiba	356,2	96,8	344,8	90,0	32.810,4	95,2
6	Mendes	97,0	76,4	74,1	90,8	16.285,0	219,7
7	Miguel Pereira	289,1	87,1	251,8	27,8	6.850,5	27,2
8	Nova Iguaçu	521,1	48,6	253,3	25,6	203.841,8	804,9
9	Paracambi	179,6	100,0	179,6	100,0	47.124,0	262,4
10	Pirai	505,1	78,0	394,0	69,6	18.314,5	46,5
11	Queimados	75,7	100,0	75,7	100,0	137.962,0	1.822,5
12	Rio Claro	836,8	95,5	799,1	94,8	16.518,9	20,7
13	Rio de Janeiro	1.200,1	39,1	469,2	17,0	1.074.475,8	2.289,8
14	Seropédica	283,7	100,0	283,7	100,0	78.186,0	275,6
15	Vassouras	538,0	7,6	40,9	1,5	516,2	12,6
TOTAL		5.951,5	-	3.700,0	100,0	1.872.678,0	-

Para avaliar a taxa de crescimento entre os anos de 2010 e 2020, assumiu-se que a distribuição da população no município fosse homogênea e, assim, juntamente com a porcentagem da área de cada município presente na RH II - Guandu, foi calculada a população proporcional de cada área através do Método Aritmético. Este método assume que o crescimento populacional segue uma taxa constante e é utilizado para estimativas de menor prazo. A Taxa de Crescimento é dada pela equação $\frac{dP}{dt} = k_a$, e a Fórmula de Projeção dada por $P_t = P_0 + k_a \times (t - t_0)$. A **Tabela 12** apresenta a população estimada para o ano de 2030 para os municípios que compõem a RH II-Guandu. Considerando as taxas de crescimento e projetando a população para o ano de 2030, a população inserida na RH II tem um incremento de, aproximadamente, 280 mil habitantes, resultando em torno de 2,15 milhões de pessoas habitando nos limites desta Região Hidrográfica. Observa-se que, segundo esta projeção, haverá um aumento de 15% da população da RH-II, com destaque para o município do Rio de Janeiro com taxa de crescimento de 46.254 habitantes em 10 anos.

Tabela 12 – População projetada para 2030 na Região Hidrográfica II – Guandu

Item	Municípios da RH-II	Pop. Munic. Censo IBGE (2000)	Pop. Munic. Censo IBGE (2010)	Taxa de Crescimento Ka	Pop. Munic. Projetada 2030 (hab)	% Hab. na RH-II	Pop. na RH-II - 2010 (hab)	Pop. na RH-II - 2030 (hab)
1	Barra do Pirai	88.503	94.778	628	107.328	32,3	30.613	34.667
2	Engenheiro Paulo de Frontin	12.164	13.237	107	15.383	100,0	13.237	15.383
3	Itaguaí	82.003	109.091	2.709	163.267	100,0	109.091	163.267
4	Japeri	83.278	95.492	1.221	119.920	100,0	95.492	119.920
5	Mangaratiba	24.901	36.456	1.156	59.566	90,0	32.810	53.609
6	Mendes	17.289	17.935	65	19.227	90,8	16.285	17.458
7	Miguel Pereira	23.902	24.642	74	26.122	27,8	6.850	7.262
8	Nova Iguaçu	920.599	796.257	-12.434	547.573	25,6	203.842	140.179
9	Paracambi	40.475	47.124	665	60.422	100,0	47.124	60.422
10	Pirai	22.118	26.314	420	34.706	69,6	18.315	24.155
11	Queimados	121.993	137.962	1.597	169.900	100,0	137.962	169.900
12	Rio Claro	16.228	17.425	120	19.819	94,8	16.519	18.788
13	Rio de Janeiro	5.857.904	6.320.446	46.254	7.245.530	17,0	1.074.476	1.231.740
14	Seropédica	65.260	78.186	1.293	104.038	100,0	78.186	104.038
15	Vassouras	31.451	34.410	296	40.328	1,5	516	605
TOTAL		7.408.068,0	7.849.755,0	-	8.733.129,0	-	1.881.318,4	2.161.393,9

Atualmente a RH II já sofre diversas pressões em relação à ocupação urbana e industrial, bem como pressões no uso do solo como intensa atividade de extração de areia e minerais, ausência de matas ciliares principalmente no rio Guandu e degradação da qualidade da água (INEA, 2014; AGEVAP, 2018). Com o aumento da população previsto para os próximos anos, esta situação tende a agravar-se, principalmente se este incremento não vier acompanhado de planos diretores, urbanísticos e de ocupação que controlem a urbanização do território, evitando a ocupação em áreas de risco e em regiões de preservação ambiental. Além do exposto, este aumento populacional e, consequentemente, a transformação do uso e cobertura do solo, podem interferir diretamente nos recursos hídricos e no ciclo hidrológico das respectivas bacias hidrográficas. Acarretando, portanto, no aumento da demanda de água e, consequentemente das vazões transpostas, tornando o Sistema Guandu cada vez mais dependente do rio Paraíba do Sul. Portanto, avaliar a dinâmica populacional é fundamental para a elaboração e implementação de futuros planos de bacia, bem como planos emergenciais, assim como foi feito no PERH-Guandu (AGEVAP, 2018).

Um dos importantes pilares da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos na RH II é o Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (PERH – Guandu/RJ), desenvolvido pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e publicado em 2018. Neste documento são apresentados planejamentos para curto, médio e longo prazos, em um horizonte de 25 anos, onde foram desenhados possíveis cenários, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais (AGEVAP, 2018b).

3.2.2.4 Evolução do Uso e Cobertura do Solo

O diagnóstico do uso e cobertura do solo da RH II-Guandu resultou em 11 (onze) variedades de classes (**Tabela 13** e **Figura 46**), destacando-se florestas, com 44,70% e pastagens, com 39,51%, totalizando 84,21% de toda a área da região hidrográfica. A ocupação urbana representa 9,17% de uso da bacia e, os demais usos representam, juntos, 6,62%.

Tabela 13 – Uso e Cobertura do Solo na RH II – Guandu

Fonte: Adaptado de AGEVAP (2017)

Item	Uso e Cobertura do Solo	Área (km ²)	Percentual da RH-II
1	Floresta	1.659,71	44,70%
2	Pastagem	1.466,82	39,51%
3	Ocupação Urbana (Baixa, Média e Alta)	340,61	9,17%
4	Água e Áreas Úmidas	66,57	1,79%
5	Reflorestamento e Vegetação	57,30	1,54%
6	Mangue	40,06	1,08%
7	Restinga	37,39	1,01%
8	Solo exposto	24,13	0,65%
9	Agricultura	14,02	0,38%
10	Afloramento Rochoso	3,16	0,09%
11	Cordões arenosos	3,16	0,09%
Total	Total	3.712,90	100,0%

Vale destacar que os maiores aglomerados urbanos são observados nas áreas integrantes da RMRJ, porém sendo expressivos também em outros municípios como Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. Os maiores percentuais de solo exposto foram verificados em Seropédica, Itaguaí e Queimados, regiões com grande presença de exploração ou extração mineral. Em relação às Unidades de Conservação, os municípios

com maior presença de UCs são Rio Claro, Mangaratiba, Itaguaí, Miguel Pereira e Nova Iguaçu.

Figura 46 - Uso e Cobertura do Solo e Unidades de Conservação na RH II-Guandu

Fonte: Adaptado de AGEVAP (2017)

Ao se comparar o mapa de uso e ocupação dos solos e as UCs presentes na RH II-Guandu (**Figura 46**) observa-se grande proximidade entre o limite de expansão e da ação antrópica sobre as florestas nesta Região Hidrográfica, ou seja, a reserva técnica de expansão de usos como pastagem e ocupação urbana chegou a um nível crítico. Ressalta-se também que na região da Transposição do Paraíba do Sul até a UHE Pereira Passos, mais especificamente na divisa entre os municípios de Piraí e Barra do Piraí, não existem UCs. Vale ressaltar que o uso do solo está diretamente relacionado aos desastres ambientais e, ao diagnosticar percentuais expressivos de cobertura como pastagem, solo exposto e ocupação urbana, conclui-se que a RH-II apresenta grande suscetibilidade aos eventos extremos hidrológicos mínimos e máximos, podendo acarretar em inundações, alagamentos, erosões, secas, veranicos e queimadas.

3.2.2.5 Registros de Ocorrência de Eventos Hidrometeorológicos

No Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) foram encontrados 174 registros de ocorrências nos municípios inseridos total e parcialmente na RH II, entre janeiro/1940 e maio/2021, que englobam os seguintes eventos: alagamento, deslizamento, enxurrada, inundação, estiagem e tempestade local/convectiva – chuvas intensas. Dos 15 municípios que compõem a RH II-Guandu, o que possui maior número de registros no

S2iD é a Capital (RJ), com 30 registros, seguida de Rio Claro, com 20 e Mangaratiba, com 19, como mostra o gráfico da **Figura 47**.

Figura 47 - Número de registros por município da RH II – Guandu. Fonte: S2iD (2021)

Dentre os 173 registros, 35% correspondem aos deslizamentos, 27% às enxurradas, 20% são classificados como chuvas intensas, 11% inundações e 6% alagamentos. Foi identificado apenas 1 registro de estiagem, em Rio Claro, em 30/09/2015. Vale destacar que o cadastro destes registros no S2iD é feito, em geral, pelas Defesas Civas municipais e que, desde o ano de 2018, quando ocorrem inundações, alagamentos e enxurradas em um único evento, por exemplo, este é cadastrado como “chuvas intensas”. Devido a este fato, não é possível realizar a contabilização de forma separadamente e, ainda, identificar quais impactos ocorreram em um determinado evento hidrometeorológico. Ainda assim os resultados obtidos ajudam a identificar que há grande vulnerabilidade desta região em relação aos deslizamentos e enxurradas, que estão associadas às questões topográficas e ocupação de áreas com maiores declividades. Rio Claro, localizado na Serra das Araras, por exemplo, tem 14 dos 20 registros ligados a deslizamentos, que são comuns nesta região. Conforme abordado em Diniz (2019), no município do Rio de Janeiro, o alto número de registros está relacionado à taxa de urbanização e a consequente impermeabilização do solo, associadas a sistemas de drenagem urbana subdimensionados ou parcialmente inoperantes que não conseguem drenar o alto volume gerado pelo escoamento superficial (*runoff*).

3.2.2.6 Uso Múltiplo de Água e Energia

Com base no estudo Usos Múltiplos e Proposta de Previsão de Metodologia de Cobrança pelo Uso da Água do Grupo de Estudos da AGEVAP - GEAC, publicado em 2018 (AGEVAP, 2018a), de acordo com os dados disponibilizados pelo INEA, com base no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), são expostas as vazões cadastradas, captadas e lançadas por diversas categorias na RH II. Este estudo apresenta percentuais de usos divididos em categorias como indústria (16,08%), mineração (9,15%), saneamento (4,44%), irrigação (3,42%), dentre outros. O maior percentual de usuários cadastrados, com 61,75%, é representado pelos restaurantes, postos de gasolina, clubes, condomínios, rodovias, dentre outros. Porém, apesar desta categoria possuir o maior número de usuários comparado às demais, ela não é a que mais demanda água. A maior demanda é proveniente do setor de saneamento, o que foi verificado no estudo supracitado e corresponde a 91% da demanda hídrica da RH II, com captação média de 49,53 m³/s. Logo, apesar do saneamento representar 4,44% de todos os usuários cadastrados, observa-se a alta demanda deste setor, que se deve às necessidades principalmente da população abastecida. Conseqüentemente, saneamento é a categoria com maior percentual de lançamento de efluentes (em torno de 88%), seguido da categoria “indústria”, com 7%.

Na RH II-Guandu as hidrelétricas totalizam uma potência instalada de, aproximadamente, 793 MW, incluindo as Usinas Hidrelétricas (UHE), as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), como mostra a **Tabela 14** e a **Tabela 15**.

No Mapa Interativo da Hidroeletricidade disponibilizado no website da ANA, todas as unidades de geração de energia hidrelétrica do Estado do Rio de Janeiro, somam 41 unidades. Todavia, só na RH II-Guandu estão presentes 9 unidades, representando cerca de 22% das unidades do estado.

Tabela 14 - Produção de energia na RH II-GuanduFonte: Dados disponibilizados em <http://portal1.snirh.gov.br/>

Nome	Município	Curso D'água	Potência Instalada (kW)
UHE Santa Cecília	Barra do Piraí	Rio Paraíba do Sul	34.960
UHE Pereira Passos	Piraí e Paracambi	Ribeirão das Lajes	99.900
UHE Vigário	Piraí e Paracambi	Rio Piraí	90.820
UHE Fontes Nova	Piraí e Rio Claro	Ribeirão das Lajes	131.988
UHE Nilo Peçanha	Piraí	Rio Piraí	380.030
PCH Braço	Rio Claro	Rio do Braço	11.155
PCH Paracambi	Paracambi	Ribeirão das Lajes	25.000
PCH Lajes	Piraí	Ribeirão das Lajes	17.000
CGH Cascata	Paracambi	Córrego Taireté	320
CGH Serra	Paracambi	Rio dos Macacos	1.000
CGH Santa Branca	Miguel Pereira	Rio Santana	800
UTE Barbosa Lima Sobrinho (BLS)	Seropédica	-	386.000
UTE Baixada Fluminense	Seropédica	-	530.000
UTE Nova Iguaçu	Nova Iguaçu	-	16.900
TOTAL	-	-	1.725.873

Tabela 15 – Resumo da Produção de energia na RH II-Guandu por tipologia

Tipo	Total no Estado	Total na RH II - Guandu	Percentual na RH II-Guandu	Potência Instalada (kW)
UHE	9	5	56%	737.698,0
PCH	21	2	10%	53.155,0
CGH	11	2	18%	2.120,0
UTE	17	3	18%	932.900,0

As termelétricas, atualmente, representam 54% da produção de energia da RH II, com um total de 933 MW de potência instalada nesta região. São responsáveis pela captação de 5,9m³/s de água e retornam apenas 0,1m³/s ao corpo hídrico, ou seja, em torno de 98% da água é utilizada nos processos de produção de energia. De acordo com IEMA (2016), os sistemas de resfriamento aberto das usinas termelétricas consomem de 40 e 250m³/MWh e, os sistemas de circulação semifechado em torres úmidas, de 2 e 5m³/MWh, e entre 70 e 80% deste montante evapora. Em ambos os casos, trata-se de um volume de captação muitas vezes superior ao correspondente ao abastecimento público de pequenas e médias cidades.

3.2.2.7 Complexidade da Segurança Hídrica

O Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) apresenta o Índice de Segurança Hídrica (ISH) (ANA, 2019a; ANA, 2019b) que considera as quatro dimensões do conceito de segurança hídrica (Humana, Econômica, Ecológica e de Resiliência), agregadas para compor um índice global para o Brasil, representativo da diversidade do território nacional. Este índice foi calculado para o ano de 2017, considerando a infraestrutura hídrica existente. Os estudos mostraram que a RH II apresenta, de uma forma geral, um ISH mínimo em uma grande parte na Dimensão Humana, com destaque para a RMRJ (Figura 48). Este resultado reflete as demandas expressivas dos grandes aglomerados urbanos, acrescidas da baixa qualidade da água dos corpos hídricos desta região, decorrente do lançamento de efluentes domésticos sem o tratamento adequado.

Figura 48 - Dimensões do ISH na RH II-Guandu e nos municípios abastecidos pelo Sistema Guandu. Fonte: Adaptado de ANA (2019)

Nota-se, então, que o desafio de abastecimento está diretamente relacionado com o maior dinamismo econômico e produtivo que se utiliza frequentemente de fontes hídricas

interdependentes. O Sistema Guandu já passou por épocas de estiagens severas em que a ANA chegou a solicitar atenção ao Operador Nacional do Sistema (ONS) quanto à operação dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), a fim de garantir os usos múltiplos da Bacia Paraíba do Sul. A estiagem severa no ano de 2014 foi a pior dos últimos 85 anos (INEA, 2021b), e afetou diretamente o Sistema Guandu com baixas vazões no Rio Paraíba do Sul, tendo em vista a dependência deste sistema da transposição do Paraíba ao Guandu. Ressalta-se que não só a quantidade de água disponível é um problema quanto ao abastecimento de água, os municípios abastecidos pelo Sistema Guandu recorrentemente passam por situações em que a qualidade da água é afetada. Em 2020 os usuários do sistema detectaram alterações na água de abastecimento quanto à cor da água, ao gosto e ao cheiro, mesmo utilizando sistemas de filtração em seus estabelecimentos e residências. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) confirmou que estas alterações ocorreram devido à presença de geosmina na água, informando não haver nenhum risco à saúde dos consumidores. Porém o Conselho Regional de Química se posicionou indicando que os estudos deveriam ser ampliados para dar segurança sobre sua real toxicidade. A geosmina é o produto da degradação de matéria orgânica por bactérias, por exemplo, degradação de algas e coliformes fecais (Andrade, 2018; CEDAE, 2021; Costa, 2019). Em janeiro de 2021 houve a reincidência de reclamações de diversos bairros do Rio de Janeiro, sendo detectada novamente a presença dessa substância nas águas do Guandu, mas em concentrações menores do que as encontradas em 2020. A CEDAE chegou a suspender a produção de água da ETA Guandu por cerca de 10 horas e ainda não houve solução deste problema por parte da CEDAE até o momento.

Foi analisado o Índice de Qualidade da Água (IQA) dos rios Guandu, Guandu-Mirim, da Guarda e Pirai para o período de 2012 a 2020 (INEA, 2020), e os resultados mostraram que a qualidade do rio Guandu-Mirim oscilou entre ruim e muito ruim ao longo deste período, indicando a situação mais crítica dentre os rios monitorados. Os rios da Guarda e o Pirai mantiveram-se na maior parte do período dentro da classificação ruim, com alguns picos de melhoria, passando de ruim para regular. Os resultados estão demonstrados na **Figura 49**.

Figura 49 - IQA das Estações de Monitoramento da RHII-Guandu. Em destaque período que compreende exatamente o início dos casos de reclamação sobre a qualidade da água no Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de INEA (2020).

Quanto ao rio Guandu, o IQA variou entre ruim, regular e bom, com piores resultados no verão. Observando a interconexão com o sistema de abastecimento, os rios da Guarda e Guandu Mirim parece não influenciar na qualidade da água em relação ao abastecimento, porém o rio Guandu sim. Ressaltando o período em que houve reclamações sobre a qualidade da água no Rio de Janeiro, a partir de dezembro de 2019, e comparando a essa mesma época na análise do IQA, observa-se que não há nenhuma mudança expressiva que diferencie este período dos anteriores onde não houve reclamações quanto à qualidade da água. Dado que a produção de geosmina, conforme descrito anteriormente, pode ser resultado da ação bacteriana sobre a matéria orgânica proveniente de algas e coliformes fecais, e que essas variáveis são analisadas para o IQA, o estudo sugere análises mais detalhadas a fim de verificar com mais rigor a metodologia utilizada na coleta dos dados, os parâmetros definidos para a elaboração do IQA e os métodos de manipulação dos dados levantados. É de se notar que o relatório de qualidade da água produzido pelo órgão ambiental (INEA) não é o mesmo dos procedimentos de verificação da qualidade da água na captação produzidos pela companhia de tratamento e abastecimento (relatórios estes que não são públicos). Isso indica a necessidade de melhoria e transparência na gestão das águas da RH II, principalmente no que diz respeito ao monitoramento da qualidade da água que é destinada à população fluminense.

4 Materiais e Métodos

Para realizar a avaliação dos produtos de precipitação em grade, a presente pesquisa seguiu o processo metodológico estruturado no organograma da **Figura 50**. De forma resumida, os estudos aqui realizados consistiram em:

- ❖ Levantamento dos dados pluviométricos diários no SEB, contemplando os postos pluviométricos, disponíveis nos bancos de dados da ANA e do INMET, e os produtos de precipitação em grade CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS;
- ❖ Criação do banco de dados a serem utilizados na pesquisa através da aplicação dos filtros, de acordo com a finalidade específica, e da extração dos dados dos produtos em grade para serem comparados às séries observadas pelos pluviômetros;
- ❖ Comparação entre os dados observados pelos pluviômetros e estimados pelos produtos, nas escalas diárias e anuais, através de aplicação de testes estatísticos;
- ❖ Análise sistemática dos dados diários, associando os resultados às características fisiográficas do SEB, e análise de tendência das chuvas para a área formada pelas bacias que contribuem o Sistema Guandu, na escala anual;
- ❖ Avaliação do desempenho dos produtos na estimativa das chuvas nas escalas diária e anual e para aplicação em estudos de tendência.

Figura 50 – Organograma do Processo Metodológico da Pesquisa

4.1 Levantamento dos Dados Pluviométricos

Os dados diários de precipitação dos pluviômetros foram extraídos do portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), disponibilizados em <https://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao>, e do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no endereço <https://bdmep.inmet.gov.br/#>, para o período de dados disponível para cada estação, até o ano de 2021, considerando os limites da Região Sudeste Brasileira (SEB).

As séries pluviométricas disponibilizadas pelas estações pluviométricas fornecem dois tipos de dados: brutos e consistidos. Para fins de otimização da pesquisa e com o intuito de obter a maior série de dados possível, além dos dados consistidos, foram usados também os dados brutos para preenchimento dos dias com falhas.

Para todos os produtos de precipitação, os acumulados pluviométricos foram obtidos diretamente na escala diária, considerando a abrangência espacial de cada um deles (global ou quase-global), sendo realizado um recorte posterior para a região em estudo (SEB). Os dados pluviométricos de cada produto foram extraídos de seus respectivos bancos de dados, conforme listado a seguir:

- CPC: acumulados diários de chuva disponibilizados no diretório da NOAA, no endereço: <https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.cpc.globalprecip.html>;
- CHIRPS: a Universidade da Califórnia, através do Climate Hazards Center (CHC) disponibiliza o referido produto em um diretório que pode ser acessado em: https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/global_daily/netcdf/p05/
- PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS: os produtos da família PERSIANN são apresentados no mesmo portal eletrônico <https://chrsdata.eng.uci.edu/> do Center for Hydrometeorology and Remote Sensing (CHRS).

A obtenção dos dados de precipitação dos produtos em grade foi feita para as mesmas coordenadas dos pontos onde localizam-se as estações pluviométricas, através do Método de Interpolação do Vizinho mais Próximo (nearest). Este método, também conhecido como método de interpolação de máxima proximidade, adota uma das abordagens mais

simples para a interpolação, sendo um dos métodos mais comumente utilizados. O algoritmo em questão seleciona o valor do pixel vizinho mais próximo, produzindo uma interpolação constante, e baseia-se em uma comparação da distribuição de distâncias entre um ponto e os pontos vizinhos mais próximos de um conjunto de dados distribuídos aleatoriamente (Dumitru *et al.*, 2012). Neste caso, para cada estação, assumimos o valor da célula do produto gridado mais próxima.

4.2 Comparação entre os Dados de Precipitação Observados e Estimados

4.2.1 Escala Diária

A análise da eficiência dos produtos em grade na escala diária foi realizada para a Região Sudeste, comparando-se os acumulados diários de chuva dos pluviômetros da rede de monitoramento da ANA e do INMET aos valores estimados pelos produtos em grade (CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS).

A comparação entre os dados de precipitação diária das estações e dos produtos baseados em grade foi realizada através da análise ponto a pixel. Considerando que as estações possuem grande número de falhas e, para que haja um número significativo de amostras para a correlação, foram selecionadas as estações com uma série de dados com pelo menos 3 anos de sobreposição contínua. As estações foram filtradas de acordo com a janela de tempo dos dados de satélite, onde o menor período de análise foi de 19 anos para PERSIANN-CCS (2003-2021), com um máximo de 43 anos de dados disponibilizados pelo CPC, que vão de 1979 até os dias atuais.

Com o objetivo de avaliar uma possível interferência dos distintos processos de formação das precipitações e dos tipos de nuvem na estimativa das chuvas pelos produtos, as análises foram feitas considerando três janelas climáticas diferentes:

1. Período anual (janeiro a dezembro);
2. Período úmido (outubro a março - ONDJFM);
3. Período seco (abril a setembro - AMJJAS).

Os períodos supracitados foram escolhidos com base na caracterização climática do SEB apresentada em Franchito *et al.* (2008), Naghettini, M. & Pinto (2007) e Nobre *et al.* (2016), que indicam que o período chuvoso na Região Sudeste ocorre de outubro a março e, o período seco, de abril a setembro. Embora os estudos desenvolvidos em CPRM (2006) apontem para o fato de que, nesta região, há uma variabilidade sazonal da chuva dentro do SEB com definição de trimestres mais chuvosos e trimestres mais secos, para a condução da presente pesquisa foi adotado o período semestral, que engloba os trimestres em questão e que são mais abrangentes.

O desempenho dos produtos na estimativa da precipitação diária foi avaliado usando o método estatístico do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). O r (Coeficiente de Correlação de Pearson) representa a intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados, com valores entre $-1 \leq r \leq 1$ (de Oliveira-Júnior *et al.*, 2018). Valores de r próximos de 0 indicam que não há correlação linear, $r = 1$ significa correlação perfeitamente positiva entre as duas variáveis e $r = -1$ significa correlação negativa perfeita entre as duas variáveis. É obtido dividindo a covariância de duas variáveis pelo produto de seus desvios padrão (Teixeira de Aguiar e Lobo, 2020), conforme **Equação 1**. O coeficiente de correlação para uma determinada população é estimado a partir dos dados da amostra, representando a correlação entre os valores quantitativos emparelhados de x e y em uma amostra.

$$r = \frac{1}{n-1} \sum \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{S_y} \right) \quad \text{Equação 1}$$

Onde,

- x = dados medidos pelos pluviômetros;
- y = dados de chuva estimados através de produtos em grade;
- n = número de dados na amostra.

4.2.2 Escala Anual

O desempenho dos produtos foi analisado na escala anual para a área que abrange as bacias que contribuem para o Sistema Guandu. A base de dados para esta avaliação foi construída selecionando as estações da ANA e do INMET do banco de dados das avaliações feitas na etapa anterior, cujo período de observação fosse igual ou maior que

70 anos, dentro dos limites da área de estudo. Os acumulados totais anuais foram calculados para todas as estações e as séries dessas estações foram analisadas a fim de excluir os anos com falhas, dando preferência aos dados consistidos da série e utilizando o método de preenchimento de falhas com os dados brutos.

No que diz respeito aos totais anuais dos produtos em grade, foram calculados os acumulados anuais dos produtos CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS, somando os dados diários extraídos nas mesmas coordenadas dos postos pluviométricos selecionados, através do método de interpolação do vizinho mais próximo.

A comparação entre os acumulados pluviométricos anuais dos produtos em grade e os totais anuais dos pluviômetros foi realizada através da aplicação do teste de correlação de Pearson (r). As correlações foram aplicadas às séries dos produtos considerando os intervalos de tempo de cada um deles: CPC: 1979-2021 (43 anos); CHIRPS: 1981-2021 (41 anos); PERSIANN-CDR: 1983-2021 (39 anos); PERSIANN-CCS: 2003-2021 (19 anos), excluindo das séries dos postos pluviométricos os anos anteriores a 1979, embora alguns apresentem séries de dados que datam de 1911.

Também foram plotados os gráficos sobrepondo as séries de chuva observadas e estimadas pelos produtos, possibilitando a observação do viés (erro sistemático) dos produtos em relação aos dados medidos in situ, possibilitando avaliar se os produtos estão subestimando ou superestimando os totais anuais nas coordenadas de cada estação pluviométrica.

4.3 Estudos de Tendência de Chuvas

Para analisar a tendência de chuva nas bacias que contribuem para o Sistema Guandu foram aplicados os testes estatísticos aos conjuntos de dados de precipitação das estações pluviométricas e dos produtos em grade, para verificar a normalidade, e homogeneidade e a intensidade de redução ou aumento da precipitação anual. Os testes utilizados foram:

- Normalidade: Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965);
- Homogeneidade: Pettitt (Pettitt, 1979);
- Tendência: Mann-Kendall (MK) (Mann, 1945; Kendall, 1975) e;
- Intensidade da redução ou aumento: Şen (Sen, 1968)

Vale ressaltar que todos os testes supracitados foram realizados considerando o nível de confiança $\alpha = 0,05$ (5%).

O teste de **Shapiro-Wilk** (Shapiro e Wilk, 1965) é um teste paramétrico de normalidade amplamente utilizado para testar se uma amostra de dados segue uma distribuição normal (de Gois *et al.*, 2020), sendo considerado como o melhor teste, por alguns autores, para esta finalidade (Flynn, 2010). A normalidade é uma característica dos dados em que a maioria (maior frequência) dos valores da amostra estão próximos ao valor médio. Utilizando uma amostra aleatória y_1, y_2, \dots, y_n o teste de Shapiro-Wilk utiliza como W a sua estatística de teste, considerando como hipótese nula (H_0) que a amostra segue uma distribuição Normal e, como hipótese alternativa (H_a), a não normalidade da amostra. Quanto mais próximo W estiver de 1,0, melhor será o ajuste. O teste W de Shapiro-Wilk é dado pela equação:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_{n-i+1} (x_{n-i+1} - x_1) \right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Equação 2}$$

Onde,

- W = variável estatística de SW;
- $i = 1, 2, \dots, n$ = tamanho da amostra;
- x_i = valores ordenados;
- \bar{x} = valor médio da amostra;
- a_{n-i+1} = constantes calculadas a partir da média, variâncias e covariâncias da ordenação estatística de uma amostra de tamanho N e distribuição normal.

O teste de **Pettitt** (Pettitt, 1979) é um teste não paramétrico utilizado para identificar o ponto de descontinuidade em uma série temporal. Utiliza uma versão do teste de Mann-Whitney no qual se verifica se uma série temporal, submetidas a um teste de homogeneidade de duas subamostras Y_1, \dots, Y_t e Y_{t+1}, \dots, Y_T são da mesma população. A estatística $U_{t,T}$ faz uma contagem do número de vezes que um membro da primeira amostra é maior que um membro da segunda, através da **Equação 3**:

$$U_{t,T} = U_{t-1,T} + \sum_{j=1}^T \text{sgn}(Y_t - Y_j), \quad \text{para } t = 2, \dots, T \quad \text{Equação 3}$$

Onde,

- $\text{Sgn}(y) = 1, y > 0$
- $\text{Sgn}(y) = 0, y = 0$
- $\text{Sgn}(y) = -1, y < 0$

A estatística $U_{t,T}$ do referido teste é então calculada para os valores de $1 \leq t \leq T$ e a estatística $K(t)$ do teste de Pettitt representa o máximo valor absoluto de $U_{t,T}$. Através do $K(t)$ é possível localizar o ponto onde houve a ruptura estatística, também chamado de “breaking point”, de uma série temporal e a sua significância pode ser calculada pela **Equação 4:**

$$p \cong 2 \cdot e^{\left(\frac{-6 \cdot K_{(t)}^2}{T^3 - T^2}\right)} \quad \text{Equação 4}$$

O teste possui como hipótese nula (H_0) a homogeneidade dos dados e, como hipótese alternativa (H_a) a existência de uma mudança brusca no comportamento da série. No caso da presente pesquisa, representa o ano em que houve alteração no comportamento das chuvas.

O teste estatístico de tendência de Mann – Kendall (MK) (Mann, 1945; Kendall, 1975) é usado para investigar a existência (ou não) de uma tendência estatisticamente significativa de aumento ou diminuição na série de dados, e geralmente é aplicado em conjunto com o teste (método) não paramétrico de *Sen* (Sen, 1968), chamado *Sen's Slope*, sendo o último empregado para estimar a magnitude da mudança ao longo do tempo, ou seja, a intensidade de uma tendência linear existente. Ambos são testes não paramétricos amplamente utilizados em estudos de tendência de séries históricas naturais que se distanciam da distribuição normal, como variáveis atmosféricas e hidrológicas (Zilli *et al.*, 2017; Costa *et al.*, 2011).

O teste de MK baseia-se na rejeição ou não da hipótese nula (H_0), de que não há tendência na série de dados, adotando-se um nível de significância (α). Consiste em um método não paramétrico robusto e sequencial, usado para determinar se uma série de dados tem uma tendência estatisticamente significativa. A variável estatística S , para uma série de n dados do teste de Mann-Kendall é calculada a partir da somatória dos sinais (sgn) da diferença, par a par, de todos valores da série (x_i) em relação aos valores que a eles são futuros (x_j), e pode ser estimada através da **Equação 5**:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n sgn(x_j - x_i) \quad \text{Equação 5}$$

Onde:

- n = número de dados na amostra;
- x = cada uma das medições em diferentes etapas de tempo i e j , com $i \neq j$;
- sgn = definido como:

$$sgn = \begin{cases} 1, se (x_j - x_i) > 0 \\ 0, se (x_j - x_i) = 0 \\ -1, se (x_j - x_i) < 0 \end{cases}$$

Quando $n \geq 10$, a variável (S) pode ser comparada com uma distribuição normal, na qual a sua variância $Var(S)$, pode ser obtida através da **Equação 6**.

$$Var(S) = \frac{n(n-1)(2n+5) - \sum_{i=1}^n t_i(i-1)(2i+5)}{18} \quad \text{Equação 6}$$

Onde,

t_i = quantidade de repetições de uma extensão i .

O indicie Z_{MK} segue a distribuição normal, na qual a sua média é igual a zero. Neste teste, valor de Z_{MK} positivo indica uma tendência crescente e Z_{MK} negativo, uma tendência

decrecente (Zilli *et al.*, 2017). De acordo com o sinal de S, o índice Z_{MK} da distribuição normal é calculado a partir da **Equação 7**:

$$\begin{aligned} Z_{MK} &= \frac{S - 1}{\sqrt{Var(S)}}; \text{ para } S > 0 \\ Z_{MK} &= 0; \text{ para } S = 0 \\ Z_{MK} &= \frac{S + 1}{\sqrt{Var(S)}}; \text{ para } S < 0 \end{aligned} \quad \text{Equação 7}$$

O teste de MK foi aplicado às séries anuais com o objetivo de identificar tendências no aumento e diminuição das chuvas dentro das bacias do rio Paraíba do Sul, do rio Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, adotando como intervalos de tendência a classificação conforme **Tabela 16**.

Tabela 16 – Classificação da significância das tendências de chuva, para nível de significância $\alpha=0.05$ (5%). Fontes: Sobral *et al.* (2020) e Moraes *et al.* (1997)

Categorias	Intervalos
Tendência significativa de aumento de chuvas	$Z_{MK} > 1,96$
Tendência não significativa de aumento de chuvas	$0 < Z_{MK} \leq 1,96$
Sem tendência	$Z_{MK} = 0$
Tendência não significativa de redução de chuvas	$- 1,96 \leq Z_{MK} < 0$
Tendência significativa de redução de chuvas	$Z_{MK} < - 1,96$

Meshram *et al.* (2017) afirma que, se uma tendência linear estiver presente em uma série temporal, então a inclinação (variação por unidade de tempo) pode ser estimada usando o método não paramétrico desenvolvido por Sen (1968). Esse método é considerado mais robusto que o coeficiente angular obtido pelo método de regressão linear (Sobral *et al.*, 2019).

O teste Sen's slope considera as inclinações entre todos os pares de dados da série temporal. A inclinação de N pares de pontos de dados foi estimada usando o estimador Q_i , dado pela Equação 8. A magnitude da tendência é prevista pelo estimador de Sen, e a inclinação Q_i de todos os pares de dados é calculada pela **Equação 8**:

$$Q_i = \frac{x_j - x_k}{j - k} \text{ para } i = 1, 2, \dots, N \quad \text{Equação 8}$$

Onde:

- N = número de diferentes pares de observações. $N = n(n-1)/2$;
- x_j e x_k = valores de dados no tempo j e k , com $j > k$.

O estimador de inclinação de Sen é computado como:

$$Q_{med} = \begin{cases} Q \left[\frac{(N+1)}{2} \right], & \text{se } N \text{ for ímpar} \\ \frac{Q \left(\frac{N}{2} \right) + Q \left(\frac{N+2}{2} \right)}{2}, & \text{se } N \text{ for par} \end{cases} \quad \text{Equação 9}$$

Um valor positivo de Q_{med} indica uma tendência ascendente ou crescente, e um valor negativo de Q_{med} indica uma tendência descendente ou decrescente na série temporal.

Os estudos de tendência foram realizados para todos os produtos em grade aqui analisados, incluindo o PERSIANN-CCS, apesar deste produto possuir o menor comprimento de série de dados, com 19 anos de informações (2003 – 2021). As séries temporais dos demais produtos ultrapassam 30 anos dados, com períodos de 43, 41 e 39 anos para o CPC, CHIRPS e PERSIANN-CDR, respectivamente.

4.4 Projeção das Precipitações Anuais

Com as taxas de redução/aumento de precipitação estimadas nos testes de MK e Sen, os totais anuais para a área que abastece o Sistema Guandu foram projetados para o horizonte de 10 anos (2021-2031), através da seguinte equação:

$$P_{proj.} = P_{hist.} \times (Q_{med} \times N) \quad \text{Equação 10}$$

Onde,

- P_{proj} = precipitação total anual média projetada, em mm;
- P_{hist} = precipitação total anual média calculada para a série histórica;
- Q_{med} = estimador de inclinação de Sem (Sen's Slope);
- N = número de anos. Neste caso $N = 10$.

As projeções das precipitações anuais estimadas com base nos postos pluviométricos e nos produtos em grade foram comparadas, a fim de avaliar o desempenho dos produtos nos estudos de tendência de chuva. Os resultados e discussões estão apresentados no item a seguir.

5 Resultados e Discussões

5.1 Levantamento dos Dados Pluviométricos

5.1.1 Precipitações Diárias

O levantamento de dados das estações pluviométricas nos bancos de dados da ANA (HidroWeb) e do INMET (BDMEP) resultou em um total de 2.336 pluviômetros dentro do SEB. A lista com as informações de todas as estações pode ser consultada no **ANEXO I** e, a sua localização e distribuição espacial na área de estudo, podem ser observadas na **Figura 51**.

Figura 51 - Mapa de localização das estações pluviométricas

Na Região Sudeste foi encontrada uma densidade média de 2,53 estações por 1.000 km². Dentre os quatro estados que compõem a área de estudo, o RJ foi o que apresentou maior densidade de estações, com 7,86 estações/1.000 km², apesar de ser o segundo estado com menor número de estações totais (**Tabela 17**). O estado com menor densidade pluviométrica foi MG, com 1,07, seguido por ES com 2,24 e SP, com 5,08 estações/1.000

km². A distribuição espacial das estações na região do SEB pode ser visualizada no mapa da **Figura 51**, onde é possível observar a maior densidade da rede nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente na Região Metropolitana e parte da Região Serrana do último estado. Nas Regiões Litorânea e Norte do estado do RJ, bem como nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, há muitas áreas sem cobertura de estações.

A **Tabela 17** inclui informações sobre o número total de estações, sobre as áreas territoriais em cada estado e a densidade de estações pluviométricas na área de estudo.

Tabela 17 - Densidade da Rede de Monitoramento Pluviométrica no SEB. Fonte: Dados territoriais disponibilizados em <https://www.ibge.gov.br>

Estado/Região	Área Territorial (km ²)	Total de Estações	Densidade de Estações por Estado/Região	
			(estações/1.000km ²)	(km ² /estação)
MG	586.514	628	1,07	934
SP	248.220	1.261	5,08	197
ES	46.074	103	2,24	447
RJ	43.750	344	7,86	127
SEB	924.558	2.336	2,53	396

Avaliando a densidade calculada para a área de estudo e analisando a região como um todo, sem discretizar as unidades fisiográficas, é possível observar que a densidade de estações de Minas Gerais está abaixo do mínimo recomendado de 900km²/estação e que Rio de Janeiro e São Paulo, com densidades de 127 e 197km²/estação, refletem boas densidades quando analisados sob as recomendações da WMO (World Meteorological Organization). O estado do Espírito Santo, com densidade próxima de 450 km²/estação também poderia ser enquadrado como adequado se todo o seu território fosse costeiro. Porém considerando as diferentes características fisiográficas deste e dos demais estados, uma avaliação mais criteriosa deveria ser feita, avaliando as áreas para cada fisiografia e o número de estações nessas áreas. A presente análise pretende apenas avaliar, de forma geral, a situação dos estados frente às recomendações da WMO. No entanto há de se destacar que esta densidade foi calculada com a premissa de que a distribuição dos pluviômetros é homogênea, o que não ocorre na área de estudo. O mapa da **Figura 51**, como mencionado anteriormente, demonstra esta não homogeneidade da distribuição das estações.

A concentração de estações é maior na bacia do rio Paraíba do Sul, que abrange parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com destaque para o estado de São Paulo. O maior número de postos pluviométricos nesta bacia se deve à necessidade de monitoramento contínuo, decorrente da importância do rio Paraíba do Sul para o abastecimento de água dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além da presença de inúmeros reservatórios que visam não só o controle de vazão, mas também de geração de energia elétrica (Moschetto *et al.*, 2021). Outros usos significativos, como a produção industrial e agrícola, requerem monitoramento hidrológico contínuo nesta bacia. O estado do Rio de Janeiro apresenta deficiência no número de estações meteorológicas desde a Região Litorânea até as Regiões Norte e Noroeste do estado, com maiores concentrações observadas na Região Metropolitana e Serrana. Além disso, nem todas as estações fornecem um conjunto de dados completo de informações, e muitas falhas foram observadas nas séries temporais, o que reforça a necessidade de testar a precisão dos produtos de precipitação em grade no SEB.

5.1.2 Precipitações Anuais

A seleção das estações com período de chuvas anuais igual ou maior que 70 anos, dentro da área que contribui para o Sistema Guandu, resultou em um total de 23 estações, como apresentado no mapa da **Figura 52** e reunidas na **Tabela 18**.

Dos 23 postos selecionados, 18 localizam-se nos limites geográficos do estado de São Paulo, e 5 no estado do Rio de Janeiro, e estão, em sua maioria, sob a responsabilidade da ANA, sendo operadas pela CPRM. O período de observação dessas estações é bastante abrangente, com algumas estações quase centenárias, como a 2244097, a 2345063 e a 2243205, sendo esta última instalada no ponto de captação da Usina Elevatória Santa Cecília.

Figura 52 – Distribuição espacial das estações selecionadas na área que abastece o Sistema Guandu, para período de observação maior que 70 anos

Tabela 18 – Características das estações selecionadas na área que abastece o Sistema Guandu, para período de observação maior que 70 anos
Fonte: Dados disponibilizados no HidroWeb/ANA

Código	Nome	Órgão	Município	Estado	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Período de Observação (anos)	Amostra Período Total (anos)	Falhas (anos)	Amostra Período com dados (anos)	Total Anual Médio (mm)
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	LIGHT	Barra do Pirai	RJ	-22.4819	-43.8392	356	1920 - 2012	93	19	74	1319,24
2244001	Queluz	ANA/CPRM	Queluz	SP	-22.5406	-44.7736	500	1943 - 2021	79	10	69	1403,03
2244004	Cruzeiro	LIGHT	Cruzeiro	SP	-22.5814	-44.965	520	1929 - 2004	76	16	60	1443,73
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	ANA/CPRM	Cachoeira Paulista	SP	-22.6919	-44.9750	550	1935 - 2021	87	5	82	1379,70
2244041	Volta Redonda	ANA/CPRM	Volta Redonda	RJ	-22.5011	-44.0919	360	1943 - 2021	79	6	73	1365,52
2244042	UHE Funil Jusante 2	FURNAS	Barra Mansa	RJ	-22.5375	-44.1758	374	1940 - 2016	77	4	73	1283,08
2244092	Resende	INMET	Resende	RJ	-22.4833	-44.4453	440	1911 - 1998	88	25	63	1553,06
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	LIGHT	Rio Claro	RJ	-22.7722	-44.0911	498	1915 - 2012	98	13	85	1617,88
2244124	Usina Bocaina	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.7297	-44.9150	550	1928 - 2016	89	26	63	1596,58
2244133	Bananal	FURNAS	Bananal	SP	-22.6833	-44.3167	460	1937 - 2016	80	15	65	1353,60
2245007	UHE Funil Montante 2	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.6617	-45.0122	501	1933 - 2006	74	3	71	1332,84
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	FURNAS	Guaratinguetá	SP	-22.8089	-45.2008	558	1930 - 2013	84	2	82	1377,58
2245048	Pindamonhangaba	ANA/CPRM	Pindamonhangaba	SP	-22.9111	-45.4694	524	1932 - 2020	89	5	84	1236,23
2245054	Monteiro Lobato	DAEE-SP	Monteiro Lobato	SP	-22.9333	-45.8333	680	1939 - 2020	82	14	68	1878,36
2245055	Estrada do Cunha	ANA/CPRM	Cunha	SP	-22.9958	-45.0442	790	1935 - 2021	87	5	82	1423,15
2345012	Sapê	DAEE-SP	Caçapava	SP	-23.1333	-45.7167	620	1942 - 2020	79	12	67	1307,57
2345032	Natividade da Serra	DAEE-SP	Natividade da Serra	SP	-23.3833	-45.450	720	1940 - 2020	81	17	64	1233,54
2345062	Taubaté	ANA/CPRM	Taubaté	SP	-23.0394	-45.5597	586	1937 - 2021	85	5	80	1296,59
2345063	Caçapava	ANA/CPRM	Caçapava	SP	-23.0778	-45.7114	545	1929 - 2021	93	14	79	1275,28
2345065	São Luís do Paraitinga	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.2392	-45.3056	760	1935 - 2021	87	4	83	1243,06
2345067	Ponte Alta 1	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.3292	-45.1403	888	1936 - 2021	86	2	84	1986,95
2346019	Santa Isabel	DAEE-SP	Santa Isabel	SP	-23.3333	-46.2333	690	1937 - 2020	84	29	55	1353,61
2346099	Guararema	ANA	Guararema	SP	-23.4192	-46.0244	567	1929 - 2003	75	3	72	1256,92

Após o processo de análise das falhas nas séries históricas dos postos pluviométricos, identificou-se que o período médio de falha nas 23 estações analisadas foi de 11 anos. Houve, portanto, a diminuição do período amostral das estações, que chegou a 35% de redução na estação 2346019 – Santa Isabel. Ainda assim, a amostra com dados anuais possui série de dados observados maior que 50 anos, considerada suficiente para a aplicação dos testes estatísticos de correlação e tendência de chuva.

A variabilidade anual das chuvas na bacia, avaliada com base nos acumulados das 23 estações, apontam para valor mínimo de 1233,34 mm, no posto 2345032 – Natividade da Serra, localizado no município de mesmo nome, e máximo de 1986,95 mm na estação 2345067 - Ponte Alta 1, em São Luís do Paraitinga, ambas no estado de São Paulo. O posto com maior acumulado anual é também o que encontra-se localizado na maior altitude dentre as estações, estando a 888 m acima do nível do mar e instalado na Serra do Mar, na região das cabeceiras do rio Paraíba do Sul.

5.2 Análise da Eficiência dos Produtos em Grade

5.2.1 Escala Diária

Conforme descrito nos materiais e métodos, as estações pluviométricas foram filtradas de acordo com a janela de tempo de cruzamento com os dados de satélite, e considerando as condições mínimas de sobreposição, onde o menor período de análise foi de 19 anos para o PERSIANN-CCS, com um máximo de 43 anos de dados disponibilizados pelo CPC, que vão de 1979 até os dias atuais. Após a aplicação do filtro, o número de estações pluviométricas selecionadas para comparação com os produtos em grade foi cerca de 15% inferior ao total, com exceção do PERSIANN-CCS, cujo percentual de redução foi de 46%, resultando em 1.266 estações. Para a correlação com o CPC, CHIRPS e PERSIANN-CDR, foram utilizadas 1.985, 1.983 e 1.970 estações, respectivamente (**Tabela 19**). Apesar dessa diferença, o número de estações foi considerado estatisticamente robusto para as análises realizadas na presente pesquisa.

Tabela 19 – Número de estações selecionadas para cada produto – escala diária

Produto	Período	Escala Temporal	Categoria	Número de estações selecionadas
CPC	1979-2021 (43 anos)	Diária	Pluviômetro	1.985
CHIRPS	1981-2021 (41 anos)	Diária	Pluviômetro-Satélite	1.983
PERSIANN-CDR	1983-2021 (39 anos)	Diária	Satélite	1.970
PERSIANN-CCS	2003-2021 (19 anos)	Diária	Satélite	1.266

Os resultados da correlação apontaram que, dentre os produtos analisados, o CPC apresentou o melhor desempenho para a estimativa da precipitação diária no SEB, seguido por CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS, respectivamente. Este resultado já era esperado, uma vez que o CPC é construído a partir dos dados da estação. Ainda assim, os parâmetros de interpolação do CPC consideram uma área mais abrangente, o que leva a pequenas discrepâncias com os dados observacionais em nível regional, como no caso do SEB. Estes parâmetros de interpolação interferiram, ainda, nos resultados das correlações em níveis locais, como na Região Metropolitana e parte da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. No mapa de localização das estações pluviométricas da **Figura 51** é possível identificar uma grande densidade de estações nesta região, o que contribuiu para os resultados de baixa correlação nesta área. Para a escala de tempo diária adotada neste estudo, cerca de 94% das 1.985 estações revelaram correlações superiores a 0,50 para o produto CPC (**Tabela 20** e **Figura 53**). Todas as correlações para os dados diários podem ser encontradas no **ANEXO I**.

Tabela 20 - Número de estações e percentual por intervalo de correlação para chuvas diárias

Intervalo do Coeficiente de Correlação	CPC		CHIRPS 2.0		PERSIANN-CDR		PERSIANN-CCS	
	Nº Estações	(%)						
[0; 0,25)	25	1,3%	69	3,5%	104	5,3%	197	15,6%
[0,25; 0,50)	88	4,4%	1.646	83,0%	1.778	90,3%	1.066	84,2%
[0,50; 0,75)	1.343	67,7%	268	13,5%	88	4,5%	3	0,2%
[0,75; 1,00]	529	26,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	1.985	100,0%	1.983	100,0%	1.970	100,0%	1.266	100,0%

Para os demais produtos pluviométricos, um número significativo de estações concentra-se na faixa de correlação de 0,25-0,50, indicando baixo desempenho desses produtos na estimativa da precipitação diária para o SEB. Para o PERSIANN-CCS praticamente todas as estações não ultrapassaram os valores do coeficiente de correlação de 0,50, o que indica que este produto tem desempenho ruim nas condições analisadas, embora possua malha espacial mais refinada.

Quanto às avaliações de acordo com as janelas climáticas aqui selecionadas (período úmido e período seco), as melhores correlações foram observadas principalmente durante o período seco (AMJJAS), indicando que o processo de construção dos produtos em grade apresenta sensibilidade às chuvas de maior intensidade. Particularmente em relação ao produto CPC, durante o período de seca, a maioria das estações apresentou correlações maiores que 0,80, conforme indicado no histograma da **Figura 53**. Também foram encontradas boas correlações em regiões de baixa altitude, caracterizadas pela topografia plana, com valores maiores que 0,70. Os mapas da **Figura 53** a **Figura 56** apresentam a distribuição espacial das correlações. Recomenda-se que os resultados sejam analisados juntamente com os mapas de caracterização disponíveis no **item 3** do presente estudo, uma vez que estes auxiliam na compreensão dos resultados aqui expostos.

No Vale do São Francisco, região de várzea ao norte de Minas Gerais, foram observadas boas correlações para todos os produtos. Esta região faz parte do Semiárido Brasileiro que combina os biomas Caatinga e Cerrado, com baixa pluviosidade e conhecida por secas recorrentes datadas desde o início do período colonial. Vale ressaltar que, conforme discutido no **item 3**, o bioma Cerrado é caracterizado principalmente por apenas duas estações (seca e chuvosa), corroborando com os melhores resultados neste bioma. Bons resultados no bioma Cerrado também foram descritos em Paredes-Trejo *et al.* (2017) para a região Nordeste do Brasil (NEB), para o produto CHIRPS, na escala mensal.

Figura 53 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: CPC, período de 1979 a 2021. Total de 1.985 estações selecionadas

Figura 54 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: CHIRPS, período de 1981 a 2021. Total de 1.963 estações selecionadas

Figura 55 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: PERSIANN- CDR, período de 1983 a 2021. Total de 1.970 estações selecionadas

Figura 56 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala diária: PERSIANN-CCS, período de 2003 a 2021. Total de 1.266 estações selecionadas.

Baixas correlações foram observadas para todos os produtos nas áreas montanhosas do SEB, com declives acentuados, assim como na região da Serra do Mar. Asadullah *et al.* (2008) observou que o sistema PERSIANN, em Uganda, se compara favoravelmente a outros produtos em termos de padrões sazonais de precipitação em regiões com altitudes mais baixas. No entanto, estima quantidades muito diferentes de chuva em relação a outros produtos e é pouco semelhante aos regimes de chuva em regiões montanhosas.

Além das altitudes elevadas, grande parte das áreas montanhosas da área de estudo tem como cobertura vegetal o bioma Mata Atlântica, que abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Observou-se que este bioma interfere negativamente na estimativa da precipitação diária dos produtos de precipitação em grade no SEB, provavelmente indicando que a evapotranspiração tem um forte efeito na precisão dos produtos em grade, pois interfere nos níveis de radiância. Outro problema que pode explicar as causas da baixa correlação é que os produtos baseados em satélite dependem muito da hora do dia em que as imagens são tiradas. Como o ciclo diurno da evapotranspiração em regiões da Mata Atlântica é bastante pronunciado (de Oliveira *et al.*, 2016), a estratégia de processamento diário de dados pode ter um impacto significativo nas estimativas de chuva por satélite.

O produto CHIRPS também revelou correlações baixas, principalmente abaixo de 0,50, com melhores resultados no estado de Minas Gerais, e correlações mais fracas na faixa litorânea que se estende de São Paulo ao Espírito Santo (**Figura 54**). Ao analisar os períodos seco e úmido do histograma não há muita diferença, havendo uma ligeira tendência de melhores correlações no período seco para este produto. Os resultados do PERSIANN-CDR foram semelhantes aos do CHIRPS, mas com correlações um pouco inferiores, e com 95% das estações concentradas na faixa de 0 a 0,50 (**Tabela 20**). Novamente, foi observado que as correlações foram menores durante o período úmido e maiores no período seco (**Figura 55**). Na América do Sul, Paredes Trejo *et al.* (2016) estudaram a correlação entre o CHIRPS e estações meteorológicas na Venezuela, e descobriram que, devido à sua tendência de classificar incorretamente os eventos de chuva, especialmente durante a estação chuvosa, o produto CHIRPS tem uma baixa habilidade de detecção de chuva para o país. No território brasileiro, o CHIRPS foi validado por Costa *et al.* (2019) e apresentou excelente aderência aos dados do medidor em escala de tempo mensal, com coeficiente de determinação médio de 0,954 para todas as regiões, representando, portanto, uma associação muito forte entre os dois conjuntos de dados. Considerando a Região Sudeste do Brasil, o mesmo estudo apresentou aderência ainda mais forte entre o CHIRPS e os dados dos pluviômetros ($r^2 = 0,9856$) em ambos os conjuntos de dados pluviométricos mensais.

Apesar da resolução espacial superior, o produto PERSIANN-CCS foi o que apresentou o desempenho inferior quando comparado aos demais produtos (**Tabela 20**)

principalmente na extensão da Serra do Mar (Mata Atlântica) que cobre partes dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Usando o mapa da **Figura 56**, é possível observar melhores, mas ainda baixas, correlações no vale do rio São Francisco, localizado na região norte de Minas Gerais, sugerindo que aspectos fisiográficos podem interferir no desempenho do produto diário. Outros estudos também observaram baixo desempenho deste produto, como em Chen *et al.* (2014) que comparou os produtos PERSIANN-CCS e (NOAA CPC Morphing Technique) na China com uma densa rede de chuvas sobre Pequim durante um dos eventos de chuvas mais fortes dos últimos 60 anos, ocorrido em 21 de julho de 2012. Na ocasião, os dois produtos da chuva falharam em representar os valores extremos de chuva registrados pelos pluviômetros, mas com o CMORPH tendo um desempenho muito melhor do que o PERSIANN-CCS. Na bacia hidrográfica do Occoquan situada na área de Washington DC (Estados Unidos), um estudo comparou o produto PERSIANN-CCS com outros produtos em grade (TMPA 3B42-V7 e CMPORH) e revelou um desempenho geral relativamente inferior do PERSIANN-CCS, com baixa correlação entre o produto e os registros observados na escala diária (Solakian *et al.*, 2019). Zambrano-Bigiarini *et al.* (2017), trabalhando em sete produtos analisados para a região do Chile, verificou que o PERSIANN-CDR e o PERSIANN-CCS, apresentaram os piores desempenhos em todos os lugares e para todas as escalas de tempo (diário, mensal, sazonal e anual). Especificamente neste estudo, os autores consideraram ambos os produtos inadequados para aplicações hidrológicas no Chile. Além disso, mostraram que todos os produtos apresentam baixa capacidade de fornecer uma classificação precisa da precipitação, subestimando chuvas muito fortes e superestimando chuvas leves.

Os resultados refletiram o que foi observado em vários estudos sobre a precisão dos produtos em grade de precipitação em relação à topografia. O estudo conduzido por Liu *et al.* (2019) analisou baixas correlações em áreas montanhosas e concluiu que este resultado se deve a processos orográficos de chuva, um sistema convectivo complexo, que torna mais difícil para produtos baseados em grade estimar com precisão a precipitação. Outra razão pode ser a diminuição da sensibilidade reflexiva dos sensores baseados em satélite, particularmente nos locais mais íngremes (Hu *et al.*, 2013). Além disso, geralmente há menos estações de chuva em áreas montanhosas, tornando a calibração de produtos baseados em satélite mais difícil nessas áreas. (Tan *et al.*, 2017).

É importante observar que as menores correlações com produtos orbitais parecem estar relacionadas à região da Mata Atlântica onde os efeitos da variação diária da evapotranspiração, bem como o ciclo hidrológico associado ao efeito orogênico da Serra do Mar, produzem uma diminuição na correlação entre os valores observados (estações pluviométricas) e os calculados pelos produtos, principalmente aqueles baseados em satélite, como o PERSIANN-CDR e o PERSIANN-CCS e, em parte, o CHIRPS. Mesmo para produtos baseados em interpolação de dados pluviométricos, como o CPC, variações de pequena escala que são condicionadas pela cobertura de vegetação densa e altimetria (neste caso, Serra do Mar), também impactam na correlação entre o dado observado e o estimado. Não excluindo, é fato que regiões com maiores variações na topografia e também de maiores altitudes são menos impactadas pela agricultura e/ou expansão urbana e, portanto, relacionadas a uma cobertura vegetal mais densa. Neste caso, sugere-se que os produtos em grade aqui analisados estejam menos correlacionados com a chuva observada em locais onde a cobertura vegetal é mais densa e onde há menor variabilidade pluviométrica anual.

5.2.2 Escala Anual

Conforme mencionado anteriormente, para a análise de correlação na escala anual foram selecionadas 23 estações inseridas na área que abrange as bacias de contribuição ao Sistema Guandu, que possuem período de observação maior que 70 anos. Para analisar a correlação foi preciso uniformizar o período de dados entre os postos pluviométricos e os produtos em grade, pois os produtos possuem séries contínuas, enquanto os postos apresentam falhas diárias nas medições, inviabilizando o cálculo do acumulado no ano em que ocorrem as falhas. Ao comparar a série dos postos com os produtos, como o PERSIANN-CCS possui janela temporal menor que os demais e, para algumas estações, não há dados disponíveis ou há poucos valores de chuva após o ano de 2003, ano de início do referido produto, para algumas delas não foi possível realizar a correlação. Portanto, 5 postos foram desconsiderados da análise do PERSIANN-CCS na escala anual, restando 17, como mostra a **Tabela 21**. As estações não consideradas na correlação do PERSIANN-CCS foram: 2243205, 2244004, 2244092, 2244097, 2245007 e 2346099. Para os demais produtos, as 23 estações puderam ser analisadas.

Tabela 21 – Número de estações selecionadas para cada produto – escala anual

Produto	Período	Escala Temporal	Categoria	Número de estações selecionadas
CPC	1979-2021	Anual	Pluviômetro	23
CHIRPS	1981-2021	Anual	Pluviômetro-Satélite	23
PERSIANN-CDR	1983-2021	Anual	Satélite	23
PERSIANN-CCS	2003-2021	Anual	Satélite	17

As correlações de Pearson aplicadas ao conjunto de dados anuais das 23 estações (cujos totais anuais estão disponibilizados no ANEXO II, no ANEXO III e no ANEXO IV) resultaram em boas correlações para todos os produtos, com destaque para o CHIRPS e o PERSIANN-CDR, que tiveram mais de 90% das correlações maiores que 0,50. O PERSIANN-CCS foi o produto que apresentou menores correlações, incluindo valores negativos, o que não ocorreu em nenhum outro produto. O produto pluviométrico CPC também apresentou ótimos resultados, concentrando 83,61% das correlações entre o intervalo de 0,50 a 1,0. A Tabela 22 apresenta os números de estações dentro de cada intervalo de correlação e os respectivos percentuais, para cada produto analisado.

Os resultados das correlações para todas as estações, na escala anual, estão disponíveis no ANEXO VI.

Tabela 22 - Número de estações e percentual por intervalo de correlação para as chuvas anuais

Intervalo do Coeficiente de Correlação	CPC		CHIRPS 2.0		PERSIANN-CDR		PERSIANN-CCS	
	Nº Estações	(%)	Nº Estações	(%)	Nº Estações	(%)	Nº Estações	(%)
[-1,00; -0,75)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
[-0,75; -0,50)	0	0%	0	0%	0	0%	2	11.76%
[-0,50; -0,25)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
[-0,25; 0)	0	0%	0	0%	0	0%	1	5.88%
[0; 0,25)	0	0%	0	0%	0	0%	2	11.76%
[0,25; 0,50)	4	17.39%	1	4.35%	0	0%	6	35.29%
[0,50; 0,75)	12	52.17%	10	43.48%	11	47.83%	3	17.65%
[0,75; 1,00]	7	30.43%	12	52.17%	12	52.17%	3	17.65%
Total	23	100%	23	100%	23	100%	17	100%

Os mapas da Figura 57 a Figura 60 mostram a distribuição espacial das correlações e, a Tabela 23, os valores de (r) para todos os produtos.

Analisando os resultados da correlação do produto CPC representados espacialmente no mapa da **Figura 57** e, comparando-os com o mapa topográfico da **Figura 61**, observa-se que as estações que apresentaram maiores correlações não necessariamente estão localizadas em pontos de maiores altitudes. Como exemplo, as estações 2244092 - Resende e 2244004 - Cruzeiro, que apresentaram as maiores correlações (0,87 e 0,85) e situam-se no vale do rio Paraíba do Sul, nas altitudes de 440m e 529m, respectivamente. As menores correlações ocorreram, de forma geral, na parte mais a sudoeste da bacia (porção paulista), com destaque para os postos 2346019 - Santa Isabel e 2345032 - UHE Funil Guaratinguetá, com correlações 0,36 e 0,42, respectivamente, e no vale formado entre a Serra do Mar e a Serra do Quebra-Cangalha, onde encontram-se as nascentes do rio Paraíba. Ao avaliar as isoietas da **Figura 62** observa-se maiores pluviosidades nas proximidades das áreas montanhosas, como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, com acumulados ultrapassando 2000mm/ano. Além de maiores altitudes, nessas regiões há maior cobertura vegetal, o que é evidenciado pelo mapa de uso e cobertura do solo disposto na **Figura 63**. As barreiras topográficas associadas aos processos de evapotranspiração da vegetação florestal nessas áreas, característica do bioma Mata Atlântica, favorecem o processo de formação das nuvens e, conseqüentemente, das precipitações mais volumosas nestes locais. Ao associar os dados de pluviometria e de uso do solo com as correlações obtidas, verifica-se bons resultados nas regiões próximas à Serra da Mantiqueira, onde a pluviosidade varia de 1500mm a 2000mm.

Figura 57 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: CPC, 23 estações selecionadas

De forma similar ao CPC, o CHIRPS indica piores correlações a sudoeste da bacia, e nas proximidades das nascentes do rio Paraíba, na região correspondente ao vale formado entre a Serra do Mar e a Serra do Quebra-Cangalha, como mostra a **Figura 58**. A estação 2245055 - Estrada do Cunha foi a que apresentou menor correlação para o CHIRPS, com valor de 0,35, o que sugere que os métodos de interpolação da chuva nessa área e os resultados finais de precipitação podem estar sendo influenciados pela variabilidade das chuvas. Novamente aqui aparece a estação 2244092 – Resende como uma das estações com melhores resultados, com $r = 0,91$. Para o CHIRPS, a 2346099 – Guararema se destaca por apresentar a melhor correlação (0,97) dentre as 23 estações estudadas, e a região fluminense da bacia, com valor médio de 0,87 de correlação.

Figura 58 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: CHIRPS, 23 estações selecionadas

Para o PERSIANN-CDR também foram obtidas ótimas correlações, variando entre r mínimo de 0,59, na estação 2245032 - UHE Funil Guaratinguetá, e r máximo de 0,88, na 2243205 - UEL Santa Cecília Barramento, como aponta o mapa da **Figura 59**. No extremo oposto da bacia, a estação 2346019 - Santa Isabel obteve a segunda melhor correlação, com $r=0,91$. Porém, de forma geral, os piores resultados concentram-se na porção paulista das proximidades entre a Serra do Mar, a Serra do Quebra-Cangalha e a Serra da Mantiqueira, (**Figura 61**), onde a pluviometria média é de, aproximadamente, 1400mm/ano (**Figura 62**) e o uso do solo predominante é caracterizado por pastagem (**Figura 63**). No entorno da divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, as estações 2244133 - Bananal (SP) e 2244097 - UHE Fontes Nova Desvio Varzea (RJ) também demonstram baixas correlações, com resultados similares ($r=0,63$ e $r=0,66$,

respectivamente). Vale destacar que esta região fica próxima à Serra da Bocaina, sendo comum a ocorrência de eventos de chuvas de grandes intensidades e, nesta área a cobertura da bacia reflete usos como ocupações em áreas florestais e pastagem.

Figura 59 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: PERSIANN-CDR, 23 estações selecionadas

O mapa da **Figura 60** representa a distribuição espacial na área de estudo dos coeficientes de correlação para o PERSIANN-CCS. As estações com melhores resultados foram 224413 – Bananal, com $r=0,82$ e 2245054 - Monteiro Lobato, com $r=0,78$, enquanto nas estações Natividade da Serra (2345032), Caçapava (2345063) e Ponte Alta 1 (2345067) foram registradas correlações negativas. Assim como ocorreu para os demais produtos, bons resultados foram encontrados para a porção fluminense da área de estudo, com destaque para a estação localizada na UHE Funil (2244042), onde o valor de correlação

encontrado foi de 0,75 e, em Volta Redonda, as chuvas estimadas pelo produto apresentou correlação de 0,65 com o posto 2244041. Vale destacar que a porção fluminense da bacia, onde foram encontradas melhores correlações, correspondem às áreas de menores variações altimétricas e mais planas (menores altitudes), caracterizadas pelo uso do solo urbano, diferentemente das áreas montanhosas onde há predominância de cobertura florestal. Devido a este fato, nas áreas mais urbanizadas há menos umidade e, conseqüentemente, menor nebulosidade, justificando o fato do melhor desempenho dos produtos baseados em satélite nessa área.

Figura 60 - Distribuição espacial e histograma do coeficiente de correlação linear de Pearson na escala anual: PERSIANN-CCS, 17 estações selecionadas

Tabela 23 – Coeficientes de Correlações de Pearson (r) para a escala anual

Código	Nome	Coeficientes de Correlação de Pearson			
		CPC	CHIRPS	P-CDR	P-CCS
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	0,77	0,85	0,88	-
2244001	Queluz	0,80	0,69	0,78	0,19
2244004	Cruzeiro	0,85	0,90	0,85	-
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	0,64	0,62	0,71	0,06
2244041	Volta Redonda	0,66	0,85	0,75	0,65
2244042	UHE Funil Jusante 2	0,69	0,89	0,83	0,75
2244092	Resende	0,87	0,91	0,84	-
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	0,66	0,84	0,66	-
2244124	Usina Bocaina	0,71	0,86	0,74	0,37
2244133	Bananal	0,53	0,86	0,63	0,82
2245007	UHE Funil Montante 2	0,79	0,85	0,76	-
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	0,65	0,74	0,59	0,56
2245048	Pindamonhangaba	0,47	0,71	0,68	0,44
2245054	Monteiro Lobato	0,54	0,77	0,65	0,78
2245055	Estrada do Cunha	0,65	0,35	0,64	0,26
2345012	Sapê	0,79	0,83	0,80	0,71
2345032	Natividade da Serra	0,42	0,57	0,69	-0,71
2345062	Taubaté	0,61	0,66	0,77	0,26
2345063	Caçapava	0,85	0,72	0,82	-0,54
2345065	São Luís do Paraitinga	0,59	0,68	0,66	0,44
2345067	Ponte Alta 1	0,47	0,51	0,67	-0,08
2346019	Santa Isabel	0,36	0,84	0,88	0,48
2346099	Guararema	0,71	0,96	0,79	-

Figura 61 – Mapa topográfico na área que abastece o Sistema Guandu. Fonte: Dados altimétricos disponibilizados em <https://www.diva-gis.org/gdata>

Figura 62 – Mapa das isoietas na área que abastece o Sistema Guandu. Fonte: Dados pluviométricos disponibilizados em <http://www.cprm.gov.br>

Figura 63 – Mapa da cobertura e uso da terra (2018) na área que abastece o Sistema Guandu.
Fonte: IBGE (2020)

De forma geral, as análises descritas anteriormente apontam para boas correlações entre os produtos e os dados observados, com piores resultados demonstrados para o produto PERSIANN -CCS. No entanto, embora os produtos tenham apresentado boas correlações na escala temporal anual, ao analisar os acumulados de chuva estimados pelos produtos e medidos pelos pluviômetros, observou-se que alguns valores foram superestimados ou subestimados. Na **Figura 64 a Figura 67** os gráficos dos valores anuais médios para cada estação foram plotados em sobreposição aos estimados pelo produto e, através deles pode-se observar as diferenças entre os dados pluviométricos de cada fonte. Os acumulados, bem como as diferenças entre eles estão reunidos na **Tabela 24**.

O PERSIANN-CDR foi o que mais superestimou as chuvas na área de estudo, com uma diferença média entre o total anual do produto e das estações de, aproximadamente, 500mm/ano (**Figura 66 e Tabela 24**). A superestimativa ocorreu em 22 dos 23 pontos de referência analisados, e correspondeu à média de 34,5% dos valores de chuva estimadas pelo produto acima das chuvas medidas pelos pluviômetros. Apenas na estação 2345067 – Ponte Alta 1 a chuva foi subestimada, o que ocorreu também para os produtos CPC e

PERSIANN-CCS. Na escala anual, resultados semelhantes foram observados em Sobral et al (2020) para o estado do Rio de Janeiro onde o PERSIANN-CDR registrou maiores valores de precipitação anual quando comparado às estações pluviométricas. Na escala mensal, em Katiraie-Boroujerdy *et al.* (2017), o produto em questão também superestimou a precipitação sobre a região norte do Iran, chegando a mais de 30mm/mês nesta localidade. E, neste mesmo estudo, este fato foi associado à complexidade da topografia local que interfere na estimativa de chuvas dos produtos baseados em satélite.

O CPC e o CHIRPS também superestimaram as chuvas na maioria dos postos, com valores médios de aumento de 197mm/ano (15%) e 120mm/ano (9%), respectivamente. O PERSIANN-CCS, além de ter sido o produto com piores correlações, subestimou as chuvas em 7 das 17 estações avaliadas, chegando a uma diferença de -722mm/ano no posto 2345067 - Ponte Alta 1. Como já mencionado, esta estação localiza-se no ponto de maior altitude (888m) dentre as 23 analisadas e situa-se na Serra do Mar, na região das cabeceiras do rio Paraíba do Sul (**Figura 61**). Corroborando, portanto, com a discussão do **item 5.2.2** sobre o baixo desempenho dos produtos de satélite em regiões com relevos complexos, de alta declividade e com presença de vegetação densa. A correlação do PERSIANN-CCS com este posto foi a mais baixa (-0,079), conforme pode ser visto na **Tabela 23**, onde estão reunidos os resultados das correlações. Por outro lado, para esta mesma estação, o produto que apresentou melhor correlação foi o PERSIANN-CDR (0,67), que também é estimado com base em leituras de satélite.

Figura 64 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o CPC

Figura 65 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o CHIRPS

Figura 66 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o PERSIANN-CDR

Figura 67 - Comparação entre os totais anuais médios das estações pluviométricas e o PERSIANN-CCS

Tabela 24 – Totais anuais médios (mm/ano) para cada produto e as diferenças entre os dados estimados e os dados observados

Código	Nome	TOTALS ANUAIS MÉDIOS (mm/ano)															
		CPC				CHIRPS				PERSIANN-CDR				PERSIANN-CCS			
		Postos Pluvio	CPC	CPC-Posto	CPC-Posto (%)	Postos Pluvio	CHIRPS	CHIRPS-Posto	CHIRPS-Posto (%)	Postos Pluvio	PERSIANN-CDR	P.CDR-Posto	P.CDR-Posto (%)	Postos Pluvio	PERSIANN-CCS	P.CCS-Posto	P.CCS-Posto (%)
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	1401.48	1484.06	82.59	5.9%	1400.26	1383.19	-17.07	-1.2%	1400.30	2022.33	622.03	44.4%	1026.80	1120.64	93.84	9.1%
2244001	Queluz	1460.88	1565.16	104.28	7.1%	1449.20	1533.96	84.76	5.8%	1453.26	1861.36	408.10	28.1%	1408.23	1381.29	-26.94	-1.9%
2244004	Cruzeiro	1431.08	1603.22	172.14	12.0%	1428.58	1440.26	11.69	0.8%	1408.61	1899.27	490.67	34.8%	-	-	-	-
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	1338.12	1485.26	147.15	11.0%	1349.05	1441.99	92.94	6.9%	1344.87	1854.26	509.38	37.9%	1324.58	1367.33	42.75	3.2%
2244041	Volta Redonda	1437.73	1534.87	97.13	6.8%	1437.49	1433.38	-4.11	-0.3%	1437.35	1967.31	529.96	36.9%	1400.29	1427.01	26.72	1.9%
2244042	UHE Funil Jusante 2	1324.14	1601.46	277.32	20.9%	1332.02	1477.05	145.03	10.9%	1331.00	1998.95	667.95	50.2%	1301.62	1376.55	74.92	5.8%
2244092	Resende	1612.15	1801.60	189.45	11.8%	1667.59	1667.08	-0.51	0.0%	1634.44	2042.72	408.27	25.0%	-	-	-	-
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	1636.08	1631.48	-4.60	-0.3%	1637.78	1594.05	-43.73	-2.7%	1633.11	1961.25	328.15	20.1%	-	-	-	-
2244124	Usina Bocaina	1809.27	1436.41	-372.86	-20.6%	1809.27	1513.68	-295.59	-16.3%	1809.27	1874.79	65.52	3.6%	1763.56	1330.54	-433.02	-24.6%
2244133	Bananal	1362.05	1592.52	230.47	16.9%	1361.12	1513.57	152.45	11.2%	1361.12	1940.61	579.50	42.6%	1371.50	1339.69	-	-
2245007	UHE Funil Montante 2	1272.79	1568.10	295.31	23.2%	1277.47	1460.86	183.39	14.4%	1273.03	1880.44	607.42	47.7%	-	-	-	-
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	1452.01	1500.42	48.40	3.3%	1466.95	1405.55	-61.39	-4.2%	1477.47	1894.99	417.52	28.3%	1487.39	1289.75	-197.64	-13.3%
2245048	Pindamonhangaba	1268.78	1453.58	184.80	14.6%	1285.93	1440.52	154.59	12.0%	1287.22	1857.86	570.64	44.3%	1268.44	1429.32	160.88	12.7%
2245054	Monteiro Lobato	1801.97	1576.70	-225.26	-12.5%	1812.01	1795.15	-16.85	-0.9%	1792.07	1913.61	121.54	6.8%	1799.54	1515.76	-283.78	-15.8%
2245055	Estrada do Cunha	1392.72	1577.57	184.86	13.3%	1397.57	1518.92	121.36	8.7%	1384.43	1847.48	463.05	33.4%	1251.44	1332.19	80.76	6.5%
2345012	Sapê	1289.79	1486.43	196.64	15.2%	1291.15	1286.13	-5.02	-0.4%	1288.87	1904.23	615.36	47.7%	1271.65	1340.79	69.14	5.4%
2345032	Natividade da Serra	1234.10	1621.75	387.65	31.4%	1234.10	1423.90	189.80	15.4%	1245.18	1850.67	605.48	48.6%	1168.42	1121.30	-47.12	-4.0%
2345062	Taubaté	1302.55	1483.63	181.08	13.9%	1325.00	1367.23	42.23	3.2%	1333.49	1874.54	541.04	40.6%	1319.94	1453.11	133.17	10.1%
2345063	Caçapava	1267.66	1459.22	191.56	15.1%	1268.98	1423.97	154.98	12.2%	1263.43	1854.95	591.52	46.8%	1040.40	1352.02	311.62	30.0%
2345065	São Luís do Paraitinga	1267.69	1538.50	270.81	21.4%	1265.59	1481.97	216.39	17.1%	1262.43	1819.02	556.59	44.1%	1242.01	1275.35	33.34	2.7%
2345067	Ponte Alta 1	1961.68	1532.99	-428.70	-21.9%	1962.03	1975.17	13.13	0.7%	1944.75	1752.14	-192.60	-9.9%	1898.30	1176.06	-722.24	-38.0%
2346019	Santa Isabel	1407.18	1598.42	191.24	13.6%	1408.14	1387.92	-20.22	-1.4%	1425.02	1815.14	390.12	27.4%	1399.84	1432.90	33.06	2.4%
2346099	Guararema	1387.26	1702.33	315.07	22.7%	1400.97	1360.51	-40.46	-2.9%	1415.97	1825.44	409.47	28.9%	-	-	-	-
	Superestimativa Média (mm/ano)		197.26	14.7%		120.21	9.2%			477.24	34.9%			96.38	8.2%		
	Subestimativa Média (mm/ano)		-257.85	-13.8%		-50.50	-3.0%			-192.60	-9.9%			-285.12	-16.3%		

Ao analisar o gráfico da **Figura 68** com as séries anuais na estação 2345067 - Ponte Alta 1, de 1979 a 2020, pode-se observar que nos anos de 1995, 2005 e 2006, o produto que melhor estimou os valores extremos máximos da série foi o CHIRPS que, comparado aos outros produtos, teve a menor diferença entre o total anual estimado e o medido, com 13mm de superestimação dos valores. Todos os gráficos de sobreposição das séries estão disponíveis para consulta no **ANEXO V**.

Figura 68 -Sobreposição dos acumulados totais anuais dos produtos em grade ao pluviômetro 2345067 - Ponte Alta 1 – 1979 a 2020

Diante do exposto pode-se concluir que há grande diferença entre os resultados obtidos entre as correlações nas diferentes escalas temporais (diária e anual) avaliadas na presente pesquisa. Enquanto na escala diária o CPC teve desempenho muito melhor quando comparado aos demais produtos em grade, e os produtos baseados em satélite tenham apresentado resultados inferiores, com correlações abaixo de 0,50 em todas as estações para a Região Sudeste, na escala anual, com foco em uma área de menores dimensões territoriais, os resultados foram diferentes. No **ANEXO V** são apresentados todos os resultados dos coeficientes de correlação de Pearson e de Determinação na escala anual. Na **Tabela 25** estão reunidos os coeficientes de correlação para as chuvas diárias e anuais, mostrando que as correlações para o PERSIANN-CCS são inferiores aos outros produtos nas duas escalas, e que os valores para o CPC não tiveram muitas variações. No entanto,

o CHIRPS e o PERSIANN-CDR apresentaram boas correlações na escala anual, diferentemente do que ocorreu na análise dos dados diários, embora este último tenha superestimado as chuvas na maior parte das estações. O CHIRPS aparece, portanto, como o produto mais aderente à área que engloba as bacias que contribuem para o Sistema Guandu, na escala anual. As séries anuais dos 23 postos pluviométricos e dos produtos em grade usados nos estudos de correlação, com as diferenças entre as estimativas estão disponíveis nos **ANEXOS II, III e IV**.

Tabela 25 – Comparação entre os coeficientes de Correlações de Pearson (r) para as escalas diária e anual

Código	Nome	Coeficientes de Correlação de Pearson							
		Escala Diária				Escala Anual			
		CPC	CHIRPS	P-CDR	P-CCS	CPC	CHIRPS	P-CDR	P-CCS
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	0,25	0,31	0,31	-	0,77	0,85	0,88	-
2244001	Queluz	0,66	0,37	0,35	0,24	0,80	0,69	0,78	0,19
2244004	Cruzeiro	0,67	0,31	0,29	-	0,85	0,90	0,85	-
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	0,68	0,33	0,34	0,21	0,64	0,62	0,71	0,06
2244041	Volta Redonda	0,62	0,36	0,33	0,28	0,66	0,85	0,75	0,65
2244042	UHE Funil Jusante 2	0,56	0,35	0,36	0,29	0,69	0,89	0,83	0,75
2244092	Resende	0,65	0,42	0,36	-	0,87	0,91	0,84	-
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	0,22	0,31	0,30	-	0,66	0,84	0,66	-
2244124	Usina Bocaina	0,67	0,36	0,35	0,24	0,71	0,86	0,74	0,37
2244133	Bananal	0,65	0,39	0,38	0,29	0,53	0,86	0,63	0,82
2245007	UHE Funil Montante 2	0,63	0,33	0,31	-	0,79	0,85	0,76	-
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	0,71	0,33	0,33	0,25	0,65	0,74	0,59	0,56
2245048	Pindamonhangaba	0,62	0,33	0,32	0,21	0,47	0,71	0,68	0,44
2245054	Monteiro Lobato	0,70	0,32	0,32	0,22	0,54	0,77	0,65	0,78
2245055	Estrada do Cunha	0,52	0,28	0,30	0,22	0,65	0,35	0,64	0,26
2345012	Sapê	0,71	0,37	0,34	0,22	0,79	0,83	0,80	0,71
2345032	Natividade da Serra	0,61	0,35	0,36	0,21	0,42	0,57	0,69	-0,71
2345062	Taubaté	0,62	0,32	0,30	0,20	0,61	0,66	0,77	0,26
2345063	Caçapava	0,59	0,34	0,34	0,24	0,85	0,72	0,82	-0,54
2345065	São Luís do Paraitinga	0,68	0,34	0,36	0,23	0,59	0,68	0,66	0,44
2345067	Ponte Alta 1	0,74	0,23	0,23	0,14	0,47	0,51	0,67	-0,08
2346019	Santa Isabel	0,56	0,38	0,37	0,21	0,36	0,84	0,88	0,48
2346099	Guararema	0,75	0,35	0,32	-	0,71	0,96	0,79	-

5.3 Estudos de Tendência e da Variação de Intensidade de Chuva Anual nas Bacias que contribuem para o Sistema Guandu

Os objetivos dos estudos de tendência foram caracterizar a variação anual das chuvas na área que contribui para o Sistema Guandu, identificar possíveis tendências e variações significativas de aumento ou redução das chuvas com base nos postos pluviométricos e nos produtos em grade (CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS). Os resultados destes estudos estão apresentados de forma detalhada para cada fonte de informações nos itens a seguir.

5.3.1 Estações Pluviométricas

Os testes de normalidade de Shapiro-Wilk caracterizaram os dados de chuva, em sua maioria, como normais, com exceção dos postos 2244124, 2245032, 2245054, 2345012 e 2346099 que apresentaram p-valores menores que 0,05, rejeitando-se a hipótese H_0 , como pode ser visualizado nos gráficos Q-Q Plot da **Figura 69**.

Figura 69 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2244124 e 2346099 – Postos pluviométricos

Os testes de homogeneidade de Pettit demonstraram que, das 23 estações analisadas, em 19 delas a série é homogênea. Foram observadas mudanças abruptas no comportamento das séries dos seguintes postos pluviométricos: 2243205, 2244124, 2244133, 2346099, para os anos de 1957, 1960, 1955 e 1981, respectivamente, conforme apontado na **Tabela 26** e nos gráficos da **Figura 70**. Pelos gráficos é possível identificar o aumento dos totais anuais das precipitações nessas localidades, após os anos supracitados.

Figura 70 – Gráficos de homogeneidade das estações 2243205, 2244124, 2244133, 2346099 – Postos pluviométricos

A avaliação das tendências das séries de precipitação observadas nos 23 postos foi realizada através do teste de Mann-Kendall (MK) e, as intensidades e magnitudes das variações através da Inclinação de Sen (magnitude). O teste MK indicou tendências significativas de aumento anual da precipitação nas estações 2243205 - UEL Santa Cecília Barramento (p-valor=0,015, $Z_{MK}=2,427$), 2244124 - Usina Bocaina (p-valor=0,037, $Z_{MK}=2,088$), e 2245048 – Pindamonhangaba (p-valor=0,028, $Z_{MK}=2,198$), como indicado nos gráficos da **Figura 71** e na **Tabela 26**. A significância com as tendências calculadas está relacionada aos resultados dos p-valores e Z_{MK} que, para estas estações, mantiveram-se abaixo de 0,05 e maiores que 1,96, respectivamente. Portanto, para estas três estações o teste de MK indica que há tendência de aumento das precipitações. Para as demais estações avaliadas as tendências não são significativas.

No estudo desenvolvido por Vázquez P *et al.* (2018) considerando duas estações pluviométricas localizadas no estado de São Paulo (Luz – 2346045 e Vargem – 2246035) também observou-se que há uma ligeira tendência ascendente nos valores anuais de precipitação dentro da média móvel de 32 anos para os dados observados em ambas as estações. As séries temporais de precipitação anual foram verificadas quanto à homogeneidade usando o teste t-Student com nível de significância de 5% para médias de longo prazo, indicando que as séries temporais de Vargem e Luz podem ser aceitas como estacionárias ao longo de suas extensões. A tendência visualmente positiva de longo prazo na precipitação foi verificada por meio de regressão linear, com resultados estatisticamente significativos (ao nível de 5%) para Luz.

O teste de Inclinação de Sen revelou que o posto 2243205 registrou maior magnitude no aumento da chuva anual, com taxa de 3,51mm/ano, seguido das estações 2244124, com 3,30mm/ano e 2245048, com 2,06mm/ano.

Figura 71 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2243205, 2244124 e 2245048 – Postos pluviométricos

Em 9 das 23 estações em análise, os valores de Tau de Kendall e de Inclinação de Sen resultantes foram negativos, o que indica uma tendência de redução das chuvas, porém não significativa estatisticamente (**Figura 72**). Destacam-se os postos 2345067 e 2244010 com as maiores taxas de redução, com valores respectivas de -2,46mm/ano e -1,79mm/ano. Porém, na avaliação da significância desses resultados, estes mantiveram com alfa maior que 0,05, descartando a possibilidade de tendência na série.

Figura 72 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva - Postos Pluviométricos

Para a região sudeste os estudos feitos por Zilli *et al.* (2017), baseando-se em dados de postos pluviométricos, também não apontam um sinal único de tendência, bem como os estudos de Luiz Silva *et al.* (2019), que avaliou as áreas de contribuição dos reservatórios para a produção de energia e também identificou sinais heterogêneos, corroborando com os resultados encontrados neste estudo de que as tendências podem variar de acordo com o posto pluviométrico analisado e com a sua localização.

Tabela 26 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual dos pluviômetros

Código	Total Anual Médio (mm)	Teste de Normalidade Shapiro-Wilk (p-valor)	Teste de Homogeneidade		Teste de tendência - Mann-Kendall - Postos Pluviométricos				Tendência Significativa na série
			Pettitt (p-valor)	Ano de Ruptura	Z _{MK}	Tau de Kendall	p-valor	Inclinação de Sen	
2243205	1319,24	0,081	0,005	1957	2,427	0,193	0,015	3,510	Aumento
2244001	1403,03	0,256	0,201	-	1,533	0,127	0,125	2,138	Não há
2244004	1443,73	0,854	0,674	-	0,568	0,051	0,570	1,176	Não há
2244010	1379,70	0,538	0,638	-	-1,678	-0,126	0,093	-1,793	Não há
2244041	1365,52	0,748	0,076	-	1,762	0,141	0,078	2,225	Não há
2244042	1283,08	0,735	0,266	-	1,481	0,119	0,139	1,815	Não há
2244092	1553,06	0,733	0,779	-	-0,569	-0,050	0,569	-1,073	Não há
2244097	1617,88	0,485	0,325	-	-0,949	-0,070	0,343	-1,501	Não há
2244124	1596,58	<0,0001	0,033	1960	2,088	0,181	0,037	3,286	Aumento
2244133	1353,60	0,896	0,040	1955	1,795	0,153	0,073	2,563	Não há
2245007	1332,84	0,133	0,561	-	-1,042	-0,085	0,297	-1,423	Não há
2245032	1377,58	0,009	0,309	-	1,209	0,091	0,227	1,705	Não há
2245048	1236,23	0,677	0,142	-	2,198	0,164	0,028	2,064	Aumento
2245054	1878,36	<0,0001	0,785	-	-0,418	-0,035	0,676	-1,044	Não há
2245055	1423,15	0,099	0,199	-	-1,329	-0,100	0,184	-1,571	Não há
2345012	1307,57	0,000	0,796	-	-0,898	-0,076	0,369	-1,355	Não há
2345032	1233,54	0,076	0,227	-	0,539	0,047	0,590	0,722	Não há
2345062	1296,59	0,386	0,840	-	0,831	0,064	0,406	0,808	Não há
2345063	1275,28	0,144	0,401	-	-0,322	-0,025	0,748	-0,272	Não há
2345065	1243,06	0,654	0,660	-	0,452	0,034	0,651	0,457	Não há
2345067	1986,95	0,543	0,521	-	-1,549	-0,115	0,121	-2,461	Não há
2346019	1353,61	0,582	0,399	-	1,670	0,156	0,095	2,854	Não há
2346099	1256,92	0,004	0,030	1981	1,570	0,127	0,116	2,115	Não há

5.3.2 Produto em grade CPC

Os testes de normalidade de Shapiro-Wilk caracterizaram os dados de chuva do produto CPC como normais em 22 das 23 estações de referência. Apenas a estação 2346019 resultou em p-valor menor que o nível de significância de 0,05, como mostra o gráfico Q-Q Plot da .

Figura 73 – Gráfico Q-Q Plot da estação 2346019 – Produto CPC

O teste de Pettit aplicado às séries do produto CPC indicou que houve ruptura nas séries de todas as estações de referência, após o ano de 1996, apontando a não-homogeneidade dos dados para este produto. Em 44% das estações as mudanças ocorreram entre 1996 e o ano 2000. Nas demais (56%) as rupturas ocorreram nos anos de 2004 (para 6 estações), 2009 (5 estações) e 2010 (2), como apontado na **Tabela 27** e nos gráficos da **Figura 74**, que mostram as rupturas em 4 das 23 estações analisadas.

Figura 74 – Gráficos de homogeneidade das estações 2243205, 2244124, 2244133, 2346099 – Produto CPC

Vale destacar que para este produto, a estação de referência 2243205 - UEL Santa Cecília Barramento teve ponto de ruptura no ano de 2004 e, quando analisada a série de observações deste posto no período de 1921 a 2011, a ruptura ocorreu em 1957 (**Figura 75**). Além disso, nos dados observados houve aumento nas médias após o período citado, enquanto nos dados estimados pelo produto, a ruptura em 2004 aponta para uma redução dos valores (**Figura 76**).

Figura 75 - Teste de homogeneidade da série de observações para o posto 2243205 - UEL Santa Cecília Barramento, no período de 1921 – 2011

Figura 76 - Teste de homogeneidade da série de estimada pelo CPC tendo como referência a localização do 2243205, no período de 1979 – 2021

Resultados similares foram observados nos postos 2244124, 2244133 e 2346099, onde as rupturas ocorreram nos anos de 1960, 1955 e 1981, respectivamente, para os postos pluviométricos, indicando aumento da média. Enquanto nos mesmos pontos, para os valores estimados pelo CPC, as médias diminuíram e as rupturas ocorreram em 2000, 2004 e 2010, respectivamente, conforme apontado nos gráficos da figura acima. É importante destacar que nos postos pluviométricos supracitados há menos observações nos últimos 20 anos quando comparado aos produtos, o que interfere na avaliação das variações dos totais anuais nesse período, diferentemente dos produtos que fornecem dados de chuva até o presente. Salienta-se, então, a possibilidade de não terem sido observadas as reduções nas médias nos últimos anos, nos dados observados, devido a essa lacuna nas séries. O mesmo ocorre para os produtos em relação às tendências de aumento. Como o CPC apresenta precipitações a partir de 1979, consequentemente qualquer tendência de redução nas médias, no período anterior ao ano mencionado, não irá aparecer nas análises de homogeneidade.

Para o produto CPC as análises de tendência das chuvas com os testes MK e Inclinação de Sen indicaram tendências significativas de redução anual da precipitação em todas as estações de referência analisadas, como mostra a **Figura 77**. Neste caso, nos 23 pontos avaliados, os p-valores mantiveram-se abaixo de 0,05 e Z_{MK} , menores que -1,96.

Figura 77 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245067 e 2345032 – Produto CPC

O teste de Inclinação de Sen demonstrou taxas de redução que variaram entre -10,51mm/ano (estação 2245054) a -18,43mm/ano, no posto 2345067, de acordo com os valores reunidos na **Tabela 27**. Nas localidades da estação 2345032 também foram observadas altas taxas de redução, chegando a -18,26 mm/ano. No mapa da **Figura 78** observa-se a distribuição espacial das tendências e das variações, através da qual é possível identificar que há maior força no sinal de Sen na área correspondente às cabeceiras do rio Paraíba do Sul.

Figura 78 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade CPC

Tabela 27 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do CPC

Ref.	Produto	Total Anual Médio (mm)	Teste de Normalidade Shapiro-Wilk (p-valor)	Teste de Homogeneidade		Teste de tendência - Mann-Kendall - CPC				Tendência Significativa na Série
				Pettitt (p-valor)	Ano de Ruptura	Z _{MK}	Tau de Kendall	p-valor	Inclinação de Sen	
2243205	CPC	1407,17	0,191	0,000	2004	-3,516	-0,373	0,000	-13,226	Redução
2244001	CPC	1541,96	0,374	0,001	2000	-4,207	-0,446	<0,0001	-13,486	Redução
2244004	CPC	1490,35	0,253	0,002	2000	-4,165	-0,442	<0,0001	-13,186	Redução
2244010	CPC	1471,09	0,718	0,002	2000	-4,082	-0,433	<0,0001	-13,526	Redução
2244041	CPC	1529,71	0,712	<0,0001	2004	-3,558	-0,378	0,000	-14,677	Redução
2244042	CPC	1568,47	0,773	<0,0001	2004	-3,454	-0,367	0,001	-15,068	Redução
2244092	CPC	1587,51	0,982	<0,0001	2004	-4,019	-0,426	<0,0001	-15,271	Redução
2244097	CPC	1516,66	0,332	<0,0001	2004	-3,161	-0,336	0,002	-14,893	Redução
2244124	CPC	1480,54	0,871	0,002	2000	-3,977	-0,422	<0,0001	-13,589	Redução
2244133	CPC	1586,51	0,916	0,000	2004	-3,433	-0,364	0,001	-15,455	Redução
2245007	CPC	1466,48	0,507	0,002	2000	-4,102	-0,435	<0,0001	-13,188	Redução
2245032	CPC	1421,76	0,578	0,001	1996	-4,333	-0,460	<0,0001	-12,961	Redução
2245048	CPC	1449,33	0,516	0,000	2009	-4,563	-0,484	<0,0001	-12,496	Redução
2245054	CPC	1480,77	0,252	0,002	2009	-3,684	-0,391	0,000	-10,505	Redução
2245055	CPC	1544,22	0,981	0,000	1998	-4,793	-0,508	<0,0001	-16,035	Redução
2345012	CPC	1402,37	0,476	0,000	2009	-4,375	-0,464	<0,0001	-13,411	Redução
2345032	CPC	1509,32	0,561	0,000	1998	-4,982	-0,528	<0,0001	-18,270	Redução
2345062	CPC	1442,04	0,547	0,000	2009	-4,709	-0,499	<0,0001	-12,656	Redução
2345063	CPC	1419,29	0,501	0,000	2009	-4,500	-0,477	<0,0001	-13,006	Redução
2345065	CPC	1499,71	0,728	0,000	1998	-4,584	-0,486	<0,0001	-17,630	Redução
2345067	CPC	1519,83	0,697	0,000	1997	-4,542	-0,482	<0,0001	-18,435	Redução
2346019	CPC	1522,23	<0,0001	0,001	2010	-3,265	-0,347	0,001	-12,459	Redução
2346099	CPC	1526,73	0,671	0,000	2010	-3,956	-0,420	<0,0001	-15,907	Redução

5.3.3 Produto em grade CHIRPS

Os testes de normalidade de Shapiro-Wilk caracterizaram os dados de chuva do produto CHIRPS como normais para todas as estações de referência. Os maiores p-valores foram encontrados em 2245032, 2244097 e 2244092, com valores próximos 0,980, 0,924 e 0,914, respectivamente. Os gráficos Q-Q Plot da **Figura 79** mostram que os quantis da amostra possuem boa relação com os quantis teóricos da distribuição normal, mantendo-se, em sua maioria, bem próximos à reta 1:1.

Figura 79 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2245032, 2244097 e 2244092 – Produto CHIRPS

Os testes de homogeneidade de Pettit para o CHIRPS resultou em todos os p-valores maiores que o nível de significância de 0,05, apontando a homogeneidade das séries de todas as estações de referência analisadas. Isso significa que não houve ruptura na série em nenhum momento no período de 1983 a 2021 e que as séries de chuva de todas as estações tiveram comportamento semelhante ao disposto na **Figura 80**.

Figura 80 – Gráficos de homogeneidade da estação 2345012 – produto CHIRPS

Para a série de precipitações do produto CHIRPS, dentre os 23 pontos analisados, foi observada tendência significativa de MK apenas para o posto 2245054 - Monteiro Lobato ($p\text{-valor} = 0,027$ e $Z_{MK} = -2,213$), apontando para a redução das precipitações a uma taxa de -7.16 mm/ano, como mostra o gráfico da **Figura 81**. Demais valores de Inclinação de Sen podem ser visualizados na **Tabela 28**.

Figura 81 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245054 – Produto CHIRPS

Comparando com a redução calculada pelo teste de Sen nesta mesma localidade, para o produto CPC, as taxas resultantes tiveram valores semelhantes (CPC: -10,51 mm/ano), enquanto para a série dos dados observados este valor foi de -1,04 mm/ano, porém sem significância estatística neste último caso.

Figura 82 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade CHIRPS

Tabela 28 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do CHIRPS

Ref.	Produto	Total Anual Médio (mm)	Teste de Normalidade Shapiro-Wilk (p-valor)	Teste de Homogeneidade		Teste de tendência - Mann-Kendall - CHIRPS				Tendência Significativa na Série
				Pettitt (p-valor)	Ano de Ruptura	Z _{MK}	Tau de Kendall	p-valor	Inclinação de Sen	
2243205	CHIRPS	1406,40	0,349	0,739	-	-0,550	-0,061	0,582	-1,582	Não há
2244001	CHIRPS	1525,81	0,087	0,516	-	-0,168	-0,020	0,866	-0,370	Não há
2244004	CHIRPS	1462,10	0,621	0,476	-	-0,595	-0,066	0,552	-1,909	Não há
2244010	CHIRPS	1429,52	0,662	0,311	-	-0,550	-0,061	0,582	-1,709	Não há
2244041	CHIRPS	1420,59	0,401	0,342	-	-1,786	-0,195	0,074	-5,114	Não há
2244042	CHIRPS	1473,36	0,509	0,383	-	-1,741	-0,190	0,082	-4,755	Não há
2244092	CHIRPS	1605,87	0,914	0,979	-	-1,494	-0,163	0,135	-4,824	Não há
2244097	CHIRPS	1602,45	0,924	0,318	-	-1,179	-0,129	0,238	-3,611	Não há
2244124	CHIRPS	1478,07	0,210	0,966	-	-0,438	-0,049	0,661	-1,139	Não há
2244133	CHIRPS	1512,86	0,323	0,657	-	-0,573	-0,063	0,567	-1,930	Não há
2245007	CHIRPS	1474,58	0,667	0,389	-	-0,528	-0,059	0,598	-1,421	Não há
2245032	CHIRPS	1408,81	0,980	0,658	-	-1,247	-0,137	0,212	-3,890	Não há
2245048	CHIRPS	1450,63	0,567	0,465	-	-0,213	-0,024	0,831	-0,463	Não há
2245054	CHIRPS	1757,58	0,075	0,080	-	-2,213	-0,241	0,027	-7,159	Redução
2245055	CHIRPS	1519,16	0,664	0,560	-	0,146	0,017	0,884	0,421	Não há
2345012	CHIRPS	1293,92	0,290	0,473	-	-0,371	-0,041	0,711	-1,031	Não há
2345032	CHIRPS	1461,22	0,505	0,428	-	0,640	0,071	0,522	1,947	Não há
2345062	CHIRPS	1361,69	0,665	0,907	-	0,303	0,034	0,762	0,878	Não há
2345063	CHIRPS	1431,92	0,418	0,739	-	-0,573	-0,063	0,567	-1,584	Não há
2345065	CHIRPS	1487,66	0,729	0,438	-	0,348	0,039	0,728	1,310	Não há
2345067	CHIRPS	1975,60	0,368	0,962	-	0,146	0,017	0,884	0,513	Não há
2346019	CHIRPS	1417,80	0,250	0,828	-	0,101	0,012	0,919	0,207	Não há
2346099	CHIRPS	1339,75	0,537	0,876	-	0,146	0,017	0,884	0,261	Não há

5.3.4 Produto em grade PERSIANN-CDR

Para o produto PERSIANN-CDR, os testes de normalidade de Shapiro-Wilk indicaram que 78% das estações de referência não possuem distribuição normal. Apenas os postos 2243205, 2244041, 2244042, 2244097 e 2245055 apresentaram p-valores maiores que 0,05, não rejeitando a hipótese H_0 de normalidade dos dados (**Figura 83**). Para estas estações, os valores de p-valor mantiveram-se entre 0,050 e 0,213 para todas as estações.

Figura 83 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2243205 e 2244097 – Produto PERSIANN-CDR

O teste de Pettit para o PERSIANN-CDR apresentou ruptura na série de 10 estações, nos anos de 2010, 2012 e 2013 (**Tabela 29**). Para essas estações os p-valores foram menores que 0,05, significando não homogeneidade nas séries analisadas. Comparando com os testes de homogeneidade dos postos pluviométricos e do produto CPC, os quais também indicaram ruptura nas séries analisadas, observa-se que tanto o CPC e o PERSIANN-CDR apontam para redução das médias, enquanto nos postos pluviométricos o teste de homogeneidade aponta para aumento dos totais anuais. Como exemplo, os postos 2244133 e 2346099 cujas séries observadas resultam no aumento das médias anuais a partir dos anos de 1955 e 1981. Nestas mesmas localidades, o CPC indica ruptura nos anos de 2004 e 2010, e o PERSIANN-CDR aponta que as reduções das precipitações ocorrem em 2010 e 2012, respectivamente. Os gráficos da **Figura 84** comparam os resultados entre as três fontes de dados: Posto pluviométrico, CPC e PERSIANN-CDR. Ressalta-se que, nos dados observados do posto 2244133, a série de chuvas estende-se

até 2016 e, ainda assim, não aponta para diminuição dos acumulados pluviométricos anuais após o ano de 2004 e de 2010, como indicado nos produtos.

Figura 84 – Gráficos de homogeneidade da estação 2244133 para as séries observadas no posto pluviométrico (1939-2016), e as estimadas nos produtos CPC (1979-2021) e PERSIANN-CDR (1983-2021).

O teste de tendência de MK para o produto PERSIANN-CDR mostrou tendência significativa de redução de chuva em 22 das 23 estações de referência, com exceção do posto 2245007- UHE Funil Montante 2, cujos resultados de p-valor e Z_{MK} foram 0,05 e -1,96, respectivamente. Portanto, para este posto foi descartada a hipótese H_0 de que existe uma tendência na série. Porém, embora não significativa, pelo gráfico da **Figura 85** observa-se que a inclinação de Sen sugere tendência de reduções das precipitações nesta localidade.

Figura 85 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2244042 e 2245007 – Produto PERSIANN-CDR

A taxa média de redução para este produto resultou em -11,24 mm/ano, variando entre -6,74 mm/ano na estação 2346019 e -16,81 mm/ano em 2244042. Os gráficos da **Figura 85** representam as inclinações de Sen sendo possível identificar uma expressiva inclinação no posto 2244042, corroborando com o valor calculado. Resultados semelhantes para estudos de tendência utilizando dados do PERSIANN-CDR foram encontrados por Sobral *et al.* (2020), que identificou tendência significativa de redução de precipitação anual nos municípios localizados na Região do Médio Paraíba do Sul, com taxas maiores que -15 mm/ano nos municípios abrangidos pela bacia que abastece o Sistema Guandu, como Barra Mansa, Volta Redonda e Rio Claro.

Figura 86 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade PERSIANN-CDR

Tabela 29 – Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do PERSIANN-CDR

Ref.	Produto	Total Anual Médio (mm)	Teste de Normalidade	Teste de Homogeneidade		Teste de tendência - Mann-Kendall - PERSIANN-CDR			Tendência Significativa na Série	
			Shapiro-Wilk (p-valor)	Pettitt (p-valor)	Ano de Ruptura	Z _{MK}	Tau de Kendall	p-valor		Inclinação de Sen
2243205	PERSIANN-CDR	1938,11	0,213	0,186	-	-2,565	-0,287	0,010	-13,575	Redução
2244001	PERSIANN-CDR	1828,77	0,020	0,216	-	-2,274	-0,255	0,023	-10,185	Redução
2244004	PERSIANN-CDR	1799,05	0,021	0,186	-	-2,105	-0,236	0,035	-9,169	Redução
2244010	PERSIANN-CDR	1811,88	0,027	0,185	-	-2,153	-0,242	0,031	-9,560	Redução
2244041	PERSIANN-CDR	1942,64	0,170	0,063	-	-2,952	-0,331	0,003	-16,050	Redução
2244042	PERSIANN-CDR	1928,95	0,118	0,057	-	-2,903	-0,325	0,004	-16,814	Redução
2244092	PERSIANN-CDR	1906,89	0,034	0,089	-	-2,565	-0,287	0,010	-12,805	Redução
2244097	PERSIANN-CDR	1842,91	0,080	0,043	2010	-3,073	-0,344	0,002	-14,913	Redução
2244124	PERSIANN-CDR	1818,44	0,032	0,172	-	-2,347	-0,263	0,019	-9,626	Redução
2244133	PERSIANN-CDR	1883,92	0,040	0,043	2010	-2,952	-0,331	0,003	-15,500	Redução
2245007	PERSIANN-CDR	1805,97	0,026	0,218	-	-1,960	-0,220	0,050	-8,806	Não há
2245032	PERSIANN-CDR	1820,51	0,020	0,173	-	-2,419	-0,271	0,016	-9,676	Redução
2245048	PERSIANN-CDR	1831,88	0,008	0,073	-	-2,637	-0,296	0,008	-9,749	Redução
2245054	PERSIANN-CDR	1828,95	0,005	0,033	2013	-2,347	-0,263	0,019	-7,364	Redução
2245055	PERSIANN-CDR	1810,45	0,056	0,078	-	-2,831	-0,317	0,005	-12,236	Redução
2345012	PERSIANN-CDR	1817,86	0,007	0,028	2013	-2,492	-0,279	0,013	-9,400	Redução
2345032	PERSIANN-CDR	1745,98	0,045	0,010	2010	-3,460	-0,387	0,001	-13,128	Redução
2345062	PERSIANN-CDR	1825,62	0,006	0,061	-	-2,540	-0,285	0,011	-9,358	Redução
2345063	PERSIANN-CDR	1822,94	0,005	0,029	2012	-2,492	-0,279	0,013	-9,131	Redução
2345065	PERSIANN-CDR	1772,87	0,045	0,037	2010	-3,097	-0,347	0,002	-13,106	Redução
2345067	PERSIANN-CDR	1723,53	0,049	0,034	2010	-3,145	-0,352	0,002	-13,288	Redução
2346019	PERSIANN-CDR	1752,58	0,026	0,038	2012	-2,153	-0,242	0,031	-6,739	Redução
2346099	PERSIANN-CDR	1754,15	0,037	0,039	2012	-2,226	-0,250	0,026	-8,300	Redução

5.3.5 Produto em grade PERSIANN-CCS

Os testes de normalidade de Shapiro-Wilk caracterizaram os dados de chuva do produto PERSIANN-CCS, em sua maioria, como normais. Apenas nos postos de referência 2345065 e 2345067 os p-valores foram menores que o nível de significância de 0,05, conforme apresentado nos gráficos Q-Q Plot da **Figura 87**.

Figura 87 – Gráficos Q-Q Plot das estações 2345065 e 2345067 – Produto PERSIANN-CCS

Os testes de homogeneidade de Pettit para o PERSIANN-CCS, assim como ocorreu com o produto CHIRPS, resultou em todos os p-valores maiores que o nível de significância de 0,05, apontando a homogeneidade das séries de todas as estações de referência analisadas. Em todas as estações os gráficos foram semelhantes ao apresentado na **Figura 88**. Tal resultado representa que não houve ruptura na série em nenhum momento no período de 2003 a 2021.

Figura 88 – Gráficos de homogeneidade da estação 2244001 – Produto PERSIANN-CCS

É importante destacar que a série deste produto é a menor dentre as 5 fontes de dados analisadas, com 19 anos de estimativa, o que pode influenciar na observação das mudanças de comportamento da chuva a longo prazo.

A avaliação das tendências de MK das séries de precipitação estimadas pelo PERSIANN-CCS indicou tendências significativas de aumento anual da precipitação em 8 das 17 estações de referência estudadas. Dentre estes postos, a magnitude da variação estimada pela inclinação de Sen foi maior em 2245007 (**Figura 89 e Tabela 30**), com aumento da precipitação a uma taxa de, aproximadamente, 30mm/ano, cuja inclinação da reta pode ser verificada na **Figura 89**.

Figura 89 – Gráficos de Tendência e Inclinação de Sen das estações 2245007 – Produto PERSIANN-CCS

Dentre as 5 fontes de dados pluviométricos aqui analisadas, apenas o PERSIANN-CCS e os postos pluviométricos apontaram tendência de aumento das chuvas em suas séries (**Figura 90**). Comparando o produto em questão com as precipitações observadas, a taxa de aumento calculada para o PERSIANN-CCS chega a valores em torno de 10x maior que as taxas calculadas para as estações. Nos dados observados dos postos 2244124 e 2245048, a inclinação de Sen foram de 3,29 mm/ano e 2,06 mm/ano e, nos mesmos pontos, as taxas do produto foram de 22,66 mm/ano e 20,21 mm/ano.

Figura 90 – Mapa de tendência e de intensidade de variação da chuva – Produto em Grade PERSIANN-CCS

Tabela 30 - Testes estatísticos aplicados à série de chuva anual do PERSIANN-CCS

Ref.	Produto	Total Anual Médio (mm)	Teste de Normalidade Shapiro-Wilk (p-valor)	Teste de Homogeneidade		Teste de tendência - Mann-Kendall - PERSIANN-CCS				Tendência Significativa na Série
				Pettitt (p-valor)	Ano de Ruptura	Z _{MK}	Tau de Kendall	p-valor	Inclinação de Sen	
2243205	PERSIANN-CCS	1352,93	0,635	0,200	-	1,609	0,275	0,108	21,818	Não há
2244001	PERSIANN-CCS	1359,71	0,622	0,526	-	1,539	0,263	0,124	21,062	Não há
2244004	PERSIANN-CCS	1416,59	0,109	0,078	-	2,519	0,427	0,012	25,523	Aumento
2244010	PERSIANN-CCS	1335,95	0,089	0,125	-	2,379	0,404	0,017	25,834	Aumento
2244041	PERSIANN-CCS	1392,15	0,397	0,208	-	1,190	0,205	0,234	13,134	Não há
2244042	PERSIANN-CCS	1425,84	0,807	0,198	-	1,679	0,287	0,093	16,439	Não há
2244092	PERSIANN-CCS	1427,89	0,764	0,252	-	1,469	0,251	0,142	18,792	Não há
2244097	PERSIANN-CCS	1240,83	0,086	0,547	-	1,190	0,205	0,234	15,661	Não há
2244124	PERSIANN-CCS	1384,65	0,158	0,133	-	2,239	0,380	0,025	22,661	Aumento
2244133	PERSIANN-CCS	1365,08	0,913	0,883	-	1,259	0,216	0,208	16,046	Não há
2245007	PERSIANN-CCS	1419,29	0,107	0,075	-	2,309	0,392	0,021	29,901	Aumento
2245032	PERSIANN-CCS	1377,41	0,256	0,075	-	1,819	0,310	0,069	15,561	Não há
2245048	PERSIANN-CCS	1432,73	0,796	0,073	-	2,799	0,474	0,005	20,205	Aumento
2245054	PERSIANN-CCS	1538,36	0,850	0,168	-	2,239	0,380	0,025	17,070	Aumento
2245055	PERSIANN-CCS	1331,90	0,527	0,198	-	1,959	0,333	0,050	17,876	Não há
2345012	PERSIANN-CCS	1407,96	0,490	0,099	-	2,239	0,380	0,025	23,238	Aumento
2345032	PERSIANN-CCS	1238,11	0,098	0,100	-	1,399	0,240	0,162	13,132	Não há
2345062	PERSIANN-CCS	1447,96	0,673	0,124	-	2,309	0,392	0,021	19,140	Aumento
2345063	PERSIANN-CCS	1410,27	0,544	0,252	-	1,539	0,263	0,124	16,113	Não há
2345065	PERSIANN-CCS	1269,79	0,004	0,744	-	0,980	0,170	0,327	7,868	Não há
2345067	PERSIANN-CCS	1168,76	0,003	0,372	-	1,259	0,216	0,208	6,541	Não há
2346019	PERSIANN-CCS	1492,95	0,179	0,126	-	1,329	0,228	0,184	18,138	Não há
2346099	PERSIANN-CCS	1349,41	0,078	0,105	-	1,469	0,251	0,142	16,171	Não há

Tabela 31 – Resumo das Tendências nas séries de dados observadas (postos pluviométricos) e estimadas (produtos em grade)

Código	Estação	Tendência Significativa na Série				
		Postos Pluviométricos	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	Aumento	Redução	Não signif	Redução	Não signif
2244001	Queluz	Não signif..	Redução	Não signif	Redução	Não signif
2244004	Cruzeiro	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2244041	Volta Redonda	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2244042	UHE Funil Jusante 2	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2244092	Resende	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2244124	Usina Bocaina	Aumento	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2244133	Bananal	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2245007	UHE Funil Montante 2	Não signif.	Redução	Não signif.	Não signif.	Aumento
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2245048	Pindamonhangaba	Aumento	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2245054	Monteiro Lobato	Não signif.	Redução	Redução	Redução	Aumento
2245055	Estrada do Cunha	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2345012	Sapê	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2345032	Natividade da Serra	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2345062	Taubaté	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Aumento
2345063	Caçapava	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2345065	São Luís do Paraitinga	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2345067	Ponte Alta 1	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2346019	Santa Isabel	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.
2346099	Guararema	Não signif.	Redução	Não signif.	Redução	Não signif.

5.4 Projeção das Precipitações Anuais

A projeção das precipitações para o ano de 2031 foi realizada com base nas taxas de inclinação de Sem, e encontram-se reunidas na **Tabela 32** e espacialmente distribuídas na área de estudo referente às bacias que contribuem para o Sistema Guandu, na **Figura 91**. Conforme apresentado no **item 5.3**, os estudos de tendência resultaram em valores diferentes para as 5 fontes de dados estudadas (postos pluviométricos, CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS), com tendências significativas de aumento de chuva nas séries dos postos pluviométricos e do PERSIANN-CCS, e de redução nas séries dos produtos CPC, CHIRPS e PERSIANN-CDR (como mostra a **Tabela 31** do **item 5.3**).

Para realizar a projeção do acumulado pluviométrico total anual na bacia em estudo para o ano de 2031, primeiramente foram calculados os acumulados totais em cada estação, com base nos dados de chuva medidos pelos postos pluviométricos e estimados pelos produtos em grade até o ano de 2021. O acumulado médio da bacia da área de estudo até 2021, considerando os postos pluviométricos, resultou no valor aproximado de 1.414,00mm e, para os produtos em grade os resultados variaram de 1.373,33mm (PERSIANN-CCS) e 1.826,73mm (CHIRPS).

A segunda etapa do cálculo da projeção do total anual para o ano de 2031 consistiu em aplicar as taxas obtidas nos testes de Sen às séries de dados anuais no período até 2021, para cada coordenada referente a um posto pluviométrico e, posteriormente, calcular a média aritmética dos totais anuais médios das estações para obter o valor médio para a bacia em estudo.

Tabela 32 – Precipitação total média projetada no horizonte de 10 anos (2021-2031)

Ref.	Código	Total Anual Médio até 2021 (mm)					Total Anual Médio PROJETADO para 2031 (mm)				
		Postos Pluviométricos	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS	Postos Pluviométricos	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS
0	2243205	1319,24	1407,17	1406,40	1938,11	1352,93	1354,34	1274,91	1390,59	1802,36	1571,10
1	2244001	1403,03	1541,96	1525,81	1828,77	1359,71	1424,41	1407,09	1522,11	1726,92	1570,33
2	2244004	1443,73	1490,35	1462,10	1799,05	1416,59	1455,49	1358,48	1443,01	1707,36	1671,82
3	2244010	1379,70	1471,09	1429,52	1811,88	1335,95	1361,77	1335,84	1412,43	1716,28	1594,29
4	2244041	1365,52	1529,71	1420,59	1942,64	1392,15	1387,77	1382,93	1369,46	1782,14	1523,49
5	2244042	1283,08	1568,47	1473,36	1928,95	1425,84	1301,23	1417,79	1425,80	1760,82	1590,22
6	2244092	1553,06	1587,51	1605,87	1906,89	1427,89	1542,33	1434,80	1557,63	1778,84	1615,80
7	2244097	1617,88	1516,66	1602,45	1842,91	1240,83	1602,87	1367,73	1566,34	1693,77	1397,44
8	2244124	1596,58	1480,54	1478,07	1818,44	1384,65	1629,44	1344,65	1466,68	1722,18	1611,26
9	2244133	1353,60	1586,51	1512,86	1883,92	1365,08	1379,23	1431,96	1493,56	1728,92	1525,53
10	2245007	1332,84	1466,48	1474,58	1805,97	1419,29	1318,61	1334,60	1460,38	1717,91	1718,29
11	2245032	1377,58	1421,76	1408,81	1820,51	1377,41	1394,63	1292,15	1369,91	1723,75	1533,02
12	2245048	1236,23	1449,33	1450,63	1831,88	1432,73	1256,87	1324,37	1445,99	1734,39	1634,77
13	2245054	1878,36	1480,77	1757,58	1828,95	1538,36	1863,72	1375,73	1685,98	1755,31	1709,06
14	2245055	1423,15	1544,22	1519,16	1810,45	1331,90	1407,44	1383,87	1523,37	1688,09	1510,66
15	2345012	1307,57	1402,37	1293,92	1817,86	1407,96	1276,24	1268,26	1283,61	1723,86	1640,34
16	2345032	1233,54	1509,32	1461,22	1745,98	1238,11	1240,65	1326,63	1480,69	1614,70	1369,42
17	2345062	1296,59	1442,04	1361,69	1825,62	1447,96	1310,63	1315,48	1370,48	1732,05	1639,36
18	2345063	1275,28	1419,29	1431,92	1822,94	1410,27	1272,56	1289,22	1416,08	1731,63	1571,40
19	2345065	1243,06	1499,71	1487,66	1772,87	1269,79	1247,63	1323,40	1500,76	1641,81	1348,47
20	2345067	1986,95	1519,83	1975,60	1723,53	1168,76	1962,34	1335,48	1980,73	1590,64	1234,17
21	2346019	1353,61	1522,23	1417,80	1752,58	1492,95	1382,15	1397,64	1419,86	1685,19	1674,33
22	2346099	1256,92	1526,73	1339,75	1754,15	1349,41	1278,07	1367,66	1342,36	1671,15	1511,12
Mínimo		1233,54	1402,37	1293,92	1723,53	1168,76	1240,65	1268,26	1283,61	1590,64	1234,17
Médio		1413,79	1494,96	1491,19	1826,73	1373,33	1419,58	1351,77	1475,12	1714,35	1555,03
Máximo		1986,95	1587,51	1975,60	1942,64	1538,36	1962,34	1434,80	1980,73	1802,36	1718,29

Figura 91 – Projeção da precipitação total anual para o ano de 2031, na bacia que contribui para o Sistema Guandu, para os postos pluviométricos e para os produtos em grade: CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS

As projeções dos totais anuais com base nas taxas estimadas nos testes de inclinação de Sen demonstraram maior variabilidade de chuvas na área para os postos pluviométricos e para o CHIRPS (**Figura 91**), com acumulados variando entre 1230mm e 1980mm. Enquanto para o CPC observou-se baixa variabilidade, onde a faixa de precipitações manteve-se entre 1270mm e 1235mm em toda a bacia. Como os resultados da análise de eficiência dos produtos indicaram que o PERSIANN-CDR superestimou as chuvas na maioria das estações, isso refletiu em totais anuais maiores para aqui a 10 anos, quando comparado aos demais produtos. A precipitação total média anual projetada para a bacia de estudo, para o PERSIANN-CDR, resultou no valor médio de 1714,35mm, correspondendo a um acumulado 300mm (21%) maior em relação ao total anual médio hoje na bacia. Com exceção do CPC, que resultou em um acumulado 4,5% menor para a bacia, a projeção do total anual para os demais produtos, para o ano de 2031 indicaram aumento de precipitação na bacia, com valores aproximados de 1475mm e 1555mm para os produtos CHIRPS e PERSIANN-CCS, respectivamente. Vale destacar que, ao utilizar a mesma fonte de dados (posto pluviométricos), o total projetado foi apenas 0,4% maior para 2031 em relação ao acumulado até 2021.

Os resultados das projeções das chuvas corroboram com as avaliações descritas nos itens anteriores e fornecem elementos analíticos de grande importância para a avaliação do desempenho dos produtos, bem como a validade da sua aplicação em estudos que utilizam séries pluviométricas como dados de entrada. Nesta presente pesquisa diferentes fontes de dados forneceram diferentes tendências e, conseqüentemente, acumulados anuais projetados que refletem situações distintas de aumento ou redução das precipitações a longo prazo. Portanto, é importante observar com cautela a fonte de dados utilizada nos estudos de projeção, uma vez que estes podem interferir nas interpretações acerca do comportamento hidrológico da bacia e, principalmente, na tomada de decisões do órgãos gestores, especialmente em bacias de interesse social, político e econômico com a bacia do rio Paraíba do Sul e demais bacias de interesse para o Sistema Guandu.

6 Conclusões e Recomendações

A presente pesquisa teve como objetivo principal avaliar a eficiência de 4 (quatro) produtos de precipitação em grade na Região Sudeste Brasileira (CPC, CHIRPS, PERSIANN-CDR e PERSIANN-CCS), na escala diária, por meio da aplicação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) aos dados de chuva estimados pelos produtos em relação aos dados observados em estações pluviométricas. Os resultados mostraram que as maiores correlações ocorreram com o produto CPC, no período seco (abril-setembro), em regiões de baixa altitude e topografia plana, como a região do Vale do Rio São Francisco, localizada no norte de Minas Gerais, abrangida pelos biomas Caatinga e Cerrado. As piores correlações foram observadas nas faixas de relevo montanhoso e nas regiões onde o bioma predominante é a Mata Atlântica.

O desempenho dos produtos também foi avaliado na escala anual, com um recorte para a região que engloba as bacias que contribuem hidrológicamente para o Sistema Guandu: bacias dos rios Paraíba do Sul, Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. De forma geral, foram obtidas boas correlações nesta escala, com valores maiores que 0,50 na maioria dos pontos analisados, para todos os produtos, com exceção do PERSIANN-CCS. As piores correlações foram identificadas na região do entorno da Serra do Mar, Serra do Quebra-Cangalha e Serra da Mantiqueira, áreas com cobertura predominante de vegetação florestal e campestre e pluviosidades que chegam a acumulados de 2.100mm/ano. As melhores correlações foram obtidas nas áreas mais planas, nos limites do estado do Rio de Janeiro, incluindo a RH II – Guandu. Na porção fluminense, os usos do solo predominante são área urbana e ocupação em áreas florestal e campestre, e acumulados pluviométricos entre 1200mm e 1800mm.

O presente estudo demonstrou, portanto, melhores desempenhos na estimativa de chuvas na escala anual. Na escala diária, os produtos de precipitação baseados em grade ainda apresentam grandes incertezas que estão associadas à diversidade de fatores climáticos, topográficos e de cobertura vegetal.

Os estudos de tendência de chuva na bacia que contribui para o Sistema Guandu foram realizados aplicando testes estatísticos de Mann-Kendall, Shapiro-Wilk e Şen, que avaliaram não só a tendência, como também a variação da intensidade de chuva. Os

resultados mostraram comportamento diferente das séries para as diversas fontes de dados analisadas. Enquanto as séries dos postos pluviométricos e do PERSIANN-CCS indicaram tendência de aumento de chuva na bacia, os produtos CPC, CHIRPS e PERSIANN-CDR apontam para tendência significativa de redução. Vale destacar que o produto CHIRPS foi o que mostrou melhor desempenho na estimativa das chuvas anuais. No entanto, o estudo de tendência nos 23 pontos analisados resultou em tendências não significativas em 22 das estações e, em apenas uma delas (2245054) foi observada tendência de redução, diferenciando-se, assim, dos resultados obtidos com as séries de dados observados nos postos.

É importante salientar que as séries dos postos pluviométricos são maiores que dos produtos em grade, com algumas estações chegando a quase 100 anos de observação. Enquanto nos produtos o maior período analisado foi de 43 anos, para o CPC, e o menor de 19 anos, para o PERSIANN-CCS. Tratando-se de estudos de tendência, quanto maior o período observado, melhor a aderência do método estatístico na avaliação dos padrões de comportamento da série analisada. Além desse fato, cada produto possui uma metodologia própria na estimativa do dado de chuva e, ainda, tamanhos de célula que variam de acordo com a resolução espacial de cada um. Os métodos de interpolação dos dados usados por esses produtos, por mais modernos e sofisticados que sejam, também podem influenciar na estimativa da precipitação na grade, pois usam informações de áreas vizinhas que, dependendo da localidade, podem ter pluviosidades mais/menos elevadas que o ponto analisado. Por medirem dados de chuva de forma pontual e localizada, as estações conseguem refletir melhor o quantitativo pluviométrico, embora também sejam influenciadas por fatores climáticos e topográficos, limitando-se a representar hidrologicamente uma área pequena. Ao contrário dos produtos em grade, que conseguem atingir uma abrangência maior dentro do território.

Diversas características do estudo o tornam relevante para o meio científico e acadêmico, a começar pela abrangência, por se tratar de uma região brasileira de grande destaque econômico e demográfico, onde estão concentrados quase metade da população brasileira e mais da metade do PIB Nacional. A Região Sudeste inclui dois dos 36 hotspots de biodiversidade do mundo, os biomas Mata Atlântica e Cerrado, além de bacias hidrográficas de grande importância nacional, como as do rio São Francisco e do rio

Paraíba do Sul. Além disso, o estudo analisou uma vasta rede pluviométrica, na escala de tempo diária, o que o torna inédito entre os estudos da região.

A pesquisa demonstrou que a aplicação confiável de produtos de precipitação por satélite, para a escala diária, ainda representa um desafio. No SEB, apesar do elevado número de estações, a rede pluviométrica ainda é muito deficiente, a distribuição espacial não é homogênea, a cobertura temporal, em geral, é pequena e a falta de manutenção dos equipamentos resulta em falhas em série e, em alguns casos, paralisação da operação dos aparelhos. Nesse sentido, a busca por fontes alternativas de dados pluviométricos nessas regiões vem crescendo. Porém, com base no estudo, destaca-se que a utilização de produtos em grade não deve ser feita de forma indiscriminada, uma vez que fatores como altimetria e cobertura vegetal afetam diretamente o desempenho desses produtos. Recomenda-se cautela na utilização de dados de satélite baseados em grade nas escalas diária e sub-diária principalmente para a análise de eventos extremos, visto que esses produtos tendem a subestimar os picos de chuvas intensas.

Independente do desenvolvimento de produtos de precipitação em grade baseados em radares e em satélite, recomenda-se que seja realizada a manutenção contínua da rede de monitoramento formada pelos postos pluviométricos, bem como a sua ampliação para as áreas não cobertas atualmente. Pois o estudo mostrou que demais fontes de precipitação utilizam as séries históricas dos pluviômetros, bem como medições em tempo real tanto no processo de estimativa do dado de chuva quanto na calibração dos modelos utilizados.

De forma positiva, a análise da eficiência dos produtos em grade de precipitação no SEB é de suma importância, uma vez que esses dados aparecem como uma alternativa na obtenção de dados com maior abrangência espacial e temporal, a serem aplicados na elaboração de estudos, projetos e políticas públicas voltadas para diversas aplicações, principalmente na gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas, contribuindo para uma melhor tomada de decisões nas esferas pública e privada.

No que diz respeito à caracterização das bacias que contribuem para o Sistema Guandu, o diagnóstico realizado para a RH II-Guandu demonstrou que a gestão desta região não parece acompanhar o grau de evolução dos conflitos e as demandas, como indicado pelos diferentes indicadores aqui apresentados. Durante o trabalho foram abordadas questões

de Segurança Hídrica de uma Região Hidrográfica que engloba, geograficamente, 39% da metrópole Rio de Janeiro, mas que impacta diretamente no abastecimento de 100% da capital do estado. Portanto, todas as questões que representam uma ameaça à Segurança Hídrica da RH II-Guandu impactam não só esta região, mas todos os municípios que dependem do Sistema de Abastecimento Guandu-Lajes-Acari. A dependência da RH-II em relação às águas transportadas do Paraíba do Sul torna-a vulnerável às alterações climáticas e às possíveis mudanças na gestão hídrica por parte do estado de São Paulo. Pequenos aumentos na retirada de água pelo estado de São Paulo podem resultar na mudança brusca da demanda hídrica e/ou qualidade da água que chega no ponto de transposição para o Sistema de Abastecimento Guandu-Lajes-Acari. Mudanças climáticas atualmente se manifestam com maior frequência e intensidade de eventos extremos e mudanças em padrões de precipitação. Logo, os efeitos dessas mudanças poderão afetar diretamente a segurança hídrica da RH II-Guandu. Desta forma, é esperado que o abastecimento público seja afetado com mais frequência e que, face a um novo cenário extremo de escassez hídrica, novamente a RH-II seja palco de conflitos da água, resultando em um provável racionamento deste recurso se o principal sistema de abastecimento da RMRJ não for melhorado, expandido e diversificado.

A detecção de tendências da variabilidade das chuvas na área de interesse para o Sistema Guandu é de suma importância para a formulação das políticas públicas relacionadas ao melhor aproveitamento da água, em especial para o gerenciamento de recursos hídricos na RH-II, que abastece a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (RMRJ). Além de ser fundamental para o atendimento das demandas atuais, a Bacia do Rio Paraíba do Sul é a única reserva estratégica existente para atender grande parte das futuras gerações em muitos municípios fluminenses. Assim, justificam-se estudos que contribuam para a melhor tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos da RH-II, considerando além de seus limites geográficos, dada a importância do rio Paraíba do Sul para o quantitativo hídrico disponível nesta região hidrográfica tão importante para o abastecimento público da RMRJ.

De forma resumida, os diagnósticos e resultados da presente pesquisa permitem concluir que:

- ❖ Para a Região Sudeste, na escala diária, **nem todos os produtos em grade podem ser usados como fonte alternativa e/ou complementar aos pluviômetros**. Recomenda-se que, dentre os produtos analisados, seja dada **preferência ao CPC**, que apresentou maior eficiência. É importante **cautela no uso de produtos baseados em satélite** nesta região, por serem mais sensíveis às variações altimétricas e pluviométricas, e por apresentarem baixo desempenho em áreas cobertas por vegetação densa;
- ❖ Para a escala anual, considerando como área de estudo parte da bacia do Paraíba do Sul até a elevatória de Santa Cecília e as bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, os estudos mostraram que o **CHIRPS teve melhor desempenho**, seguido do CPC e do PERSIANN-CDR. Porém este último foi o que mais superestimou as chuvas na bacia;
- ❖ Quanto ao uso dos produtos em grade para aplicações em **estudos de tendência** de chuva, **os resultados são distintos a depender da fonte utilizada**. Segundo as séries dos postos pluviométricos e do produto PERSIANN-CCS, há tendência de aumento de chuva e, segundo os demais produtos analisados, a tendência foi de redução. Logo, os resultados aqui apresentados **alertam para o fato de que a fonte de dados utilizada pode influenciar na tomada de decisões**, principalmente quando se trata de uma região tão sensível hidrológicamente quanto a bacia do rio Paraíba do Sul;
- ❖ De acordo com o total anual médio projetado para 2031, com exceção do CPC, todos os produtos indicaram **aumento no acumulado a longo prazo**, apontando para um **clima mais úmido nas bacias que fornecem água para o Sistema Guandu**;
- ❖ Independente das ameaças climáticas apontadas em diversos estudos, como os aqui apresentados, **o abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas da Região Metropolitana do RJ é totalmente dependente da gestão eficiente do uso dos recursos hídricos na bacia do Paraíba do Sul**;
- ❖ Lembrando que a tendência de chuva numa bacia e o cálculo do total anual médio **não exclui a possibilidade de ocorrência de eventos extremos em curto prazo** (inundações/estiagem), que tendem a deflagrar desastres quando sobrepostos a vulnerabilidades socioambientais, bastante pronunciadas tanto na bacia do rio Paraíba do Sul, quanto na RH II-Guandu e na região abastecida pelo Sistema Guandu.

Ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa o CHRS lançou um novo produto, em 2019 – o PERSIANN-CCS-CDR, que foi projetado para lidar com as limitações referentes ao desempenho ruim dos produtos de precipitação baseados em satélite para capturar eventos extremos em alta resolução temporal. O desenvolvimento deste produto foi motivado pelas necessidades da comunidade científica interessada em um registro de dados de precipitação de longo prazo e resolução espaço-temporal muito alta ($0,04^\circ \times 0,04^\circ$ espacial e temporal de 3 horas) relevante para aplicações hidroclimatológicas, como o estudo dos padrões de precipitação diurna e eventos extremos com fortes taxas de chuva. Recomenda-se, portanto, que a metodologia aqui proposta seja aplicada aos dados do PERSIANN-CCS-CDR, comparando-os a dados horários das estações pluviométricas, a fim de avaliar o seu desempenho na estimativa das chuvas intensas que caracterizam os eventos extremos.

Além disso, recomenda-se a aplicação do processo metodológico proposto no presente estudo em outras regiões do Brasil, a fim de avaliar se os parâmetros fisiográficos, como topografia e cobertura vegetal, irão interferir na estimativa das chuvas pelos produtos baseados em satélite de maneira semelhante aos resultados aqui encontrados.

7 Referências

- Abercromby, R., 1887. On the identity of cloud forms all over the world. *Q. J. R. Meteorol. Soc.* 13, 140–146.
- AGEVAP, 2017. Diagnóstico Tomo I - Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim.
- Alexander, L. V., Fowler, H.J., Bador, M., Behrangi, A., Donat, M.G., Dunn, R., Funk, C., Goldie, J., Lewis, E., Rogé, M., Seneviratne, S.I., Venugopal, V., 2019. On the use of indices to study extreme precipitation on sub-daily and daily timescales. *Environ. Res. Lett.* 14. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab51b6>
- Alnahit, A.O., Mishra, A.K., Khan, A.A., 2020. Evaluation of high-resolution satellite products for streamflow and water quality assessment in a Southeastern US watershed. *J. Hydrol. Reg. Stud.* 27, 100660. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100660>
- ANA, 2022. Memória ANA. Acessado em: 02/03/2022. Disponível em: <https://memoria.ana.gov.br/>.
- ANA, 2021a. Portal do SNIRH. Disponível em: <http://portal1.snirh.gov.br/>.
- ANA, 2021b. Atlas águas: segurança hídrica do abastecimento urbano. ISBN: 978-65-88101-19-3. 332 p. Brasília.
- ANA, 2019. Plano Nacional de Segurança Hídrica, Agência Nacional de Águas e Saneamento. ISBN: 978-85-8210-059-2. Brasília.
- ANA, 2015. Plano de ações complementares para a gestão da crise hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul. Agência Nacional de Águas e Saneamento. 60 p.
- ANA, 2014. Encarte especial sobre a crise hídrica: conjuntura dos recursos hídricos no Brasil.
- ANA, 2010. Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água., Agência Nacional de Águas e Saneamento. Engecorps/Cobrape. — Brasília.
- Andrade, T.B., 2018. Interferência da aplicação do permanganato de potássio conjuntamente ao carvão ativado em pó para a remoção de MIB e Geosmina em águas de abastecimento. Escola Politécnica - Universidade Federal de São Paulo.
- Arvor, D., Funatsu, B.M., Michot, V., Dubreui, V., 2017. Monitoring rainfall patterns in the southern amazon with PERSIANN-CDR data: Long-term characteristics and trends. *Remote Sens.* 9. <https://doi.org/10.3390/rs9090889>
- Asadullah, A., McIntyre, N., Kigobe, M., 2008. Evaluation of five satellite products for

- estimation of rainfall over Uganda. *Hydrol. Sci. J.* 53, 1137–1150. <https://doi.org/10.1623/hysj.53.6.1137>
- Ashouri, H., Hsu, K.L., Sorooshian, S., Braithwaite, D.K., Knapp, K.R., Cecil, L.D., Nelson, B.R., Prat, O.P., 2015. PERSIANN-CDR: Daily precipitation climate data record from multisatellite observations for hydrological and climate studies. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 96, 69–83. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-13-00068.1>
- Babaousmail, H., Hou, R., Ayugi, B., Gnitou, G.T., 2019. Evaluation of satellite-based precipitation estimates over Algeria during 1998–2016. *J. Atmos. Solar-Terrestrial Phys.* 195, 105139. <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2019.105139>
- Beber, C.L., Theuvsen, L., Otter, V., 2018. Organizational structures and the evolution of dairy cooperatives in Southern Brazil: A life cycle analysis. *J. Co-op. Organ. Manag.* 6, 64–77. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2018.06.003>
- Bertoni, J.C., Tucci, C.E., 2001. *Hidrologia: Ciência e Aplicação*, 3^a. ed. UFRGS/ABRH, Porto Alegre.
- Brito, T.T., Oliveira-Júnior, J.F., Lyra, G.B., Gois, G., Zeri, M., 2017. Multivariate analysis applied to monthly rainfall over Rio de Janeiro state, Brazil. *Meteorol. Atmos. Phys.* 129, 469–478. <https://doi.org/10.1007/s00703-016-0481-x>
- Britto, A.L., Formiga-johnsson, R.M., Roberto, P., Carneiro, F., 2016. Hydrossocial public supply and scarcity in the Greater Rio de Janeiro (in Portuguese). *Ambient. Soc.* XIX, 185–208.
- Capozzi, V., Mazzarella, V., De Vivo, C., Annella, C., Greco, A., Fusco, G., Budillon, G., 2022. A Network of X-Band Meteorological Radars to Support the Motorway System (Campania Region Meteorological Radar Network Project). *Remote Sens.* 14. <https://doi.org/10.3390/rs14092221>
- Cardoso, C.S., Quadro, M.F.L., 2017. Análise comparativa de dados de precipitação gerados pelo “Climate Prediction Center – CPC” versus dados observados para o Sul do Brasil Camila. *Rev. Bras. Geogr. Física* 10, n. 4, 1180–1198.
- Cardoso, W.C., Calvente, A., Dutra, V.F., Sakuragui, C.M., 2018. Anthropogenic Pressure on the Diversity of Cactaceae in a Region of Atlantic Forest in Eastern Brazil. *Haseltonia* 2018, 28–35. <https://doi.org/10.2985/026.024.0105>
- Carvalho de Melo, M., Formiga-Johnsson, R.M., Soares de Azevedo, J.P., de Oliveira Nascimento, N., Lisboa Vieira Machado, F., Leal Pacheco, F.A., Sanches Fernandes, L.F., 2021. A raw water security risk model for urban supply based on failure mode analysis. *J. Hydrol.* 593. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125843>

- Carvalho, L.M.V., Jones, C., Liebmann, B., 2002. Extreme precipitation events in southeastern South America and large-scale convective patterns in the South Atlantic convergence zone. *J. Clim.* 15, 2377–2394. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2002\)015<2377:EPEISS>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2002)015<2377:EPEISS>2.0.CO;2)
- Castro, C.N., 2022. Água, problemas complexos e o Plano Nacional de Segurança Hídrica. ISBN: 978-65-5635-031-8 1, IPEA, Rio de Janeiro.
- Cavalcante, R.B.L., Ferreira, D.B. da S., Pontes, P.R.M., Tedeschi, R.G., da Costa, C.P.W., de Souza, E.B., 2020. Evaluation of extreme rainfall indices from CHIRPS precipitation estimates over the Brazilian Amazonia. *Atmos. Res.* 238, 104879. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104879>
- CEDAE, 2021. Relatórios Guandu – Monitoramento da Qualidade da Água. Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Rio de Janeiro.
- CEIVAP, 2013. Avaliação dos Impactos de Novas Transposições de Vazão do Rio Paraíba do Sul: Demandas de Uso da Água Consuntivos e Não Consuntivos.
- CEN, 1930. International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition for the use of Observers. International Commission for the Study of Clouds. Paris. Reprinted in 1939, under the title International Atlas of Clouds and of Types of Skies, Abridged Edition for the use of Observers.
- Cerri, R.I., Reis, F.A.G.V., Gramani, M.F., Giordano, L.C., Zaine, J.E., 2017. Landslides Zonation Hazard: Relation between geological structures and landslides occurrence in hilly tropical regions of Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 89, 2609–2623. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201720170224>
- Cerri, R.I., Reis, F.A.G.V., Gramani, M.F., Rosolen, V., Luvizotto, G.L., Giordano, L. do C., Gabelini, B.M., 2018. Assessment of landslide occurrences in Serra do Mar mountain range using kinematic analyses. *Environ. Earth Sci.* 77, 0. <https://doi.org/10.1007/s12665-018-7508-1>
- César, B., 2022. Satellite-Based Precipitation Estimates Validation Using Surface Stations in the Central Region of the State of São Paulo , From 1981 to 2019 - PrePrint. *Res. Sq.* 1–19. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1153248/v1>
- CHC, 2022. CHIRPS-n-stations-by Country. Disponível em: http://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/diagnostics/chirps-n-stations_byCountry/.
- CHC, 2021a. Stations-per month-by country. Disponível em: <http://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/diagnostics/stations-perMonth->

- byCountry/pngs/.
- CHC, 2021b. CHIRPS Diagnostics. Disponível em:<https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps/diagnostics#stationsbycountry>.
- Chen, M., Shi, W., Xie, P., Silva, V.B.S., Kousky, V.E., Higgins, R.W., Janowiak, J.E., 2008. Assessing objective techniques for gauge-based analyses of global daily precipitation. *J. Geophys. Res. Atmos.* 113, 1–13. <https://doi.org/10.1029/2007JD009132>
- Chen, M., Xie, P., 2008. CPC Unified Gauge-based Analysis of Global Daily Precipitation. West. Pacific Geophys. Meet. Cairns, Aust. 29 July - 1 August, 2008 179–184.
- Chen, M., Xie, P., 2003. Quality Control of Daily Precipitation Reports at NOAA/CPC 4, 147–173.
- Chen, S., Liu, H., You, Y., Mullens, E., Hu, J., Yuan, Y., Huang, M., He, L., Luo, Y., Zeng, X., Tang, G., Hong, Y., 2014. Evaluation of high-resolution precipitation estimates from satellites during July 2012 Beijing flood event using dense rain gauge observations. *PLoS One* 9, 1–7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089681>
- Coelho, C.A.S., de Oliveira, C.P., Ambrizzi, T., Reboita, M.S., Carpenedo, C.B., Campos, J.L.P.S., Tomaziello, A.C.N., Pampuch, L.A., Custódio, M. de S., Dutra, L.M.M., Da Rocha, R.P., Rehbein, A., 2016. The 2014 southeast Brazil austral summer drought: regional scale mechanisms and teleconnections. *Clim. Dyn.* 46, 3737–3752. <https://doi.org/10.1007/s00382-015-2800-1>
- Coelho, F.M., Antunes, J.C.O., 2011. Balanço Hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu com a Expansão Prevista do Abastecimento Público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. XIX SIMPÓSIO Bras. Recur. HÍDRICOS. Anais. Maceió, UFAL 12.
- COHIDRO, AGEVAP, 2014. Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Planos de Ação de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes 1–200.
- Collischonn, W., Dornelles, F., 2013. Hidrologia para engenharia e ciências ambientais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH). 336p.
- Correa, M.G.G., 2013. Distribuição espacial e variabilidade da precipitação pluviométrica na bacia do rio Piquiri-PRo. Universidade de São Paulo.
- Costa, B., Alves, C., Assis, F. De, Filho, D.S., Silveira, S., 2011. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E PADRÕES DE VARIAÇÃO DAS SÉRIES HISTÓRICAS DE

- VAZÕES DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (ONS). XIX Simpósio Bras. Recur. Hídricos 1–17.
- Costa, L.F. da, Júnior, J.E.F. de F., Formiga-Johnsson, R.M., Silva, L.D.D., Acelrad, M.V., 2015. Crise hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul: enfrentando a pior estiagem dos últimos 85 anos. *Rev. Ineana* 26–47.
- Costa, I.A.F., 2019. Estudo da relação entre os parâmetros ambientais e os compostos Geosmina e 2-Metilisoborneol no reservatório Jundiá do Sistema Alto Tietê de abastecimento de água. Universidade Federal de São Paulo.
- Costa, J.C., Pereira, G., Siqueira, M.E., Da Silva Cardozo, F., Da Silva, V.V., 2019. Validação Dos Dados De Precipitação Estimados Pelo Chirps Para O Brasil. *Rev. Bras. Climatol.* 24, 228–243. <https://doi.org/10.5380/abclima.v24i0.60237>
- Cotton, W.R., Bryan, G., van den Heever, S.C., 2011. Cumulonimbus Clouds and Severe Convective Storms. *Int. Geophys.* 99, 315–454. [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(10\)09914-6](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(10)09914-6)
- CPC, 2022. CPC Unified Precipitation Analysis. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/JAWF_Monitoring/Brazil/index.shtml.
- CPRM, 2006. Atlas Pluviométrico do Brasil. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-do-Brasil-1351.html>.
- Cressman, G.P., 1959. An Operational Objective Analysis System. *Mon. Weather Rev.* 87(10), 367–374.
- Da Silva, J.M.C., Bates, J.M., 2002. Biogeographics patterns and coservation in the South American Cerrado: A tropical savanna hotspot. *Bioscience* 52, 225–233. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2002\)052\[0225:bpacit\]2.0.co;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0225:bpacit]2.0.co;2)
- de Araújo, F.M., Ferreira, L.G., Arantes, A.E., 2012. Distribution Patterns of Burned Areas in the Brazilian Biomes: An Analysis Based on Satellite Data for the 2002–2010 Period. *Remote Sens.* 4, 1929–1946. <https://doi.org/10.3390/rs4071929>
- de Gois, G., de Oliveira-Júnior, J.F., da Silva Junior, C.A., Sobral, B.S., de Bodas Terassi, P.M., Junior, A.H.S.L., 2020. Statistical normality and homogeneity of a 71-year rainfall dataset for the state of Rio de Janeiro—Brazil. *Theor. Appl. Climatol.* <https://doi.org/10.1007/s00704-020-03270-9>
- de Oliveira-Júnior, J.F., de Gois, G., de Bodas Terassi, P.M., da Silva Junior, C.A., Blanco, C.J.C., Sobral, B.S., Gasparini, K.A.C., 2018. Drought severity based on the SPI index and its relation to the ENSO and PDO climatic variability modes in the

- regions North and Northwest of the State of Rio de Janeiro - Brazil. *Atmos. Res.* 212, 91–105. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.04.022>
- de Oliveira, G., Moraes, E.C., Brunzell, N.A., Shimabukuro, Y.E., Mataveli, G.A.V., dos Santos, T. V., 2016. Analysis of Precipitation and Evapotranspiration in Atlantic Rainforest Remnants in Southeastern Brazil from Remote Sensing Data. *Trop. For. - Challenges Maint. Ecosyst. Serv. while Manag. Landsc.* <https://doi.org/10.5772/64533>
- Debortoli, N.S., Camarinha, P.I.M., Marengo, J.A., Rodrigues, R.R., 2017. An index of Brazil's vulnerability to expected increases in natural flash flooding and landslide disasters in the context of climate change. *Nat. Hazards* 86, 557–582. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2705-2>
- Derin, Y., 2019. Characterization and Modeling of Satellite-Based Precipitation Uncertainty over Complex Terrain 214.
- Dinh, K.D., Anh, T.N., Nguyen, N.Y., Bui, D.D., Srinivasan, R., 2020. Evaluation of grid-based rainfall products and water balances over the Mekong river Basin. *Remote Sens.* 12. <https://doi.org/10.3390/rs12111858>
- Diniz, T.B., 2019. Análise do risco de inundação na Sub-bacia Hidrográfica do Canal do Mangue, Rio de Janeiro (RJ).
- Dos Reis, A.A., Fernandes, W.D.S., Ramos, M.H., 2020. Assessing two precipitation data sources at basins of special interest to hydropower production in Brazil. *Rev. Bras. Recur. Hidricos* 25, 1–16. <https://doi.org/10.1590/2318-0331.252020190068>
- Douville, H., Raghavan, K., Renwick, J., 2021. Water Cycle Changes, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC.* <https://doi.org/10.1017/9781009157896.010.1055>
- Dumitru, P.D., Ploeanu, M., Badea, D., 2012. Comparative study regarding the methods of interpolation. *Recent Adv. Geod. Geomatics Eng.*
- Easterling, D.R., Meehl, G.A., Parmesan, C., Changnon, S.A., Karl, T.R., Mearns, L.O., 2000. Climate extremes: Observations, modeling, and impacts. *Science* (80-.). 289, 2068–2074. <https://doi.org/10.1126/science.289.5487.2068>
- Erbakanov, L., Staneva, L., Vardeva, I., 2018. Using a long time constant integrator in rainfall intensity measuring via acoustic method. 2018 20th Int. Symp. Electr. Appar. Technol. SIELA 2018 - Proc. 1–4. <https://doi.org/10.1109/SIELA.2018.8447073>
- Fallah, A., Rakhshandehroo, G.R., Berg, P., Sungmin, O., Orth, R., 2020. Evaluation of precipitation datasets against local observations in southwestern Iran. *Int. J.*

- Climatol. 40, 4102–4116. <https://doi.org/10.1002/joc.6445>
- Faria Júnior, J.E.F., Romano, L.S., 2021. PROSEGH: Programa Estadual de Segurança Hídrica: documento base. Rio de Janeiro: SEAS: INEA. 26 p. Disponível em: www.inea.rj.gov.br/prosegh/.
- Farias, O.G. de, 2019. Interpoladores Híbridos e não Híbridos aplicados com dados CHIRPS e de Estações Pluviométricas na Região Montanhosa do Litoral Sul Fluminense. UFF. UFF.
- Ferreira, A.G., Mello, N.G. da S., 2005. Principais Sistemas Atmosféricos Atuantes Sobre a Região Nordeste Do Brasil E a Influência Dos Oceanos Pacífico E Atlântico No Clima Da Região. Rev. Bras. Climatol. 1, 15–28. <https://doi.org/10.5380/abclima.v1i1.25215>
- Ferreira, M.C., César, D., Jr, R., Ferreira, C.C., Morais, V.C., Lopes, R., Nicoló, D., Jorge, E., Bastos, D.B., 2006. Diagnóstico Ambiental para o Município de Caçapava - SP. Rev. UNIVAP 13, 42–45.
- Ferreira, R.C., 2016. Estudo de sistemas convectivos de mesoescala com uso de assimilação de dados de radar.
- Finkler, R., 2017. Unidade 1 Bacia Hidrográfica. Planejamento, manejo e gestão bacias. 1–55.
- Flynn, M.R., 2010. Analysis of censored exposure data by constrained maximization of the Shapiro-Wilk W statistic. Ann. Occup. Hyg. 54, 263–271. <https://doi.org/10.1093/annhyg/mep083>
- Franchito, S.H., Rao, V.B., Barbieri, P.R.B., Santo, C.M.E., 2008. Rainy-season duration estimated from OLR versus rain gauge data and the 2001 drought in Southeast Brazil. J. Appl. Meteorol. Climatol. 47, 1493–1499. <https://doi.org/10.1175/2007JAMC1717.1>
- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., Michaelsen, J., 2015. The climate hazards infrared precipitation with stations - A new environmental record for monitoring extremes. Sci. Data 2, 1–21. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Funk, C.C., Peterson, P.J., Landsfeld, M.F., Pedreros, D.H., Verdin, J.P., Rowland, J.D., Romero, B.E., Husak, G.J., Michaelsen, J.C., Verdin, A.P., 2014. A Quasi-Global Precipitation Time Series for Drought Monitoring. U.S. Geol. Surv. Data Ser. 832, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.3133/ds832>
- Garcez, L.N., Alvarez, G.A., 1988. Hidrologia, 2nd ed. São Paulo.

- Goshime, D., 2021. Integration of satellite and ground-based rainfall data for water resources assessment in Central Rift Valley Lakes Basin, Ethiopia. CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ.
- Gribbin, J., 2009. Introdução à hidráulica e hidrologia na gestão de águas pluviais. [tradução Glauco Peres Damas]. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
- Guerra, A., Reis, L.K., Borges, F.L.G., Ojeda, P.T.A., Pineda, D.A.M., Miranda, C.O., Maidana, D.P.F. de L., Santos, T.M.R. dos, Shibuya, P.S., Marques, M.C.M., Laurance, S.G.W., Garcia, L.C., 2020. Ecological restoration in Brazilian biomes: Identifying advances and gaps. *For. Ecol. Manage.* 458. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117802>
- Harrison, L., Funk, C., Peterson, P., 2019. Identifying changing precipitation extremes in Sub-Saharan Africa with gauge and satellite products. *Environ. Res. Lett.* 14. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2cae>
- Hildebrandsson, H., 1887. Remarks concerning the nomenclature of clouds for ordinary use. *Q. J. R. Meteorol. Soc.* 13, 148–154.
- Hiruma, S.T., Riccomini, C., Modenesi-Gauttieri, M.C., Hackspacher, P.C., Neto, J.C.H., Franco-Magalhães, A.O.B., 2010. Denudation history of the Bocaina Plateau, Serra do Mar, southeastern Brazil: Relationships to Gondwana breakup and passive margin development. *Gondwana Res.* 18, 674–687. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2010.03.001>
- Hong, Y., Gochis, D., Cheng, J.T., Hsu, K.L., Sorooshian, S., 2007. Evaluation of PERSIANN-CCS rainfall measurement using the NAME event rain gauge network. *J. Hydrometeorol.* 8, 469–482. <https://doi.org/10.1175/JHM574.1>
- Hong, Y., Hsu, K.L., Sorooshian, S., Gao, X., 2004. Precipitation estimation from remotely sensed imagery using an artificial neural network cloud classification system. *J. Appl. Meteorol.* 43, 1834–1852. <https://doi.org/10.1175/jam2173.1>
- Howard, L., 1803. *On the Modification of Clouds: Essay to the Askesian Society.*, 3^a. ed. London: J. Taylor.
- Hu, Q., Yang, D., Wang, Y., Yang, H., 2013. Accuracy and spatio-temporal variation of high resolution satellite rainfall estimate over the Ganjiang River Basin. *Sci. China Technol. Sci.* 56, 853–865. <https://doi.org/10.1007/s11431-013-5176-7>
- Huang, L., Jiang, J.H., Wang, Z., Su, H., Deng, M., Massie, S., 2015. Climatology of cloud water content associated with different cloud types observed by A-Train satellites. *J. Geophys. Res. Atmos. Res.* 4196–4212.

- <https://doi.org/10.1002/2014JD022779>.Received
- IBGE, 2020. Monitoramento da cobertura e uso da terra do Brasil: 2016-2018. Inst. Bras. Geogr. e Estatística 1–26.
- IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-carinho do Brasil: compatível com a escala 1:250.000, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro.
- INEA., 2014. Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (PERH-RJ), R3-A – Temas Técnicos Estratégicos. RT-01 – Estudos Hidrológicos e Vazões Extremas. Revisão 02. Fundação COPPETEC.
- INEA, 2020. Monitoramento Sistemático - Rios do Estado do Rio de Janeiro - IQA NSF Médio. Período Consolidado 2012 / 2020 RH II - Guandu. Rio de Janeiro.
- INMET, 2021. Banco de Dados Meteorológicos do INMET. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/#>.
- IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)], Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland, 151. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245.003>
- Kaemtz, L.F., 1840. Vorlesungen über Meteorologie. 144–152.
- Katiraie-Boroujerdy, P.S., Akbari Asanjan, A., Hsu, K. lin, Sorooshian, S., 2017. Intercomparison of PERSIANN-CDR and TRMM-3B42V7 precipitation estimates at monthly and daily time scales. Atmos. Res. 193, 36–49. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.04.005>
- Katsanos, D., Retalis, A., Michaelides, S., 2016. Validation of a high-resolution precipitation database (CHIRPS) over Cyprus for a 30-year period. Atmos. Res. 169, 459–464. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.05.015>
- Keller Filho, T., Assad, E.D., De Rezende Lima, P.R.S., 2005. Regiões pluviometricamente homogêneas no Brasil. Pesqui. Agropecu. Bras. 40, 311–322. <https://doi.org/10.1590/s0100-204x2005000400001>
- Kendall, M.G., 1975. Rank Correlation Methods, Charles Gr. ed. London.
- Kern, J.D., Characklis, G.W., 2017. Evaluating the Financial Vulnerability of a Major Electric Utility in the Southeastern U.S. to Drought under Climate Change and an Evolving Generation Mix. Environ. Sci. Technol. 51, 8815–8823. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b05460>

- Kidd, C., Becker, A., Huffman, G.J., Muller, C.L., Joee, P., 2017. SO, HOW MUCH OF THE EARTH'S SURFACE IS COVERED BY RAIN GAUGES? *Am. Meteorol. Soc.* 69–78. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00283.1>
- Kidd, C., Levizzani, V., 2011. Status of satellite precipitation retrievals. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 15, 1109–1116. <https://doi.org/10.5194/hess-15-1109-2011>
- Krajewski, W.F., Ntelekos, A.A., Goska, R., 2006. A GIS-based methodology for the assessment of weather radar beam blockage in mountainous regions: Two examples from the US NEXRAD network. *Comput. Geosci.* 32, 283–302. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.06.024>
- Lai, C., Zhong, R., Wang, Z., Wu, X., Chen, X., Wang, P., Lian, Y., 2019. Monitoring hydrological drought using long-term satellite-based precipitation data. *Sci. Total Environ.* 649, 1198–1208. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.245>
- Li, J., Yuan, D., Liu, J., Jiang, Y., Chen, Y., Hsu, K.L., Sorooshian, S., 2019. Predicting floods in a large karst river basin by coupling PERSIANN-CCS QPEs with a physically based distributed hydrological model. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 23, 1505–1532. <https://doi.org/10.5194/hess-23-1505-2019>
- Liu, J., Xia, J., She, D., Li, L., Wang, Q., Zou, L., 2019. Evaluation of six satellite-based precipitation products and their ability for capturing characteristics of extreme precipitation events over a climate transition area in China. *Remote Sens.* 11, 1–21. <https://doi.org/10.3390/rs11121477>
- Lockart, N., Willgoose, G., Kuczera, G., Kiem, A.S., Chowdhury, A.F.M.K., Manage, N.P., Zhang, L., Twomey, C., 2016. Case study on the use of dynamically downscaled climate model data for assessing water security in the Lower Hunter region of the eastern seaboard of Australia. *J. South. Hemisph. Earth Syst. Sci.* 66, 177–202. <https://doi.org/10.22499/3.6602.007>
- Luiz Silva, W., Xavier, L.N.R., Maceira, M.E.P., Rotunno, O.C., 2019. Climatological and hydrological patterns and verified trends in precipitation and streamflow in the basins of Brazilian hydroelectric plants. *Theor. Appl. Climatol.* 137, 353–371. <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2600-8>
- Lyra, G.B., Correia, T.P., de Oliveira-Júnior, J.F., Zeri, M., 2018. Evaluation of methods of spatial interpolation for monthly rainfall data over the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Theor. Appl. Climatol.* 134, 955–965. <https://doi.org/10.1007/s00704-017-2322-3>
- Maia, L.C., Passos, J.H., Silva, J.A., Oehl, F., Magna, D., Assis, A., 2020. Species

- diversity of Glomeromycota in Brazilian biomes 181–205.
<https://doi.org/10.12905/0380.sydowia72-2020-0181>
- Mann, H.B., 1945. Non-Parametric Test Against Trend. *Econometrica* 13, 245–259.
- Marcuzzo, F.F.N., Melati, M.D., 2015. CÁLCULO DE DENSIDADE PELOS CRITÉRIOS DA OMM E ESPACIALIZAÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES P E Pr NA SUB-BACIA 85 Francisco. XXI Simpósio Bras. Recur. Hídricos 1–8.
- Marengo, J. a, Valverde, M.C., 2007. Caracterização do clima no Século XX e Cenário de Mudanças de clima para o Brasil no Século XXI usando os modelos do IPCC-AR4. *Rev. Multiciência* 5–28.
- Marengo, J.A., 2010. Mudanças Climáticas, Condições Meteorológicas Extremas e Eventos Climáticos no Brasil. FBDS (org) Mudanças Climáticas Eventos Extremos no Brasil. p: 05-19. FDBS & LLOYD’S.
- Mares, M.A., Willig, M.R., Lacher, T.E., 1985. The Brazilian Caatinga in South American Zoogeography: Tropical Mammals in a Dry Region. *J. Biogeogr.* 12, 57.
<https://doi.org/10.2307/2845029>
- Marinho, R.R., Rivera, I.A., 2021. A precipitação estimada por satélite na Bacia do Rio Negro. *RAEGA* 2008, 44–61.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5380/raega.v50i0.67426>
- Marins, M.F., 2013. Proposta de Requalificação Fluvial para Controle de Cheias Urbanas. Estudo de Caso: Centro Histórico de Paraty, Rios Perequê-Açu e Mateus Nunes, RJ. Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Engenharia Civil. Rio de Janeiro.
- Meshram, S.G., Singh, V.P., Meshram, C., 2017. Long-term trend and variability of precipitation in Chhattisgarh State, India. *Theor. Appl. Climatol.* 129, 729–744.
<https://doi.org/10.1007/s00704-016-1804-z>
- Michaelides, S., Levizzani, V., Anagnostou, E., Bauer, P., Kasparis, T., Lane, J.E., 2009. Precipitation: Measurement, remote sensing, climatology and modeling. *Atmos. Res.* 94, 512–533. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2009.08.017>
- Mondal, A., Lakshmi, V., Hashemi, H., 2018. Intercomparison of trend analysis of Multisatellite Monthly Precipitation Products and Gauge Measurements for River Basins of India. *J. Hydrol.* 565, 779–790.
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.08.083>
- Moraes, J.M., Genovez, A.M., Mortatti, J., Ballester, M. V., Krusch, A. V., Martinelli, L. a., Victoria, R.L., 1997. Análise de intervenção das séries temporais de vazão dos

- principais rios da bacia do rio Piracicaba. *Rev. Bras. Recur. Hídricos* 2, 65–79.
- Moschetto, F.A., Ribeiro, R.B., De Freitas, D.M., 2021. Urban expansion, regeneration and socioenvironmental vulnerability in a mangrove ecosystem at the southeast coastal of São Paulo, Brazil. *Ocean Coast. Manag.* <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105418>
- Murali, J., Afifi, T., 2014. Rainfall variability, food security and human mobility in the Janjgir-Champa district of Chhattisgarh state, India. *Clim. Dev.* 6, 28–37. <https://doi.org/10.1080/17565529.2013.867248>
- Naghattini, M. & Pinto, E.J.A., 2007. *Hidrologia Estatística*, 1ª. ed. CPRM, Belo Horizonte.
- Nascimento, D.A. do, Oliveira, M.F. de, Damasceno, S.B., Souza, E.A., Pereira, E.L., Ferreira, S.J.F., Silva, J.S. da, 2007. ANÁLISE COMPARATIVA DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS COM PLUVIÔMETRO E PLUVIÓGRAFO DE BÁSCULA. XXII Simpósio Bras. Recur. Hídricos/ABRHidro 1–8. <https://doi.org/10.5194/amt-6-1585-2013>
- Nguyen, P., Ombadi, M., Sorooshian, S., Hsu, K., AghaKouchak, A., Braithwaite, D., Ashouri, H., Rose Thorstensen, A., 2018. The PERSIANN family of global satellite precipitation data: A review and evaluation of products. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 22, 5801–5816. <https://doi.org/10.5194/hess-22-5801-2018>
- Nielsen, D.M., Belém, A.L., Marton, E., Cataldi, M., 2019. Dynamics-based regression models for the South Atlantic Convergence Zone. *Clim. Dyn.* 52, 5527–5553. <https://doi.org/10.1007/s00382-018-4460-4>
- Nimer, E., Valverde, O., Valverde, O., 1972. *Climatologia da Região Sudeste do Brasil Introdução à Climatologia*. *Rev. Bras. Geog* 34, 3–48.
- Nobre, C.A., Marengo, J.A., Seluchi, M.E., Cuartas, L.A., Alves, L.M., 2016. Some Characteristics and Impacts of the Drought and Water Crisis in Southeastern Brazil during 2014 and 2015. *J. Water Resour. Prot.* 08, 252–262. <https://doi.org/10.4236/jwarp.2016.82022>
- Oliveira, F.N.M., Carvalho, L.M.V., Ambrizzi, T., 2014. A new climatology for Southern Hemisphere blockings in the winter and the combined effect of ENSO and SAM phases. *Int. J. Climatol.* 34, 1676–1692. <https://doi.org/10.1002/joc.3795>
- Ougahi, J.H., Mahmoodb, S.A., 2022. Evaluation of satellite-based and reanalysis precipitation datasets by hydrologic simulation in the Chenab river basin. *J. Water Clim. Chang.* 00, 1–20. <https://doi.org/10.2166/wcc.2022.410>

- Owusu, P.A., Asumadu-Sarkodie, S., Ameyo, P., 2016. A review of Ghana's water resource management and the future prospect. *Cogent Eng.* <https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1164275>
- Paredes-Trejo, F.J., Barbosa, H.A., Lakshmi Kumar, T. V., 2017. Validating CHIRPS-based satellite precipitation estimates in Northeast Brazil. *J. Arid Environ.* 139, 26–40. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.12.009>
- Paredes Trejo, F.J., Barbosa, H.A., Peñaloza-Murillo, M.A., Alejandra Moreno, M., Farías, A., 2016. Intercomparison of improved satellite rainfall estimation with CHIRPS gridded product and rain gauge data over Venezuela. *Atmosfera* 29, 323–342. <https://doi.org/10.20937/ATM.2016.29.04.04>
- Pettitt, A.N., 1979. A Non-parametric to the Approach Problem. *J. R. Stat. Soc.* 28, 126–135.
- Petty, G.W., Krajewski, W.F., 1996. Estimation satellitaire des précipitations terrestres. *Hydrol. Sci. J.* 41, 433–451. <https://doi.org/10.1080/02626669609491519>
- Porto de Carvalho, J.R., Assad, E.D., de Oliveira, A.F., Silveira Pinto, H., 2014. Annual maximum daily rainfall trends in the midwest, southeast and southern Brazil in the last 71 years. *Weather Clim. Extrem.* <https://doi.org/10.1016/j.wace.2014.10.001>
- Poschlod, B., Willkofer, F., Ludwig, R., 2020. Impact of climate change on the hydrological regimes in Bavaria. *Water (Switzerland)* 12. <https://doi.org/10.3390/w12061599>
- Prigent, C., 2010. Precipitation retrieval from space: An overview. *Comptes Rendus - Geosci.* 342, 380–389. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2010.01.004>
- Qureshi, S., Koochpayma, J., Firozjaei, M.K., Kakroodi, A.A., 2022. Evaluation of seasonal, drought, and wet condition effects on performance of satellite-based precipitation data over different climatic conditions in Iran. *Remote Sens.* 14. <https://doi.org/10.3390/rs14010076>
- Rainfall, T., Mission, M., Mapping, G.S., Precipitation, G., Project, C., Measurement, G.P., Prediction, C., References, S., 2020. Chapter 16 - Precipitation. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815826-5.00016-7>
- Reboita, M.S., Gan, M.A., Rocha, R.P. da, Ambrizzi, T., 2010. Regimes de precipitação na América do Sul: uma revisão bibliográfica. *Rev. Bras. Meteorol.* 25, 185–204. <https://doi.org/10.1590/s0102-77862010000200004>
- Region, E., 2022. Accuracy Assessment of a Satellite-Based Rain Estimation Algorithm Using a Network of Meteorological Stations over.

- Regoto, P., Dereczynski, C., Chou, S.C., Bazzanela, A.C., 2021. Observed changes in air temperature and precipitation extremes over Brazil. *Int. J. Climatol.* 41, 5125–5142. <https://doi.org/10.1002/joc.7119>
- Renou, E., 1855. Instruções meteorológicas. *Annu. la Société Météorologique Fr.* 3, 142–146.
- Rezende, C.L., Scarano, F.R., Assad, E.D., Joly, C.A., Metzger, J.P., Strassburg, B.B.N., Tabarelli, M., Fonseca, G.A., Mittermeier, R.A., 2018. From hotspot to hopespot: An opportunity for the Brazilian Atlantic Forest. *Perspect. Ecol. Conserv.* 16, 208–214. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2018.10.002>
- Ribeiro, S.L., 2017. Considerações Iniciais sobre a Segurança Hídrica do Brasil. *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, v. 4, n. 1.
- Roque, M.P.B., Neto, J.A.F., de Faria, A.L.L., Ferreira, F.M., Teixeira, T.H., Coelho, L.L., 2019. Effectiveness of arguments used in the creation of protected areas of sustainable use in Brazil: A case study from the Atlantic Forest and Cerrado. *Sustain.* 11. <https://doi.org/10.3390/su11061700>
- S2iD, 2021. Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Registro e Reconhecimento Federal.
- Sadeghi, M., Asanjan, A.A., Faridzad, M., Goroooh, V.A., Nguyen, P., Hsu, K., Sorooshian, S., Braithwaite, D., 2019. Evaluation of PERSIANN-CDR constructed using GPCP V2.2 and V2.3 and a comparison with TRMM 3B42 V7 and CPC unified gauge-based analysis in global scale. *Remote Sens.* 11, 1–18. <https://doi.org/10.3390/rs11232755>
- Saidi, H., Ciampittiello, M., Dresti, C., Turconi, L., 2014. Extreme rainfall events: evaluation with different instruments and measurement reliability. *Environ. Earth Sci.* 72, 4607–4616. <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3358-7>
- Salviano, M.F., Groppo, J.D., Pellegrino, G.Q., 2016. Trends analysis of precipitation and temperature data in Brazil. *Rev. Bras. Meteorol.* 31, 64–73.
- Sampaio, R., 2021. Identificação de nuvens. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/rodrigofashion/identificacao-de-nuvens>.
- Santana, M.A.A., Guimarães, P.L.O., Lanza, L.G., Vuerich, E., 2015. Metrological analysis of a gravimetric calibration system for tipping-bucket rain gauges. *Meteorol. Appl.* 22, 879–885. <https://doi.org/10.1002/met.1540>
- Scarano, F.R., Ceotto, P., 2015. Brazilian Atlantic forest: impact, vulnerability, and adaptation to climate change. *Biodivers. Conserv.* <https://doi.org/10.1007/s10531->

015-0972-y

- Schneider, U., Becker, A., Finger, P., Meyer-christoffer, A., Ziese, M., Rudolf, B., 2014. GPCP ' s new land surface precipitation climatology based on quality-controlled in situ data and its role in quantifying the global water cycle 15–40. <https://doi.org/10.1007/s00704-013-0860-x>
- Semire, F.A., Mohd-Mokhtar, R., 2016. Evaluation of Satellite Retrieval Algorithm to Ground Rainfall Estimates Over Malaysia. *Mapan - J. Metrol. Soc. India* 31, 177–187. <https://doi.org/10.1007/s12647-016-0171-7>
- Sen, P.K., 1968. Journal of the American Statistical Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. *J. Am. Stat. Assoc.* 63, 1379–1389.
- Seyyedi, H., 2010a. Comparing satellite derived rainfall with ground based radar for North-western Europe. Thesis 1–100.
- Seyyedi, H., 2010b. Comparing satellite derived rainfall with ground based radar for North-western Europe. Thesis. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands.
- Shapiro, S.S., Wilk, M.B., 1965. An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). *Biometrika* 52, 591–611. <https://doi.org/10.2307/2333709>
- Silva, C.M. da, Ferreira, W.J., Fisch, G., 2010. COMPARATIVO ENTRE DADOS DE PRECIPITAÇÃO OBTIDOS PLUVIÔMETRO VILLE DE PARIS EM TAUBATÉ / SP. XI Most. Pós Grad. Unitau 13p.
- Silva Dias, M.A.F., 1987. Sistemas de Mesoescala e Previsão de Tempo a Curto Prazo. *Rev. Bras. Meteorol.* 2, 133–150.
- Silva, M.N., 2022. Vulnerabilidade do sistema de transporte à mudança climática: uma análise a partir dos planos de mobilidade urbana.
- Silva, V.B.S., Kousky, V.E., Shi, W., Higgins, R.W., 2007. An improved gridded historical daily precipitation analysis for Brazil. *J. Hydrometeorol.* 8, 847–861. <https://doi.org/10.1175/JHM598.1>
- Silva, V.F., Ferreira, A.C., Silva, V.F., Geraldo, J., Baracuhy, V., 2014. Análise de corpos hídricos constituintes do Riacho das Piabas em Campina Grande / PB 3460–3466. <https://doi.org/10.5902/2236130813541>
- Silva, W.L., Dereczynski, C.P., 2014. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ Caracterização Climatológica e Tendências Observadas em Extremos Climáticos no Estado do Rio de Janeiro Climatological Characterization and Observed Trends in Climatic Extremes in the State of Rio de Janeiro *Inte* 37, 123–138.

- Singh, L., Saravanan, S., 2022. Adaptation of satellite-based precipitation product to study runoff and sediment of Indian River watersheds. *Arab. J. Geosci.* <https://doi.org/10.1007/s12517-022-09610-5>
- Siqueira, J.R., Marques, S., 2008. Occurrence frequencies and trajectories of mesoscale convective systems over southeast Brazil related to cold frontal and non-frontal incursions. *Aust. Meteorol. Mag.* 57, 345–357.
- Sobral, B.S., de Oliveira-Júnior, J.F., Alecrim, F., Gois, G., Muniz-Júnior, J.G., de Bodas Terassi, P.M., Pereira-Júnior, E.R., Lyra, G.B., Zeri, M., 2020. PERSIANN-CDR based characterization and trend analysis of annual rainfall in Rio De Janeiro State, Brazil. *Atmos. Res.* 238, 104873. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104873>
- Sobral, B.S., Oliveira-Júnior, J.F. de, de Gois, G., Pereira-Júnior, E.R., Terassi, P.M. de B., Muniz-Júnior, J.G.R., Lyra, G.B., Zeri, M., 2019. Drought characterization for the state of Rio de Janeiro based on the annual SPI index: trends, statistical tests and its relation with ENSO. *Atmos. Res.* 220, 141–154. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.01.003>
- Solakian, J., Maggioni, V., Lodhi, A., Godrej, A., 2019. Investigating the use of satellite-based precipitation products for monitoring water quality in the Occoquan Watershed. *J. Hydrol. Reg. Stud.* 26, 100630. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100630>
- Sorooshian, S., Hsu, K.L., Gao, X., Gupta, H. V, Imam, B., Braithwaite, D., 2000. Evaluation of PERSIANN system satellite-based estimates of tropical rainfall. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 81, 2035–2046. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(2000\)081<2035:EOPSSE>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(2000)081<2035:EOPSSE>2.3.CO;2)
- Sperling, M. V., 2005. *Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos*, 3rd ed. Belo Horizonte.
- Strangeways, I., 2010. A history of rain gauges. *Weather* 65, 133–138. <https://doi.org/10.1002/wea.548>
- Sultana, R., Nasrollahi, N., 2018. Evaluation of remote sensing precipitation estimates over Saudi Arabia. *J. Arid Environ.* 151, 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.11.002>
- Sun, Q., Miao, C., Duan, Q., Ashouri, H., Sorooshian, S., Hsu, K.L., 2018. A Review of Global Precipitation Data Sets: Data Sources, Estimation, and Intercomparisons. *Rev. Geophys.* 56, 79–107. <https://doi.org/10.1002/2017RG000574>
- Tabarelli, M., Aguiar, A.V., Ribeiro, M.C., Metzger, J.P., Peres, C.A., 2010. Prospects

- for biodiversity conservation in the Atlantic Forest: Lessons from aging human-modified landscapes. *Biol. Conserv.* 143, 2328–2340. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.005>
- Tan, M.L., Santo, H., 2018. Comparison of GPM IMERG, TMPA 3B42 and PERSIANN-CDR satellite precipitation products over Malaysia. *Atmos. Res.* 202, 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.11.006>
- Tan, M.L., Tan, K.C., Chua, V.P., Chan, N.W., 2017. Evaluation of TRMM product for monitoring drought in the Kelantan River Basin, Malaysia. *Water (Switzerland)* 9. <https://doi.org/10.3390/w9010057>
- Teixeira de Aguiar, J., Lobo, M., 2020. Reliability and discrepancies of rainfall and temperatures from remote sensing and Brazilian ground weather stations. *Remote Sens. Appl. Soc. Environ.* 18, 100301. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100301>
- UCAR, 2009. Precipitation Estimates, Part I - Measurement, University Corporation for Atmospheric Research. Disponível em: http://stream1.cmatc.cn/pub/comet/QPF-QPE/PrecipitationEstimatesPart1Measurement/comet/hydro/precip_est/part1_measurement/print.htm.
- Uryu, L.V., 2022. Mudanças climáticas: considerações sobre impactos no abastecimento de água do brasil. Monografia (Bacharelado). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG.
- Uttara, S., Bhuvandas, N., Aggarwal, V., 2012. Impacts of Urbanization on Environment. *International Journal of Research in Engineering & Applied Sciences*.
- Varikoden, H., Samah, A.A., Babu, C.A., 2010. Spatial and temporal characteristics of rain intensity in the peninsular Malaysia using TRMM rain rate. *J. Hydrol.* 387, 312–319. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.04.023>
- Vásquez P, I.L., de Araujo, L.M.N., Molion, L.C.B., de Araujo Abdalad, M., Moreira, D.M., Sanchez, A., Barbosa, H.A., Rotunno Filho, O.C., 2018. Historical analysis of interannual rainfall variability and trends in southeastern Brazil based on observational and remotely sensed data. *Clim. Dyn.* 50, 801–824. <https://doi.org/10.1007/s00382-017-3642-9>
- Vestena, L.R., 2008. A importância da hidrologia na prevenção e mitigação de desastres naturais. *Ambiência* 4, 151–162.
- Vilanova, M.R.N., 2015. Long-term rainfall trends in Serra da Mantiqueira Environmental Protection Area, southeast Brazil. *Environ. Earth Sci.* 73, 4779–4790. <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3763-y>

- Weilbach, P., 1880. Formes des nuages en Europe septentrionale. *Ann. du Bur. Cent. Météorologique Fr.* 1, 11–40.
- WMO, 2021. Global Telecommunication System. Disponible em: <https://public.wmo.int/en>.
- WMO, 2020. Guide to Hydrological Practices., Volume I. Hydrology – From measurement to hydrological information. 2008 edition. Updated in 2020. WMO-No. 168. <https://doi.org/10.1080/02626667.2011.546602>
- WMO, 2018. Guide to meteorological instruments and methods of observation; WMO-No. 8: Measurement of Meteorological Variables, World Meteorological Organization.
- WMO, 2017. International Cloud Atlas. World Meteorological Organization.
- Zambrano-Bigiarini, M., Nauditt, A., Birkel, C., Verbist, K., Ribbe, L., 2017. Temporal and spatial evaluation of satellite-based rainfall estimates across the complex topographical and climatic gradients of Chile. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 21, 1295–1320. <https://doi.org/10.5194/hess-21-1295-2017>
- Zilli, M.T., Carvalho, L.M.V., Liebmann, B., Silva Dias, M.A., 2017. A comprehensive analysis of trends in extreme precipitation over southeastern coast of Brazil. *Int. J. Climatol.* 37, 2269–2279. <https://doi.org/10.1002/joc.4840>

ANEXOS DA TESE

**ANEXO I – RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES
DIÁRIAS**

NOME DA ESTAÇÃO	CÓDIGO	ESTADO	ANO INICIAL	ANO FINAL	ALTITUDE (m)	LATITUDE	LONGITUDE	CORRELAÇÃO TOTAL PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO TOTAL PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO TOTAL CHIRPS	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO CHIRPS	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO CHIRPS	CORRELAÇÃO TOTAL CPC	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - CPC	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO CPC
NITERÓI Fonseca	2243403	RJ	2015	2015	33	-22.883	-43.083												
NOVA IGUAÇU Riachão	2243404	RJ	2015	2015	29	-22.748	-43.499												
NOVA IGUAÇU Caiobaba	2243405	RJ	2015	2015	13	-22.734	-43.437												
NOVA IGUAÇU Miguel Couto	2243406	RJ	2015	2015	25	-22.702	-43.431												
NOVA IGUAÇU Jardim Guandu	2243407	RJ	2015	2015	14	-22.828	-43.608												
NOVA IGUAÇU Paraíso	2243408	RJ	2015	2015	28	-22.809	-43.593												
NOVA IGUAÇU Palhada	2243409	RJ	2015	2015	37	-22.765	-43.523												
NOVA IGUAÇU Jardim Ocidental	2243410	RJ	2015	2015	34	-22.709	-43.455												
NOVA IGUAÇU_EMEI Olga Celestina Gilbert Almeida	2243411	RJ	2015	2015	55	-22.718	-43.524												
NOVA IGUAÇU E. M. ADRIANOPOLIS	2243412	RJ	2015	2015	49	-22.661	-43.493												
NOVA IGUAÇU_Escola Municipal Herbert Moses	2243413	RJ	2015	2015	77	-22.723	-43.468												
PARACAMBI_Escola Municipal Dr. Carlos Nabuco	2243414	RJ	2015	2015	142	-22.599	-43.714												
PARAÍBA DO SUL Jatobá	2243415	RJ	2015	2015	311	-22.172	-43.296												
PARAÍBA DO SUL Werneck	2243416	RJ	2015	2015	339	-22.216	-43.316												
PARAÍBA DO SUL Limoeiro	2243417	RJ	2015	2015	290	-22.154	-43.288												
PETRÓPOLIS Alto da Serra1	2243418	RJ	2015	2015	863	-22.530	-43.171												
PETRÓPOLIS Rua Parana/Quitandinha	2243419	RJ	2015	2015	1001	-22.520	-43.210												
PETRÓPOLIS Araras	2243420	RJ	2015	2015	980	-22.427	-43.249												
PETRÓPOLIS Estrada do Cantagalo	2243421	RJ	2015	2015	1114	-22.374	-43.046												
PETRÓPOLIS Estrada do Brejal	2243422	RJ	2015	2015	642	-22.255	-43.063												
PETRÓPOLIS_Estrada Petrópolis/Teresópolis	2243423	RJ	2015	2015	1099	-22.428	-43.058												
PETRÓPOLIS Vila Constância	2243424	RJ	2015	2015	771	-22.401	-43.097												
PETRÓPOLIS Independência	2243425	RJ	2015	2015	840	-22.550	-43.210												
PETRÓPOLIS Itaipava	2243426	RJ	2015	2015	692	-22.388	-43.132												
PETRÓPOLIS Independência2	2243427	RJ	2015	2015	829	-22.548	-43.209												
PETRÓPOLIS CIEP Brizolão 281	2243428	RJ	2015	2015	516	-22.258	-43.076												
PETRÓPOLIS CIEP Brizolão137	2243429	RJ	2015	2015	698	-22.454	-43.143												
PETRÓPOLIS Vale do Cuiabá	2243430	RJ	2015	2015	1065	-22.402	-43.047												
PETRÓPOLIS Alto da Serra2	2243431	RJ	2015	2015	889	-22.530	-43.170												
PETRÓPOLIS Rua Ararama/Quitandinha	2243432	RJ	2015	2015	1071	-22.520	-43.220												
PETRÓPOLIS_Rua Amazonas/Quitandinha	2243433	RJ	2015	2015	964	-22.529	-43.223												
PETRÓPOLIS Nogueira	2243434	RJ	2015	2015	793	-22.418	-43.122												
PETRÓPOLIS Morin	2243435	RJ	2015	2015	889	-22.527	-43.161												
PETRÓPOLIS Itaipava2	2243436	RJ	2015	2015	799	-22.369	-43.112												
PETRÓPOLIS Pedro do Rio	2243437	RJ	2015	2015	685	-22.335	-43.134												
PETRÓPOLIS Estrada da Cachoeira	2243438	RJ	2015	2015	761	-22.353	-43.095												
PETRÓPOLIS Correias	2243439	RJ	2015	2015	988	-22.461	-43.099												
PETRÓPOLIS Vale do Cuiabá2	2243440	RJ	2015	2015	1116	-22.336	-43.047												
PETRÓPOLIS Mosela	2243441	RJ	2015	2015	1071	-22.481	-43.219												
PETRÓPOLIS Vila Rica	2243442	RJ	2015	2015	730	-22.349	-43.132												
PETRÓPOLIS Araras 2	2243443	RJ	2015	2015	724	-22.419	-43.173												
QUEIMADOS Estrada Rio do Ouro	2243444	RJ	2015	2015	42	-22.698	-43.556												
QUEIMADOS Jardim da Fonte	2243445	RJ	2015	2015	32	-22.712	-43.583												
QUEIMADOS Santa Catarina	2243446	RJ	2015	2015	52	-22.724	-43.556												
QUEIMADOS_E M DR FRANCISCO MANOEL BRANDAO	2243447	RJ	2015	2015	26	-22.692	-43.580												
QUEIMADOS_E M JOSÉ ANASTACIO RODRIGUES	2243448	RJ	2015	2015	17	-22.750	-43.626												
RIO DE JANEIRO Abolição	2243451	RJ	2015	2015	36	-22.886	-43.298												
RIO DE JANEIRO Praça Seca	2243452	RJ	2015	2015	50	-22.896	-43.352												
RIO DE JANEIRO Tanque Jacarepagua	2243453	RJ	2015	2015	30	-22.918	-43.361												
RIO DE JANEIRO Penha	2243454	RJ	2015	2015	12	-22.839	-43.279												
RIO DE JANEIRO Andaraí	2243455	RJ	2015	2015	26	-22.922	-43.250												
RIO DE JANEIRO Est. Pedra Bonita	2243456	RJ	2015	2015	293	-22.978	-43.277												
RIO DE JANEIRO_Escola Mun. Tatiana Chagas Memória	2243457	RJ	2015	2015	15	-22.959	-43.608												
RIO DE JANEIRO_Posto de Saúde - Catta Preta	2243458	RJ	2015	2015	8	-22.890	-43.718												
RIO DE JANEIRO_Escola Municipal Costa do Marfim	2243459	RJ	2015	2015	30	-22.865	-43.425												
RIO DE JANEIRO_Escola Municipal Moacyr Padilha	2243460	RJ	2015	2015	38	-22.869	-43.451												
RIO DE JANEIRO_Escola Mun. Bombeiro Geraldo Dias	2243461	RJ	2015	2015	78	-22.930	-43.228												
RIO DE JANEIRO_EM Rodrigo M F de Andrade	2243462	RJ	2015	2015	37	-22.930	-43.251												
RIO DE JANEIRO_CIEP Samuel Wainer	2243463	RJ	2015	2015	17	-22.921	-43.228												
RIO DE JANEIRO_Faculdade Estácio	2243464	RJ	2015	2015	32	-22.925	-43.212												
RIO DE JANEIRO_EM Embaixador Italo Zappa	2243465	RJ	2015	2015	7	-22.990	-43.433												
RIO DE JANEIRO_Subpref. da Barra / Jacarepaguá	2243466	RJ	2015	2015	8	-22.992	-43.367												
RIO DE JANEIRO_CMSVilaCanoas	2243468	RJ	2015	2015	51	-22.995	-43.270												
PCH SECRETÁRIO MONTANTE	2243510	RJ	2017	2018	509	-22.300	-43.179												
QUELUZ	2244001	SP	1943	2019	500	-22.541	-44.774	0.24	0.22	0.16	0.35	0.29	0.36	0.37	0.34	0.33	0.66	0.63	0.68
QUELUZ	2244002	SP	1956	1995	500	-22.533	-44.767				0.36	0.28	0.43	0.40	0.35	0.43	0.73	0.69	0.81
CRUZEIRO	2244005	SP	1937	2000	540	-22.583	-44.983				0.33	0.25	0.38	0.34	0.30	0.35	0.64	0.59	0.71
SÃO JOSÉ DO BARREIRO	2244006	SP	1943	2002	530	-22.650	-44.583				0.35	0.28	0.39	0.41	0.36	0.41	0.75	0.71	0.82
SILVEIRAS	2244007	SP	1969	2014	620	-22.667	-44.850	0.26	0.21	0.20	0.32	0.25	0.34	0.35	0.30	0.32	0.66	0.61	0.73
ARAPEÍ	2244009	SP	1969	1996	520	-22.667	-44.450				0.39	0.34	0.37	0.39	0.34	0.39	0.63	0.60	0.66
FAZENDA SANTA CLARA (EX BOCAINA)	2244010	SP	1935	2019	550	-22.692	-44.975	0.21	0.16	0.18	0.34	0.27	0.36	0.33	0.29	0.31	0.68	0.64	0.73
USINA BOCAINA	2244012	SP	1969	2001	560	-22.733	-44.917				0.35	0.27	0.41	0.37	0.33	0.34	0.70	0.66	0.78

NOME DA ESTAÇÃO	CÓDIGO	ESTADO	ANO INICIAL	ANO FINAL	ALTITUDE (m)	LATITUDE	LONGITUDE	CORRELAÇÃO TOTAL PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO PERSIANN-CCS	CORRELAÇÃO TOTAL PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO PERSIANN-CDR	CORRELAÇÃO TOTAL CHIRPS	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO CHIRPS	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO CHIRPS	CORRELAÇÃO TOTAL CPC	CORRELAÇÃO PERÍODO CHUVOSO - CPC	CORRELAÇÃO PERÍODO SECO CPC
USINA SANTA MARIA	2448003	SP	1939	1999	670	-24.017	-48.717				0.40	0.31	0.53	0.47	0.41	0.56	0.78	0.74	0.85
USINA SÃO JOSÉ	2448004	SP	1939	2001	700	-24.133	-48.967				0.41	0.32	0.53	0.45	0.38	0.54	0.81	0.75	0.89
SERTÃO DO PARANAPANEMA	2448005	SP	1971	1996	860	-24.133	-48.183				0.42	0.34	0.51	0.43	0.36	0.53	0.77	0.74	0.83
BARREIRO	2448006	SP	1947	2004	750	-24.167	-48.333				0.34	0.27	0.41	0.38	0.33	0.43	0.59	0.55	0.65
BAIRRO DO PINHEIRO	2448007	SP	1939	1998	750	-24.183	-48.500				0.41	0.34	0.49	0.46	0.41	0.52	0.79	0.75	0.86
PINARA	2448009	SP	1971	2014	900	-24.267	-48.900	0.36	0.26	0.54	0.39	0.31	0.51	0.41	0.34	0.51	0.61	0.52	0.75
ARACAIBA (CAPOEIRAS)	2448011	SP	1952	2012	900	-24.433	-48.850				0.39	0.30	0.48	0.40	0.33	0.49	0.70	0.65	0.76
PEDRO CUBAS	2448012	SP	1969	1998	60	-24.483	-48.300				0.30	0.25	0.36	0.32	0.29	0.34	0.70	0.67	0.73
APIAÍ	2448013	SP	1960	2015	800	-24.517	-48.850	0.31	0.24	0.39	0.38	0.31	0.47	0.39	0.31	0.50	0.68	0.63	0.75
ELDORADO	2448014	SP	1937	2002	20	-24.517	-48.100				0.36	0.30	0.45	0.40	0.34	0.47	0.79	0.75	0.87
BARRA DOS PILÕES	2448015	SP	1969	2014	80	-24.550	-48.433	0.25	0.13	0.41	0.37	0.29	0.46	0.39	0.31	0.50	0.71	0.65	0.81
GRITADOR	2448016	SP	1954	1999	740	-24.567	-48.950				0.36	0.28	0.44	0.40	0.34	0.47	0.66	0.69	0.83
IPORANGA	2448017	SP	1943	2020	61	-24.586	-48.595	0.19	0.17	0.19	0.32	0.28	0.35	0.32	0.36	0.68	0.71	0.64	
ITAPEUNA	2448018	SP	1939	2014	40	-24.600	-48.217	0.24	0.14	0.37	0.38	0.30	0.48	0.37	0.30	0.48	0.74	0.70	0.80
OURO LEVE	2448019	SP	1944	1999	70	-24.600	-48.300				0.37	0.30	0.44	0.40	0.33	0.48	0.79	0.74	0.88
BARRA DO BRAÇO	2448020	SP	1960	1998	70	-24.633	-48.283				0.39	0.31	0.50	0.38	0.31	0.53	0.71	0.65	0.87
DESCALVADO	2448021	SP	1966	1997	80	-24.650	-48.650				0.37	0.30	0.46	0.39	0.34	0.45	0.79	0.76	0.85
ITAOCA	2448022	SP	1962	1991	180	-24.650	-48.833							0.35	0.29	0.42	0.82	0.78	0.88
SERRANA DO SUL	2448024	SP	1950	2014	50	-24.717	-48.117	0.22	0.23	0.19	0.31	0.27	0.34	0.31	0.28	0.34	0.65	0.68	0.60
BARRA DO AREADO	2448025	SP	1961	2004	110	-24.717	-48.333				0.31	0.23	0.42	0.34	0.29	0.44	0.74	0.71	0.79
BARRA DO TURVO	2448026	SP	1969	2014	160	-24.750	-48.500	0.25	0.15	0.40	0.38	0.28	0.53	0.38	0.29	0.50	0.73	0.66	0.83
BARRA DO AZEITE	2448027	SP	1960	2014	80	-24.783	-48.183				0.35	0.27	0.47	0.37	0.31	0.45	0.77	0.73	0.85
SALTO GRANDE DO GUARAU	2448028	SP	1946	1998	80	-24.883	-48.100				0.26	0.20	0.33	0.30	0.25	0.36	0.79	0.78	0.82
TURVO	2448030	SP	1960	1996	660	-24.967	-48.333				0.30	0.20	0.44	0.31	0.24	0.42	0.77	0.74	0.83
CÓRREGO COMPRIDO	2448036	SP	1974	2017	160	-24.750	-48.483	0.20	0.13	0.28	0.28	0.21	0.37	0.28	0.22	0.37	0.51	0.45	0.59
CABOCLOS	2448046	SP	1969	2014	580	-24.433	-48.583	0.23	0.12	0.34	0.34	0.26	0.42	0.34	0.28	0.42	0.70	0.66	0.76
RIBEIRA	2448047	SP	1936	1999	160	-24.650	-49.000				0.42	0.33	0.53	0.44	0.35	0.55	0.75	0.71	0.81
CAPELA DO ALTO	2448053	SP	1948	1997	900	-24.217	-48.450				0.38	0.31	0.45	0.41	0.35	0.47	0.70	0.65	0.78
TURVO DO ETA	2448056	SP	1969	2008	50	-24.383	-48.100				0.34	0.27	0.44	0.37	0.33	0.42	0.80	0.77	0.88
SERRA DOS MOTAS	2448057	SP	1972	2018	240	-24.550	-48.683	0.28	0.15	0.44	0.36	0.27	0.47	0.38	0.30	0.49	0.72	0.66	0.80
FAZENDINHA	2448058	SP	1972	1998	840	-24.317	-48.617				0.38	0.29	0.47	0.39	0.34	0.44	0.75	0.72	0.78
FAZENDA GUAPIARA	2448065	SP	1981	1995	780	-24.183	-48.300				0.37	0.28	0.45	0.39	0.30	0.50	0.81	0.77	0.87
APIAÍ-MIRIM	2448066	SP	1982	1998	670	-24.067	-48.567				0.41	0.35	0.49	0.46	0.41	0.53	0.73	0.68	0.81
INTERVALES	2448067	SP	1990	2004	790	-24.267	-48.411				0.31	0.26	0.31	0.36	0.32	0.37	0.75	0.72	0.79
UHE CANOAS I BAIRRO CACHIMBA	2448071	SP	2012	2012	880	-24.483	-48.777												
UHE CANOAS I BAIRRO CANTAGALO	2448072	SP	2012	2012	950	-24.094	-48.639												
UHE CANOAS II CAPÃO LIMPO	2448073	SP	2012	2012	635	-24.071	-48.183												
ENGENHEIRO MAIA	2449001	SP	1939	2014	680	-24.050	-49.100	0.37	0.29	0.46	0.42	0.34	0.52	0.45	0.39	0.54	0.75	0.69	0.85
ITARARÉ	2449002	SP	1956	1999	760	-24.117	-49.333				0.39	0.35	0.43	0.44	0.40	0.49	0.80	0.79	0.81
ITARARÉ (RVPS)	2449005	SP	1938	1981	737	-24.100	-49.333												
BARRA DO CHAPEU	2449015	SP	1969	1999	770	-24.467	-49.017				0.41	0.33	0.51	0.43	0.35	0.54	0.61	0.57	0.67
ITAPIRAPUA	2449016	SP	1969	2018	580	-24.567	-49.167	0.34	0.22	0.50	0.38	0.29	0.49	0.38	0.30	0.48	0.71	0.65	0.77
FAZENDA SÃO NICOLAU	2449056	SP	1971	1998	1140	-24.267	-49.167				0.37	0.29	0.48	0.42	0.36	0.51	0.82	0.81	0.85
CATAS ALTAS	2449057	SP	1975	2018	180	-24.617	-49.050	0.32	0.23	0.45	0.38	0.30	0.47	0.41	0.33	0.50	0.74	0.69	0.81
UHE CHAVANTES BERTANHOLI	2449067	SP	2012	2012	725	-24.090	-49.329												
ITACURUCA	2547001	SP	1959	1991	10	-25.100	-47.917												
CANANÉIA	2547003	SP	1961	1967	5	-25.017	-47.933												
ARIRI	2548011	SP	1941	1998	5	-25.217	-48.033				0.22	0.17	0.30	0.29	0.26	0.31	0.74	0.74	0.73
MORRO REDONDO	2548054	SP	1969	1999	10	-25.067	-48.133				0.26	0.21	0.33	0.31	0.27	0.36	0.72	0.72	0.70
RIO PARDINHO	2548069	SP	1964	2014	600	-25.061	-48.558	0.24	0.20	0.30	0.32	0.25	0.41	0.33	0.25	0.44	0.70	0.65	0.76

**ANEXO II – PRECIPITAÇÕES TOTAIS ANUAIS -
ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS**

**ANEXO III – PRECIPITAÇÕES TOTAIS ANUAIS -
PRODUTOS EM GRADE**

TOTAIS ANUAIS (mm) DO PRODUTO EM GRADE: PERSIANN-CCS

Ano	2243205	2244001	2244004	2244010	2244041	2244042	2244092	2244097	2244124	2244133	2245007	2245032	2245048	2245054	2245055	2345012	2345032	2345062	2345063	2345065	2345067	2346019	2346099
2003	1127.09	1101.79	1177.77	1131.08	1192.98	1259.30	1213.88	1075.30	1110.98	1249.30	1202.33	1129.40	1216.82	1310.15	1038.43	1150.36	1023.79	1134.30	1140.78	1121.24	1086.04	1231.38	1077.61
2004	1171.03	1083.45	1201.14	1039.66	1267.09	1283.55	1202.64	1129.75	1086.54	1252.54	1115.23	1230.71	1294.57	1324.90	1308.01	1190.97	1151.08	1257.80	1223.02	1195.19	1065.71	1234.29	1118.77
2005	1086.24	1257.97	1106.06	1084.63	1205.64	1249.50	1276.11	1120.55	1139.95	1197.36	1186.48	1224.45	1278.33	1452.87	1025.67	1249.92	1107.68	1292.03	1284.89	1148.67	977.56	1419.82	1301.12
2006	1280.98	1349.90	1309.94	1270.75	1232.38	1284.45	1333.67	1137.43	1428.53	1343.43	1295.38	1438.03	1336.06	1502.70	1361.47	1419.25	1161.88	1447.99	1429.70	1143.95	1022.30	1356.28	1140.34
2007	895.74	1243.16	1140.05	1096.11	969.60	1003.24	1075.89	951.06	1151.50	1043.33	1160.61	1184.23	1297.58	1326.36	1180.97	1379.72	1190.47	1415.57	1379.38	1059.70	975.40	1336.04	1293.47
2008	1372.22	1476.09	1446.15	1334.69	1482.84	1434.14	1601.70	1178.75	1256.50	1436.68	1436.19	1247.04	1382.15	1496.97	1265.13	1286.64	1037.36	1269.57	1345.31	1173.30	1112.83	1213.10	1091.76
2009	1856.76	1775.14	1822.49	1643.59	2084.74	1964.72	2075.75	1694.92	1658.60	1768.29	1683.24	1603.04	1713.16	1978.70	1599.72	1763.51	1493.83	1834.90	1729.29	1567.77	1420.53	1913.56	1734.35
2010	1222.28	1057.81	1049.39	1065.37	1452.58	1518.21	1327.27	1118.08	1108.75	1303.52	1031.80	1035.97	1011.67	1212.59	1125.63	1095.51	1079.33	1115.93	1079.87	1043.10	955.26	1103.36	1165.34
2011	1219.60	1258.38	1232.16	1155.70	1335.65	1344.10	1361.69	950.97	1265.91	1125.37	1141.17	1198.26	1350.25	1528.90	1132.92	1163.99	1027.05	1369.84	1220.90	1133.99	988.88	1479.85	1329.02
2012	1609.69	1460.76	1400.23	1390.68	1506.38	1415.06	1455.41	1307.57	1487.64	1399.59	1443.63	1606.34	1482.43	1580.08	1409.56	1558.72	1509.32	1652.32	1609.84	1477.79	1360.20	1836.90	1779.60
2013	1589.79	1497.33	1661.41	1530.56	1514.69	1611.67	1566.13	1634.68	1544.45	1592.56	1616.92	1594.93	1570.36	1650.46	1606.44	1490.15	1412.37	1552.29	1603.79	1494.15	1378.33	1607.66	1536.45
2014	774.51	949.79	1148.52	1094.58	851.03	972.33	1004.72	858.59	1101.77	917.63	1149.36	1187.58	1231.80	1339.89	1022.32	1291.51	1134.53	1207.98	1268.44	1028.14	931.54	1551.74	1275.44
2015	1533.42	1233.13	1479.25	1468.18	1447.25	1554.83	1512.00	1302.02	1563.95	1441.85	1485.48	1447.81	1487.36	1799.04	1372.07	1530.52	1358.22	1481.21	1495.65	1486.87	1395.70	1843.55	1530.16
2016	1689.49	1679.24	1751.17	1602.84	1776.68	1746.80	1781.53	1517.96	1757.40	1684.27	1679.50	1547.74	1493.08	1782.76	1616.98	1573.80	1382.59	1466.33	1649.92	1522.44	1397.96	1402.40	1312.83
2017	1324.38	1324.16	1445.39	1434.88	1479.89	1431.26	1360.64	1197.11	1468.95	1196.26	1517.54	1423.88	1480.15	1585.57	1233.22	1549.79	1334.73	1376.45	1540.50	1244.54	1232.63	1517.42	1428.18
2018	1738.81	1589.51	1834.31	1760.77	1580.09	1761.22	1742.33	1588.12	1982.93	1695.84	1953.52	1685.67	1902.93	1720.98	1751.60	1665.22	1523.22	1723.37	1536.32	1482.60	1408.79	1819.86	1701.77
2019	1742.36	1673.07	1842.55	1825.84	1492.37	1766.22	1496.40	1613.25	1389.14	1564.52	2137.98	1640.32	1747.72	1583.27	1498.16	1721.35	1297.87	1854.68	1653.34	1516.05	1399.81	1790.86	1518.23
2020	1270.04	1640.67	1488.89	1314.18	1412.79	1420.05	1579.14	1180.35	1479.86	1525.77	1471.89	1376.10	1573.90	1429.11	1352.15	1221.20	1054.38	1540.36	1168.59	1116.66	1059.66	1315.21	1096.20
2021	1201.19	1183.14	1378.41	1138.90	1166.22	1070.24	1162.94	1019.32	1325.03	1198.32	1258.24	1369.24	1371.49	1623.47	1405.69	1449.18	1244.36	1518.38	1435.59	1169.85	1037.29	1392.82	1208.11
Média (mm)	1352.93	1359.71	1416.59	1335.95	1392.15	1425.84	1427.89	1240.83	1384.65	1365.08	1419.29	1377.41	1432.73	1538.36	1331.90	1407.96	1238.11	1447.96	1410.27	1269.79	1168.76	1492.95	1349.41

**ANEXO IV - PRECIPITAÇÕES TOTAIS ANUAIS USADAS
NA CORRELAÇÃO ANUAL**

Características Técnicas das Estações								Total Anual Médio (mm)							
Código	Nome	Empresa Responsável/Operadora	Município	Estado	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Posto*	CPC	Diferença	Diferença (%)	Posto*	CHIRPS	Diferença	Diferença (%)
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	LIGHT	Barra do Pirai	RJ	-22.482	-43.839	356	1401.48	1484.06	82.59	6%	1400.26	1383.19	-17.07	-1%
2244001	Queluz	ANA/CPRM	Queluz	SP	-22.541	-44.774	500	1460.88	1565.16	104.28	7%	1449.20	1533.96	84.76	6%
2244004	Cruzeiro	LIGHT	Cruzeiro	SP	-22.581	-44.965	520	1431.08	1603.22	172.14	12%	1428.58	1440.26	11.69	1%
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	ANA/CPRM	Cachoeira Paulista	SP	-22.692	-44.975	550	1338.12	1485.26	147.15	11%	1349.05	1441.99	92.94	7%
2244041	Volta Redonda	ANA/CPRM	Volta Redonda	RJ	-22.501	-44.092	360	1437.73	1534.87	97.13	7%	1437.49	1433.38	-4.11	0%
2244042	UHE Funil Jusante 2	FURNAS	Barra Mansa	RJ	-22.538	-44.176	374	1324.14	1601.46	277.32	21%	1332.02	1477.05	145.03	11%
2244092	Resende	INMET	Resende	RJ	-22.483	-44.445	440	1612.15	1801.60	189.45	12%	1667.59	1667.08	-0.51	0%
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	LIGHT	Rio Claro	RJ	-22.772	-44.091	498	1636.08	1631.48	-4.60	0%	1637.78	1594.05	-43.73	-3%
2244124	Usina Bocaina	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.730	-44.915	550	1809.27	1436.41	-372.86	-21%	1809.27	1513.68	-295.59	-16%
2244133	Bananal	FURNAS	Bananal	SP	-22.683	-44.317	460	1362.05	1592.52	230.47	17%	1361.12	1513.57	152.45	11%
2245007	UHE Funil Montante 2	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.662	-45.012	501	1272.79	1568.10	295.31	23%	1277.47	1460.86	183.39	14%
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	FURNAS	Guaratinguetá	SP	-22.809	-45.201	558	1452.01	1500.42	48.40	3%	1466.95	1405.55	-61.39	-4%
2245048	Pindamonhangaba	ANA/CPRM	Pindamonhangaba	SP	-22.911	-45.469	524	1268.78	1453.58	184.80	15%	1285.93	1440.52	154.59	12%
2245054	Monteiro Lobato	DAEE-SP	Monteiro Lobato	SP	-22.933	-45.833	680	1801.97	1576.70	-225.26	-13%	1812.01	1795.15	-16.85	-1%
2245055	Estrada do Cunha	ANA/CPRM	Cunha	SP	-22.996	-45.044	790	1392.72	1577.57	184.86	13%	1397.57	1518.92	121.36	9%
2345012	Sapê	DAEE-SP	Caçapava	SP	-23.133	-45.717	620	1289.79	1486.43	196.64	15%	1291.15	1286.13	-5.02	0%
2345032	Natividade da Serra	DAEE-SP	Natividade da Serra	SP	-23.383	-45.450	720	1234.10	1621.75	387.65	31%	1234.10	1423.90	189.80	15%
2345062	Taubaté	ANA/CPRM	Taubaté	SP	-23.039	-45.560	586	1302.55	1483.63	181.08	14%	1325.00	1367.23	42.23	3%
2345063	Caçapava	ANA/CPRM	Caçapava	SP	-23.078	-45.711	545	1267.66	1459.22	191.56	15%	1268.98	1423.97	154.98	12%
2345065	São Luís do Paraitinga	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.239	-45.306	760	1267.69	1538.50	270.81	21%	1265.59	1481.97	216.39	17%
2345067	Ponte Alta 1	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.329	-45.140	888	1961.68	1532.99	-428.70	-22%	1962.03	1975.17	13.13	1%
2346019	Santa Isabel	DAEE-SP	Santa Isabel	SP	-23.333	-46.233	690	1407.18	1598.42	191.24	14%	1408.14	1387.92	-20.22	-1%
2346099	Guararema	ANA	Guararema	SP	-23.419	-46.024	567	1387.26	1702.33	315.07	23%	1400.97	1360.51	-40.46	-3%

*Os períodos adotados para calcular o total anual dos postos pluviométricos variam de acordo com o produto, por isso os valores são diferentes

Características Técnicas das Estações								Total Anual Médio (mm)							
Código	Nome	Empresa Responsável/Operadora	Município	Estado	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Posto*	PERSIANN-CDR	Diferença	Diferença (%)	Posto*	PERSIANN-CCS	Diferença	Diferença (%)
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	LIGHT	Barra do Pirai	RJ	-22.482	-43.839	356	1400.30	2022.33	622.03	44%	1026.80	1120.64	93.84	9%
2244001	Queluz	ANA/CPRM	Queluz	SP	-22.541	-44.774	500	1453.26	1861.36	408.10	28%	1408.23	1381.29	-26.94	-2%
2244004	Cruzeiro	LIGHT	Cruzeiro	SP	-22.581	-44.965	520	1408.61	1899.27	490.67	35%	-	-	-	-
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	ANA/CPRM	Cachoeira Paulista	SP	-22.692	-44.975	550	1344.87	1854.26	509.38	38%	1324.58	1367.33	42.75	3%
2244041	Volta Redonda	ANA/CPRM	Volta Redonda	RJ	-22.501	-44.092	360	1437.35	1967.31	529.96	37%	1400.29	1427.01	26.72	2%
2244042	UHE Funil Jusante 2	FURNAS	Barra Mansa	RJ	-22.538	-44.176	374	1331.00	1998.95	667.95	50%	1301.62	1376.55	74.92	6%
2244092	Resende	INMET	Resende	RJ	-22.483	-44.445	440	1634.44	2042.72	408.27	25%	-	-	-	-
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	LIGHT	Rio Claro	RJ	-22.772	-44.091	498	1633.11	1961.25	328.15	20%	-	-	-	-
2244124	Usina Bocaina	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.730	-44.915	550	1809.27	1874.79	65.52	4%	1763.56	1330.54	-433.02	-25%
2244133	Bananal	FURNAS	Bananal	SP	-22.683	-44.317	460	1361.12	1940.61	579.50	43%	1371.50	1339.69	-31.81	-2%
2245007	UHE Funil Montante 2	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.662	-45.012	501	1273.03	1880.44	607.42	48%	-	-	-	-
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	FURNAS	Guaratinguetá	SP	-22.809	-45.201	558	1477.47	1894.99	417.52	28%	1487.39	1289.75	-197.64	-13%
2245048	Pindamonhangaba	ANA/CPRM	Pindamonhangaba	SP	-22.911	-45.469	524	1287.22	1857.86	570.64	44%	1268.44	1429.32	160.88	13%
2245054	Monteiro Lobato	DAEE-SP	Monteiro Lobato	SP	-22.933	-45.833	680	1792.07	1913.61	121.54	7%	1799.54	1515.76	-283.78	-16%
2245055	Estrada do Cunha	ANA/CPRM	Cunha	SP	-22.996	-45.044	790	1384.43	1847.48	463.05	33%	1251.44	1332.19	80.76	6%
2345012	Sapê	DAEE-SP	Caçapava	SP	-23.133	-45.717	620	1288.87	1904.23	615.36	48%	1271.65	1340.79	69.14	5%
2345032	Natividade da Serra	DAEE-SP	Natividade da Serra	SP	-23.383	-45.450	720	1245.18	1850.67	605.48	49%	1168.42	1121.30	-47.12	-4%
2345062	Taubaté	ANA/CPRM	Taubaté	SP	-23.039	-45.560	586	1333.49	1874.54	541.04	41%	1319.94	1453.11	133.17	10%
2345063	Caçapava	ANA/CPRM	Caçapava	SP	-23.078	-45.711	545	1263.43	1854.95	591.52	47%	1040.40	1352.02	311.62	30%
2345065	São Luís do Paraitinga	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.239	-45.306	760	1262.43	1819.02	556.59	44%	1242.01	1275.35	33.34	3%
2345067	Ponte Alta 1	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.329	-45.140	888	1944.75	1752.14	-192.60	-10%	1898.30	1176.06	-722.24	-38%
2346019	Santa Isabel	DAEE-SP	Santa Isabel	SP	-23.333	-46.233	690	1425.02	1815.14	390.12	27%	1399.84	1432.90	33.06	2%
2346099	Guararema	ANA	Guararema	SP	-23.419	-46.024	567	1415.97	1825.44	409.47	29%	-	-	-	-

*Os períodos adotados para calcular o total anual dos postos pluviométricos variam de acordo com o produto, por isso os valores são diferentes

**ANEXO V – GRÁFICOS DE CHUVAS TOTAIS ANUAIS -
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS E PRODUTOS EM GRADE**

Precipitações máximas anuais médias nos postos pluviométricos inseridos na área que abrange as bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu. Foram plotadas as séries para os produtos considerando os intervalos de tempo de cada um deles: CPC: 1979-2021 (43 anos); CHIRPS: 1981-2021 (41 anos); PERSIANN-CDR: 1983-2021 (39 anos); PERSIANN-CCS: 2003-2021 (19 anos). Para os postos pluviométricos, embora alguns apresentem séries de dados que datam de 1911, o período de dados adotado foi de 1979 até a data mais recente.

**ANEXO VI – RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES
ANUAIS**

Código	Nome da Estação	Empresa Responsável / Operadora	Município	Estado	Latitude	Longitude	Altitude (m)	CORRELAÇÕES ANUAIS - PEARSON (r)				COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO R ²			
								CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	LIGHT	Barra do Pirai	RJ	-22.482	-43.839	356	0.77	0.85	0.88	-	0.59	0.72	0.78	-
2244001	Queluz	ANA/CPRM	Queluz	SP	-22.541	-44.774	500	0.8	0.69	0.78	0.19	0.64	0.48	0.61	0.03
2244004	Cruzeiro	LIGHT	Cruzeiro	SP	-22.581	-44.965	520	0.85	0.9	0.85	-	0.72	0.82	0.71	-
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	ANA/CPRM	Cachoeira Paulista	SP	-22.692	-44.975	550	0.64	0.62	0.71	0.06	0.41	0.39	0.51	0
2244041	Volta Redonda	ANA/CPRM	Volta Redonda	RJ	-22.501	-44.092	360	0.66	0.85	0.75	0.65	0.43	0.72	0.56	0.42
2244042	UHE Funil Jusante 2	FURNAS	Barra Mansa	RJ	-22.538	-44.176	374	0.69	0.89	0.83	0.75	0.48	0.78	0.69	0.56
2244092	Resende	INMET	Resende	RJ	-22.483	-44.445	440	0.87	0.91	0.84	-	0.75	0.83	0.71	-
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	LIGHT	Rio Claro	RJ	-22.772	-44.091	498	0.66	0.84	0.66	-	0.43	0.71	0.43	-
2244124	Usina Bocaina	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.730	-44.915	550	0.71	0.86	0.74	0.37	0.5	0.73	0.54	0.14
2244133	Bananal	FURNAS	Bananal	SP	-22.683	-44.317	460	0.53	0.86	0.63	0.82	0.28	0.74	0.4	0.68
2245007	UHE Funil Montante 2	FURNAS	Cachoeira Paulista	SP	-22.662	-45.012	501	0.79	0.85	0.76	-	0.63	0.72	0.57	-
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	FURNAS	Guaratinguetá	SP	-22.809	-45.201	558	0.65	0.74	0.59	0.56	0.42	0.55	0.35	0.32
2245048	Pindamonhangaba	ANA/CPRM	Pindamonhangaba	SP	-22.911	-45.469	524	0.47	0.71	0.68	0.44	0.23	0.51	0.46	0.2
2245054	Monteiro Lobato	DAEE-SP	Monteiro Lobato	SP	-22.933	-45.833	680	0.54	0.77	0.65	0.78	0.29	0.59	0.43	0.61
2245055	Estrada do Cunha	ANA/CPRM	Cunha	SP	-22.996	-45.044	790	0.65	0.35	0.64	0.26	0.43	0.12	0.41	0.07
2345012	Sapê	DAEE-SP	Caçapava	SP	-23.133	-45.717	620	0.79	0.83	0.8	0.71	0.62	0.69	0.64	0.5
2345032	Natividade da Serra	DAEE-SP	Natividade da Serra	SP	-23.383	-45.450	720	0.42	0.57	0.69	-0.71	0.17	0.33	0.47	0.5
2345062	Taubaté	ANA/CPRM	Taubaté	SP	-23.039	-45.560	586	0.61	0.66	0.77	0.26	0.37	0.44	0.59	0.07
2345063	Caçapava	ANA/CPRM	Caçapava	SP	-23.078	-45.711	545	0.85	0.72	0.82	-0.54	0.73	0.52	0.67	0.3
2345065	São Luís do Paraitinga	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.239	-45.306	760	0.59	0.68	0.66	0.44	0.35	0.47	0.43	0.2
2345067	Ponte Alta 1	ANA/CPRM	São Luís do Paraitinga	SP	-23.329	-45.140	888	0.47	0.51	0.67	-0.08	0.22	0.26	0.45	0.01
2346019	Santa Isabel	DAEE-SP	Santa Isabel	SP	-23.333	-46.233	690	0.36	0.84	0.88	0.48	0.13	0.71	0.77	0.23
2346099	Guararema	ANA	Guararema	SP	-23.419	-46.024	567	0.71	0.96	0.79	-	0.5	0.92	0.62	-

ANEXO VII – APRESENTAÇÃO DA DEFESA DE TESE

Quarta-feira, 30 de março de 2022

DEFESA DA TESE DE DOUTORADO

Eficiência dos Produtos em Grade na Estimativa de Chuvas Diárias no Sudeste Brasileiro e Aplicação em Análises de Tendência nas Bacias de Contribuição do Sistema Guandu/RJ

ORIENTANDA

Monique de Faria Marins
D016.218.007

ORIENTADOR

André Luiz Belém

COORIENTADOR

Rodrigo Amado Garcia Silva

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Geociências
Departamento de Geologia/LAGEMAR
Programa de Pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra
Área de Concentração: Hidrografia

BANCA EXAMINADORA

Oceanógrafa **Lidiane dos Santos Lima**, Dra.

Hidróloga no Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Estado do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ)

Engenheira **Lígia Maria Nascimento de Araújo**, Dra.

Especialista de Recursos Hídricos na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Engenheiro **Oswaldo Moura Rezende**, Dr.

Professor no Deptº de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (DRHIMA-POLI/UFRJ)

Meteorologista **Rafael Henrique Oliveira Rangel**, Dr.

Analista Especialista na NEOENERGIA

Niterói, março de 2022

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

- A precipitação é um dos principais elementos do clima e sofre influência da posição geográfica em relação à circulação atmosférica geral, do uso do solo e cobertura vegetal, da variação topográfica, da distribuição de temperatura e dos padrões de vento em uma região (Poschlod *et al.*, 2020).

Tradicionalmente, a **precipitação é medida** usando equipamentos chamados **PLUVIÔMETROS** (Michaelides *et al.*, 2009);

- A qualidade das medições dos pluviômetros está relacionada à localização e ao número de estações dentro da região de interesse;
- Por realizar medições pontuais, a representatividade de um pluviômetro é limitada, cuja abrangência se dá em função da homogeneidade fisiográfica da região, da topografia local e do processo de formação de precipitação (WMO, 2018);
- Incertezas relacionadas à distribuição espacial não homogênea e à descontinuidades (falhas) nas séries de dados.

Rede de Monitoramento Hidrometeorológica Nacional do SNIRH/ANA

Fonte: <http://portall.snirh.gov.br/>

- Monitoramento no Brasil: ANA, INMET, ANEEL, CEMADEN, FAB, Infraero, INPE, órgãos estaduais de meteorologia e meio ambiente, institutos de pesquisa, instituições de ensino, hidrelétricas, concessionárias de rodovias, indústrias, etc;
- Na Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) da ANA, há mais de 12 mil estações pluviométricas cadastradas atualmente.

- As medições das precipitações também podem ser feitas através de radares meteorológicos;
- As redes de radares meteorológicos fornecem medições de chuva em altas resoluções espaciais, portanto também são suscetíveis a certas limitações e erros, especialmente em regiões montanhosas, onde a precisão tende a ser reduzida (Derin, 2019);
- Os radares terrestres geralmente impõe custo elevado, especialmente em regiões mais isoladas e/ou regiões com recursos financeiros limitados.

A distribuição não homogênea da rede pluviométrica, bem como a falta de radares climáticos nos países em desenvolvimento, levaram ao **surgimento de diferentes técnicas de estimativa de precipitação**, como as baseadas em **SATÉLITE** (Babaousmail *et al.*, 2019).

- Vantagens e desvantagens entre as ferramentas

Ferramenta	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Postos Pluviométricos	Medição direta do acumulado de chuva, maior acurácia, registro de chuvas intensas.	Área representativa limitada, baixa cobertura nos oceanos, rede não homogênea, falhas nas séries.
Radar	Observação em tempo real, alta resolução espacial e temporal.	Medições indiretas, cobertura esparsa em oceanos e a áreas remotas, alto custo de operação, baixo desempenho em regiões montanhosas.
Satélite	Cobertura global (ou quase global), séries contínuas de dados.	Medições indiretas, relação entre o albedo ou temperatura do topo da nuvem e a taxa de precipitação da superfície, incertezas nos registros de chuvas intensas, baixo desempenho em regiões montanhosas.

Fonte: http://stream1.cmatc.cn/pub/comet/QPF-QPE/PrecipitationEstimatesPartIMeasurement/comet/hydro/precip_est/part1_measurement/print.htm

Fontes: Petty and Krajewski (1996); Seyyedi (2010); WMO (2018); Babaousmail *et al.* (2019); Derin (2019)

- PRODUTOS DE PRECIPITAÇÃO EM GRADE

Categoria	Produto	Descrição	Fonte	Período	Resolução Espacial	Escala Temporal	Cobertura
Pluviômetro	CPC	Climate Prediction Center	Chen and Xie (2008)	1979-presente	0,5° (~55.5km)	Horária, diária, mensal	89,75°N-89,75°S
Pluviômetro-Satélite	CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data	Funk et al. (2014)	1981-presente	0,05° (~5.55km)	Diária, mensal anual	50°N-50°S
Satélite	PERSIANN-CDR	Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate Data Record	Ashouri et al. (2015)	1983-presente	0,25° (~27.75km)	Diária, mensal anual	60°N-60°S
Satélite	PERSIANN-CCS	Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Cloud Classification System	Hong et al. (2004)	2003-presente	0,04° (~4.44km)	Horária, diária, mensal anual	60°N-60°S

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

Objetivos Gerais

Avaliar a eficiência dos produtos de precipitação em grade na estimativa de chuvas diárias no Sudeste Brasileiro (SEB).

Aplicar as precipitações anuais dos produtos em grade na elaboração do prognóstico da tendência e das intensidades de variação da chuva anual nas bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu.

Objetivos Específicos

- ❖ Avaliar a cobertura espacial e temporal da rede de monitoramento pluviométrico atual na Região Sudeste, com base nos dados disponibilizados nos bancos de dados da ANA e do INMET;
- ❖ Estudar a disponibilidade de postos pluviométricos e a abrangência temporal das séries de chuva na área que abrange as bacias hidrográficas que contribuem para o Sistema Guandu - delimitada para a realização dos estudos de tendência;
- ❖ Avaliar o desempenho dos produtos na escala anual, comparando os totais anuais das estações com séries mais longas (Sistema Guandu), com os totais anuais dos produtos em grade.

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

Hipótese 1

Os produtos de precipitação em grade podem ser usados como fonte alternativa e/ou complementar aos pluviômetros.

Hipótese 2

Os dados pluviométricos dos produtos em grade podem ser aplicados em diversos estudos, como em análises de tendência de chuva.

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

Página

I	Introdução & Motivação	5
II	Objetivos	11
III	Hipóteses da Pesquisa	14
IV	Materiais & Métodos	16
V	Resultados & Discussões	19
VI	Conclusões & Recomendações	38

2.336 estações pluviométricas no SEB

- ❖ Densidade média de 1 estação / 400km²
- ❖ Maiores densidades no RJ e em SP

23 estações com dados > 70 anos na bacia do Sistema Guandu

- ❖ 18 no estado de São Paulo
- ❖ 5 no estado do Rio de Janeiro

Eficiência dos Produtos – Dados DIÁRIOS

CPC: 1985 postos

CHIRPS: 1983 postos

PERSIANN-CDR: 1970 postos

PERSIANN-CCS: 1266 postos

Eficiência dos Produtos – Dados DIÁRIOS

Eficiência dos Produtos – Dados ANUAIS

CPC: 23 postos

CHIRPS: 23 postos

PERSIANN-CDR: 23 postos

PERSIANN-CCS: 17 postos

Eficiência dos Produtos – Dados ANUAIS

CPC

CHIRPS

PERSIANN-CDR

PERSIANN-CCS

Erro Sistemático (viés) – Dados ANUAIS

Sobreposição dos acumulados totais anuais dos produtos em grade ao pluviômetro 2345067 – Ponte Alta 1 – 1979 a 2020

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

Categorias	Intervalos
Tendência significativa de aumento de chuvas	$Z_{MK} > 1,96$
Tendência não significativa de aumento de chuvas	$0 < Z_{MK} \leq 1,96$
Sem tendência	$Z_{MK} = 0$
Tendência não significativa de redução de chuvas	$-1,96 \leq Z_{MK} < 0$
Tendência significativa de redução de chuvas	$Z_{MK} < -1,96$

- ❖ Tendências significativas de aumento em 3 das 23 estações analisadas;
- ❖ Nas demais estações não foram detectadas tendências significativas.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA

CPC

- ❖ Tendências significativas de REDUÇÃO em todas as 23 estações analisadas: p-valores mantiveram-se abaixo de 0,05 e Z_{MK} , menores que -1,96;
- ❖ Taxa de variação (REDUÇÃO) média = -14,32mm/ano.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA

CHIRPS

- ❖ Tendência significativa de REDUÇÃO apenas para o posto 2245054 - Monteiro Lobato (p -valor = 0,027 e $Z_{MK} = -2,213$);
- ❖ Taxa de redução de -7,16 mm/ano.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA

PERSIANN-CDR

- ❖ Tendências significativas de REDUÇÃO em 22 das 23 estações analisadas: p-valores mantiveram-se abaixo de 0,05 e ZMK, menores que -1,96;
- ❖ Taxa de variação (REDUÇÃO) média = -11,35 mm/ano.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA

PERSIANN-CCS

- ❖ Tendências significativas de AUMENTO em 8 das 23 estações analisadas;
- ❖ Nas demais estações não foram detectadas tendências significativas;
- ❖ Taxa de variação (AUMENTO) média = 22,95 mm/ano.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Quadro Comparativo

Código	Estação	Tendência Significativa na Série				
		Postos Pluviométricos	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS
2243205	UEL Santa Cecília Barramento	AUMENTO	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244001	Queluz	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244004	Cruzeiro	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2244010	Fazenda Santa Clara (Ex Bocaina)	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2244041	Volta Redonda	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244042	UHE Funil Jusante 2	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244092	Resende	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244097	UHE Fontes Nova Desvio Varzea	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2244124	Usina Bocaina	AUMENTO	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2244133	Bananal	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2245007	UHE Funil Montante 2	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	Não signif.	AUMENTO
2245032	UHE Funil Guaratinguetá	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2245048	Pindamonhangaba	AUMENTO	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2245054	Monteiro Lobato	Não signif.	REDUÇÃO	REDUÇÃO	REDUÇÃO	AUMENTO
2245055	Estrada do Cunha	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2345012	Sapê	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2345032	Natividade da Serra	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2345062	Taubaté	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	AUMENTO
2345063	Caçapava	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2345065	São Luís do Paraitinga	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2345067	Ponte Alta 1	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2346019	Santa Isabel	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.
2346099	Guararema	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.	REDUÇÃO	Não signif.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Outros Estudos

- ❖ **Nível Global:** GPCP indicando tendências significativas tanto de redução quanto de aumento em algumas áreas no Brasil, com tendências de redução na Região Sudeste.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Outros Estudos

❖ Brasil:

- ❖ Ausência de sinal claro e consistente em todo o país;
- ❖ Região Nordeste: redução estatisticamente significativa e robusta – clima mais seco;
- ❖ Região Sul e no sul da Região Centro-Oeste: tendências de aumento – clima mais úmido;
- ❖ **Região Sudeste**, parte do Centro-Oeste e, principalmente, no Norte: sinais espacialmente heterogêneos, sem predominância;
- ❖ Região Sudeste, os demais índices analisados (R95p, RX1day e RX5day) indicam clima mais úmido.

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Outros Estudos

❖ Brasil:

Tendências no conjunto de dados em grade (Physical Sci-ences Division (PSD), Earth System Research Laboratory) para estação chuvosa: TotPR (Zilli *et al.*, 2017)

Tendências no conjunto de dados de estações pluviométricas (Luiz Silva *et al.*, 2019)

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Outros Estudos

❖ São Paulo e Rio de Janeiro:

Base de dados: Estações pluviométricas- período chuvoso:

- RJ e SP: Tendências não significativas;
- SP: tendência de aumento.

Fonte: Zilli *et al.* (2017)

Base de dados: Estações Pluviométricas. Fonte: Silva e Dereczynski (2014)

Base de dados: Estações Pluviométricas. Fonte: Sobral *et al.* (2019)

Base de dados: PERSIANN-CDR. Fonte: Sobral *et al.* (2020)

TENDÊNCIA E VARIAÇÃO DA CHUVA – Outros Estudos

AMO	Niño-3.4 positive (EN condition)	Niño-3.4 Negative (LN condition)
Negative 1888–1930	More frequent and long-lasting trends 1888–1889; 1896–1897, 1902–1905; 1913–1915, 1918–1919; 1925–1926	1892–1894; 1909–1911; 1917–1918;
Positive 1930–1963	1930–1931; 1939–1942; 1957–1959	More frequent and long lasting trends 1933–1934; 1945–1946; 1950–1951; 1956, 1961–1962
Negative 1963–1994	More frequent and long-lasting trends 1965–1966; 1969–1970; 1972–1973; 1977–1978; 1982–1983; 1986–1987; 1991–1993	1971–1972; 1974–1976; 1984–1985; 1988–1989
Positive 1994	1994–1995; 1997–1998; 2002–2003; 2009–2010; 2015–2016	2000–2001; 2007–2008; 2010–2012

1962–1963, coincident with *negative* Niño 3.4 SST trend, all a long *negative* PDO periods.

Higher variability, alternating negative and positive trends. *Positive* anomalies coinciding with *positive* trends in Niño 3.4 SST in 1964–1965; 1969–1970; 1982–1983; 1986–1990; 1992–1994. *Negative* anomalies in 1967–1968; 1971–1974; 1978–1981 and 1984–1985, coincident with *negative* Niño 3.4 SST trend. *Positive* anomalies coincident with *positive* trend of PDO

Less variability, longer duration of positive and negative trends. First *negative* period in 1998–2000, coincident with *negative* Niño 3.4 SST and *negative* PDO trends. The *positive* trend in 2006–2012 occurred along *negative* Niño 3.4 SST and PDO conditions. The second *negative* trend (2013–2014) occurred under ENSO-*neutral* conditions and a PDO shift from negative into positive phase

PROJEÇÃO DOS TOTAIS ANUAIS – 2021 A 2031

Totais Anuais 2031 (mm)

1.230 - 1.480

1.480 - 1.730

1.730 - 1.980

● Postos Pluviométricos

Ref.	Código	Total Anual Médio Projetado para 2031 (mm)				
		Postos Pluviométricos	CPC	CHIRPS	PERSIANN-CDR	PERSIANN-CCS
0	2243205	1354,34	1274,91	1390,59	1802,36	1571,10
1	2244001	1424,41	1407,09	1522,11	1726,92	1570,33
2	2244004	1455,49	1358,48	1443,01	1707,36	1671,82
3	2244010	1361,77	1335,84	1412,43	1716,28	1594,29
4	2244041	1387,77	1382,93	1369,46	1782,14	1523,49
5	2244042	1301,23	1417,79	1425,80	1760,82	1590,22
6	2244092	1542,33	1434,80	1557,63	1778,84	1615,80
7	2244097	1602,87	1367,73	1566,34	1693,77	1397,44
8	2244124	1629,44	1344,65	1466,68	1722,18	1611,26
9	2244133	1379,23	1431,96	1493,56	1728,92	1525,53
10	2245007	1318,61	1334,60	1460,38	1717,91	1718,29
11	2245032	1394,63	1292,15	1369,91	1723,75	1533,02
12	2245048	1256,87	1324,37	1445,99	1734,39	1634,77
13	2245054	1863,72	1375,73	1685,98	1755,31	1709,06
14	2245055	1407,44	1383,87	1523,37	1688,09	1510,66
15	2345012	1276,24	1268,26	1283,61	1723,86	1640,34
16	2345032	1240,65	1326,63	1480,69	1614,70	1369,42
17	2345062	1310,63	1315,48	1370,48	1732,05	1639,36
18	2345063	1272,56	1289,22	1416,08	1731,63	1571,40
19	2345065	1247,63	1323,40	1500,76	1641,81	1348,47
20	2345067	1962,34	1335,48	1980,73	1590,64	1234,17
21	2346019	1382,15	1397,64	1419,86	1685,19	1674,33
22	2346099	1278,07	1367,66	1342,36	1671,15	1511,12
Mínimo		1240,7	1268,3	1283,6	1590,6	1234,2
Médio		1419,6	1351,8	1475,1	1714,4	1555,0
Máximo		1962,3	1434,8	1980,7	1802,4	1718,3

Média Anual na
Bacia até 2021

1413,79

1494,96

1491,19

1826,73

1373,33

Página

I Introdução & Motivação

5

II Objetivos

11

III Hipóteses da Pesquisa

14

IV Materiais & Métodos

16

V Resultados & Discussões

19

VI Conclusões & Recomendações

38

- ❖ Com base na pesquisa realizada, conclui-se que, para a Região Sudeste, na escala diária, **nem todos os produtos em grade podem ser usados como fonte alternativa e/ou complementar aos pluviômetros**. Recomenda-se que dentre os produtos analisados, seja dada **preferência ao CPC**, que apresentou maior eficiência. É importante **cautela no uso de produtos baseados em satélite** nesta região, por serem mais sensíveis às variações altimétricas e pluviométricas, e por apresentarem baixo desempenho em áreas cobertas por vegetação densa;
- ❖ Para a escala anual os estudos mostraram que o **CHIRPS teve melhor desempenho**, seguido do CPC e do PERSIANN-CDR. Porém este último foi o que mais superestimou as chuvas na bacia;
- ❖ De acordo com o total anual médio projetado para 2031, três das cinco fontes de dados utilizadas indicaram **redução no acumulado pluviométrico a longo prazo**, apontando para um **clima mais seco nas bacias que fornecem água para o Sistema Guandu**;

- ❖ Quanto ao uso dos produtos em grade para aplicações em **estudos de tendência** de chuva, **os resultados são distintos a depender da fonte utilizada**. Segundo as séries dos postos pluviométricos e do produto PERSIANN-CCS, há tendência de aumento de chuva e, segundo os demais produtos analisados, de redução. Logo, os resultados aqui apresentados **alertam para o fato de que a fonte de dados utilizada pode influenciar na tomada de decisões**, principalmente quando se trata de uma região tão sensível hidrológicamente quanto a bacia do rio Paraíba do Sul;
- ❖ Independente das ameaças climáticas apontadas em diversos estudos, como os aqui apresentados, o **abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas da Região Metropolitana do RJ é fortemente dependente da bacia do Paraíba do Sul**, indicando a necessidade da gestão eficiente do uso dos recursos hídricos nesta bacia;
- ❖ Lembrando que a tendência de chuva numa bacia e o cálculo do total anual médio **não exclui a possibilidade de ocorrência de eventos extremos em curto prazo** (inundações/estiagem), que tendem a deflagrar desastres quando sobrepostos a vulnerabilidades socioambientais, bastante pronunciadas tanto na bacia do rio Paraíba do Sul, quanto na RH II-Guandu e na região abastecida pelo Sistema Guandu.

Fim

**Obrigada
pela
atenção**

Universidade Federal Fluminense – Campus Praia Vermelha
Rua Passo da Pátria, 156.
CEP: 24.210-240 – Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.